

youth
SKILLS

Master questionnaire for longitudinal survey

In seven languages:
English
Estonian
Finnish
German
Italian
Polish
Portuguese

Please cite this deliverable as:

ySKILLS (2021). *Master questionnaire for longitudinal survey. Developed for ySKILLS project.*
Available at: <https://yskills.eu>.

DISCLAIMER

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 Research & Innovation programme under Grant Agreement no. 870612. The information in this deliverable reflects only the authors' views and the European Union is not liable for any use that may be made of the information contained therein.

DISSEMINATION LEVEL

Public

Project: ySKILLS – Youth Skills
GA: 870612
Call: H2020-SC6-TRANSFORMATIONS-07-2019
Type of action: RIA

Master questionnaire for longitudinal survey

Work Package 4 – Deliverable 4.1

Due date: 28 February 2021
Revised version: 24 August 2022
Lead beneficiary: Masaryk University (MU)

Table of contents

1	<i>Introduction</i>	4
1.1	The ySKILLS project	4
1.2	This deliverable.....	4
2	<i>Questionnaires</i>	5

1 Introduction

1.1 The ySKILLS project

The ySKILLS (Youth Skills) project is funded by the European Union (EU's) Horizon 2020 programme. It involves 15 partners from 13 countries to enhance and maximise the long-term positive impact of the information and communications technology (ICT) environment on multiple aspects of wellbeing for children and young people by stimulating resilience through the enhancement of digital skills. Starting from the view that children are **active agents in their own development**, ySKILLS examines how digital skills mediate the risks and opportunities related to ICT use by 12- to 17-year olds in Europe (see <https://yskills.eu>).

The overarching aim of ySKILLS

To enhance and maximise the long-term positive impact of the ICT environment on multiple aspects of wellbeing for all children by stimulating resilience through the enhancement of digital skills.

ySKILLS will **identify the actors and factors** that undermine or can promote **children's wellbeing** in a digital age. The relations between ICT use and wellbeing will be critically and empirically examined over time.

ySKILLS' research objectives

1. To acquire extensive knowledge and better measurement of digital skills.
2. To develop and test an innovative, evidence-based explanatory and foresight model predicting the complex impacts of ICT use and digital skills on children's cognitive, physical, psychological and social wellbeing.
3. To explain how at-risk children (as regards their mental health, ethnic or cultural origin, socioeconomic status and gender) can benefit from online opportunities despite their risk factors (material, social, psychological).
4. To generate insightful evidence-based recommendations and strategies for key stakeholder groups in order to promote European children's digital skills and wellbeing.

1.2 This deliverable

This deliverable contains the master questionnaire of the longitudinal survey in English (source language) as well as the languages of the six survey countries: Estonia, Finland, Germany, Italy, Poland and Portugal. All questionnaires were thoroughly prepared by the different ySKILLS partners and tested in the six survey countries (e.g. cognitive tests). These questionnaires will be used during the first wave of data collection, i.e. Spring 2021. The second wave will follow in Spring 2022; the third wave in Spring 2023.

2 Questionnaires

- Master questionnaire in English
- Questionnaire in the languages of the six survey countries
 - Estonia
 - Finland
 - Germany
 - Italy
 - Poland
 - Portugal

youth
SKILLS

ySKILLS QUESTIONNAIRE

WAVE 1 (2021)

Questionnaire coordinator

Hana Machackova

hmachack@fss.muni.cz

Digital skills items coordinator

Ellen Helsper

E.J.Helsper@lse.ac.uk

INFORMATION FILLED IN BY ADMINISTRATORS

[COUNTRY]

Country:

[SIZE_SCHOOL] School

size:

[SIZE_CLASS] Class

size:

[SIZE_CITY] City

size:

COVID-19

[COVID1] During the PAST MONTH, was the school (class/grade) closed due to COVID-19?

- No
- For about a week
- For about two weeks
- For about three weeks
- For about four weeks

[COVID2] For most of the PAST MONTH, which of the following applied to the class attendance?

- The students were present in school and had classes at school
- The students had some classes at school, but they also had some classes online on some days
- The students had classes only online (e.g., lessons via video conferences)
- The students did not attend school, neither offline nor online

Questions for children and young people

Thank you for your participation in our international ySKILLS project. Our goal is to better understand the use of internet and technologies by young people. To achieve this, we are asking you and other young participants in different European countries about your own experiences. Also, to better understand how things change or evolve, we would like to ask you similar questions also in Spring 2022 and 2023.

Here are some instructions about how to fill in the questionnaire.

Please read each question and take your time to answer. This is not a test and there are no right or wrong answers. This questionnaire is all about you, so it is important that you are as honest as possible. All your answers will be anonymised. If there is somebody else around you, ask them to not interrupt you and let you answer the questions alone.

You do not need to answer all of the questions. If you see a question that you cannot answer, or you are unhappy about answering it, please tick "I don't know", "Prefer not to say", or move onto the next question.

Many of the questions are about the internet. Children and young people use the internet in lots of different ways and for lots of different reasons. When thinking about what you do on the internet, keep in mind all the technologies (e.g. laptop or mobile) and places (e.g. at home or somewhere else) where you may use it.

Please, PREPARE A PEN AND A BLANK PIECE OF PAPER. You will need it later in the questionnaire.

Please make sure you read the bits written in GREY BOXES, these are important in helping you to understand the questions.

In many questions, we will ask you about the PAST YEAR (we mean PAST 12 MONTHS), if not specified otherwise (e.g., school year). In some questions we will ask you about PAST MONTH. Please, pay attention to the instructions.

Codes and ID

Put in the codes for your school and class you were given by the administrator.

[SCHOOL] School code:

[CLASS] Class code:

Now, we will ask you to create your own unique code that will help you to maintain your anonymity. You will use this code also for the next rounds of the questionnaire during the next years. Therefore, it is very important you follow our instructions in order to be able to generate the same code next year.

Take the first three letters of your SURNAME, then the day of your BIRTHDAY, and the first three letters of the STREET you live on. Write them in the following box according to this example:

Example:

Novák, born 08.10.2009, street name: Na kopci

nov08nak

Note: if there is punctuation in your name, write the code without it. The letter CH counts as two letters, so for example "Michaela" is only "mic".

If your city or village does not use street names, write the first three letters of your city or village. For example, "Na kopci" is "nak".

IF YOU HAVE ANY QUESTIONS OR UNCERTAINTY about creating the code, ASK THE ADMINISTRATOR to help you.

[SELF_ID] Your personal code:

OR

Put in your personal code which you were given by the administrator.

[PREP_ID] Your personal code:

First, we will ask several questions about you.

[AGE1a] In what year were you born? Zvolte položku.

[AGE1b] In what month were you born? Zvolte položku.

[GENDER] What is your gender? Please, select which applies...

- A boy
- A girl
- Other

Now, will ask several questions about your classmates.

Please, USE THE FORM that you received with their MADE-UP NAMES (i.e., NOT REAL NAMES) which we created for them.

[NICK] Firstly, write the MADE-UP NAME (i.e., NOT REAL NAME) that was assigned to you.

Now, name three of your closest friends in your classroom. Insert their MADE-UP NAMES (i.e., NOT REAL NAMES) below. For your better recall, we suggest the following. On the piece of paper you have prepared, write down numbers 1, 2, and 3 and your chosen friends' names (their real names or how do you usually call them) next to their made-up names from the form. This will help you remember the order you will be answering about these friends. If you have the form printed out, you can circle the friends and write next to them the number 1, 2, or 3.

If you consider as closest friends only one or two people in your classroom, fill in only one or two nicknames.

[NET1a] Friend 1

[NET1b] Friend 2

[NET1c] Friend 3

[NET2a_rt] During this school year, how often do you spend time with [Friend 1] in your free time (online or offline)?

[ROUTING If NET1a answered]

- Never
- A few times
- At least every month
- At least every week
- Daily or almost daily
- Several times each day
- Almost all the time
- I don't know
- Prefer not to say

[NET2b_rt] During this school year, how often do you spend time with [Friend 2] in your free time (online or offline)?

[ROUTING If NET1b answered]

- Never
- A few times
- At least every month
- At least every week
- Daily or almost daily
- Several times each day
- Almost all the time
- I don't know
- Prefer not to say

[NET2c_rt] During this school year, how often do you spend time with [Friend 3] in your free time (online or offline)?

[ROUTING If NET1c answered]

- Never
- A few times
- At least every month
- At least every week
- Daily or almost daily
- Several times each day
- Almost all the time
- I don't know
- Prefer not to say

[NET3a_rt] How good do you think [Friend 1] is at using the internet and technologies such as phones?

[ROUTING If NET1a answered]

- Not good at all
- Not very good
- Quite good
- Very good
- Excellent

- I don't know*
- Prefer not to say*

[NET3b_rt] How good do you think [Friend 2] is at using the internet and technologies such as phones?

[ROUTING If NET1b answered]

- Not good at all
- Not very good
- Quite good
- Very good
- Excellent

- I don't know*
- Prefer not to say*

[NET3c_rt] How good do you think [Friend 3] is at using the internet and technologies such as phones?

[ROUTING If NET1c answered]

- Not good at all
- Not very good
- Quite good
- Very good
- Excellent

- I don't know*
- Prefer not to say*

[NET4a_rt] During this school year, how often did you ask [Friend 1] for help with using the internet and technologies such as phones?

[ROUTING If NET1a answered]

- Never
- A few times
- At least every month
- At least every week
- Daily or almost daily

- I don't know*
- Prefer not to say*

[NET4b_rt] During this school year, how often did you ask [Friend 2] for help with using the internet and technologies such as phones?

[ROUTING If NET1b answered]

- Never
- A few times
- At least every month
- At least every week
- Daily or almost daily

- I don't know*
- Prefer not to say*

[NET4c_rt] During this school year, how often did you ask [Friend 3] for help with using the internet and technologies such as phones?

[ROUTING If NET1c answered]

- Never
- A few times
- At least every month
- At least every week
- Daily or almost daily
- I don't know*
- Prefer not to say*

[NET5a_rt] During this school year, how often did [Friend 1] ask you for help with using the internet and technologies such as phones?

[ROUTING If NET1a answered]

- Never
- A few times
- At least every month
- At least every week
- Daily or almost daily
- I don't know*
- Prefer not to say*

[NET5b_rt] During this school year, how often did [Friend 2] ask you for help with using the internet and technologies such as phones?

[ROUTING If NET1b answered]

- Never
- A few times
- At least every month
- At least every week
- Daily or almost daily
- I don't know*
- Prefer not to say*

[NET5c_rt] During this school year, how often did [Friend 3] ask you for help with using the internet and technologies such as phones?

[ROUTING If NET1c answered]

- Never
- A few times
- At least every month
- At least every week
- Daily or almost daily

- I don't know*
- Prefer not to say*

Now, we will ask more questions about you. When we will ask you about the PAST YEAR, we mean the PAST 12 MONTHS.

[SES] Which of the following best describes your financial situation and that of the people with whom you live?

- We live very well – We can purchase luxury items, like [ADD LOCAL EXAMPLES], and still have money left over
- We live well – We have enough money to afford most things without having to save for them
- We get by ok – We have enough for everyday things, but we have to save for more serious purchases and expenses
- We live modestly – We have to manage our money carefully and limit our daily spending
- We struggle to get by – We sometimes do not have enough money to afford basic needs, such as food and clothes
- I don't know*
- Prefer not to say*

[ETHN] What language(s) do you speak at home most of the time? Select all, which applies.

[A prepared list of local languages.]

- ...
- ...
- I don't know*
- Prefer not to say*

[COG] In the PAST YEAR, how did you perform at school compared to your classmates?

- Much worse than them
- A bit worse than them
- About the same as them
- A bit better than them
- Much better than them
- I don't know*
- Prefer not to say*

[PHY1] In the PAST YEAR, would you say your health was...?

- Poor
- Fair
- Good
- Very good
- Excellent

[INT3] Are you able to access the INTERNET at home?

- No
- Yes
- I don't know*
- Prefer not to say*

[INT4] And during the PAST MONTH, how often did it happen that you could NOT use the internet or computer at home when you needed to (e.g., for schoolwork)? This could be, for example, due to a poor internet connection or a lack of devices in your family.

- Never
- Hardly ever
- Sometimes
- Often
- Very often
- I don't know*
- Prefer not to say*

[SKILL5] To what extent are the following statements about technologies such as the internet and mobile phones true or not true?

If you are not sure whether the statement is definitely true or definitely not true, please let us know by ticking the I'm not sure box. If you do not understand what the question is asking, tick the box *I do not understand what you mean by this*.

	Definitely not true	Definitely true	I am not sure	I don't understand what you mean by this	<i>Prefer not to say</i>
a) The first search result is always the best information source	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Everyone gets the same information when they search for things online	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) The first post I see on social media is the last thing that was posted by one of my contacts	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Whether I like or share a post can have a negative impact on others	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) Using hashtags (#) increases the visibility of a post	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f) Companies pay ordinary people to use their products in videos and content they create	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Now we will ask you a few things about how you see people around you.

[FRIEND1] How true are the following things for you?

	Not true	A bit true	Fairly true	Very true	<i>I don't know</i>	<i>Prefer not to say</i>
a) My friends really try to help me	<input type="checkbox"/>					
b) I can count on my friends when things go wrong	<input type="checkbox"/>					
c) I can talk about my problems with my friends	<input type="checkbox"/>					

[FAM1] How true are the following things about your family and home?

	Not true	A bit true	Fairly true	Very true	<i>I don't know</i>	<i>Prefer not to say</i>
a) When I speak someone listens to what I say	<input type="checkbox"/>					
b) My family really tries to help me	<input type="checkbox"/>					
c) How do you feel about your class?	<input type="checkbox"/>					

[CLASS1] How do you feel about your class?

- I don't like it at all
- I don't like it very much
- I like it a bit
- I like it a lot
- I do not know*
- Prefer not to say*

[DISCR] In the PAST YEAR, have you sometimes felt that you were treated badly in your daily life because of your family or where it is from, your skin colour, or your religion?

- Never
- Once
- A few times
- At least every month
- At least every week
- Daily or almost daily
- I do not know*
- Prefer not to say*

People can express their opinions regarding important local, social, environmental, and political issues by participating in different activities.

[CIVI1] Have you done any of the following in the PAST YEAR ONLINE (e.g., on Facebook or Twitter, YouTube, other websites)?

	Never	Once	Twice	More than twice	<i>I don't know</i>	<i>Prefer not to say</i>
a) Signed an online petition	<input type="checkbox"/>					
b) Shared news or music or videos with social or political content with people in your social networks	<input type="checkbox"/>					
c) Discussed or commented on social or political issues on the internet	<input type="checkbox"/>					
d) Participated in an internet-based protest or campaign	<input type="checkbox"/>					
e) Joined or followed a political group on social networks (e.g., Facebook, Twitter, [LOCAL EXAMPLE])	<input type="checkbox"/>					

Now we will ask you some questions about how you communicated or shared things ON THE INTERNET with others.

[COM1] In the PAST YEAR, did you use a social network where you had your own profile (e.g., Instagram, Facebook, TikTok, YouTube)? By this we don't mean applications that are only used for sending messages, like WhatsApp or Messenger.

- Never
- A few times
- At least every month
- At least every week
- Daily or almost daily
- Several times each day
- Almost all the time
- I do not know*
- Prefer not to say*

[COM2_rt] On your SOCIAL NETWORK PROFILE that you use the most, does your setting allow only selected people to view it (i.e., do you use some form of a privacy setting)?

[ROUTING IF (2) a few times - (5) daily or almost daily to item COM1]

- No
- Yes
- I do not know*
- Prefer not to say*

[COM3_rt] On this profile, did you I accept friend requests from people you didn't know personally or I had not seen at least once face-to-face?

[ROUTING IF (2) a few times - (5) daily or almost daily to item COM1]

- No
- Yes
- I do not know*
- Prefer not to say*

ON THE INTERNET and through mobile phones, you may have many experiences. We will ask about several of them. If you have experienced something like what is described, we will ask how often it happened when you INTENDED for it to happen and how often it happened when you DID NOT INTEND for it to happen.

By INTENDED to, we mean that you looked for it or that you expected to receive it from somebody else.

By DID NOT INTEND to, we mean that you did not look for it or that you did not expect to receive it or encounter it — but it still happened.

When answering these questions, please be aware that people have different experiences online and they might intent to experience something for various reasons. Please answer truthfully about yours.

ON THE INTERNET, you may encounter content that attacks certain groups or individuals (e.g., because of their skin colour, religion, nationality, gender, or sexuality). This could be, for example, Muslims, migrants, Jews, Roma, etc. [USE LOCAL EXAMPLES]. This could be in the form of hateful, degrading, or racist messages, comments, images, or videos.

[RISK101] In the PAST YEAR, have you seen something like this online or on a phone?

- No
- Yes
- I do not know*
- Prefer not to say*

[RISK102_rt] And how often have you seen something like this when you INTENDED to see it?

[ROUTING IF (1) yes to question RISK101]

- Never
- Once
- A few times
- At least every month
- At least every week
- Daily or almost daily
- I do not know*
- Prefer not to say*

[RISK103_rt2] Did you feel UPSET about it?

[ROUTING IF (2) once to question RISK102_rt]

- No
- Yes
- I do not know*
- Prefer not to say*

[RISK104_rt2] You answered that this happened more than once, how often did you feel UPSET about it when you INTENDED to see it?

[ROUTING IF (3) a few times - (6) daily or almost daily to question RISK102_rt]

- Never
- In some cases
- In about half of the cases
- In most cases
- Every time
- I do not know*
- Prefer not to say*

[RISK105_rt] How often have you seen something like this when you DID NOT INTEND to see it?

[ROUTING IF (1) yes to question RISK101]

- Never
- Once
- A few times
- At least every month
- At least every week
- Daily or almost daily
- I do not know*
- Prefer not to say*

[RISK106_rt2] Did you feel UPSET about it?

[ROUTING IF (2) once to question RISK105_rt]

- No
- Yes
- I do not know*
- Prefer not to say*

[RISK107_rt2] How often did you feel UPSET about it when you DID NOT INTEND to see it?

[ROUTING IF (3) a few times - (6) daily or almost daily to question RISK105_rt]

- Never
- In some cases
- In about half of the cases
- In most cases
- Every time
- I do not know*
- Prefer not to say*

ON THE INTERNET, you may also encounter content (texts, images, videos) that is not healthy or that can be harmful. This includes content about taking drugs, alcohol,

harmful and unhealthy dieting or eating, or other behaviour which can be harmful for your health.

[RISK201] In the PAST YEAR, have you seen something like this online or on a phone?

- No
- Yes
- I do not know*
- Prefer not to say*

[RISK202_rt] How often have you seen something like this when you INTENDED to see it?

[ROUTING IF (1) yes to question RISK201]

- Never
- Once
- A few times
- At least every month
- At least every week
- Daily or almost daily
- I do not know*
- Prefer not to say*

[RISK203_rt2] Did you feel UPSET about it?

[ROUTING IF (2) once to question RISK202_rt]

- No
- Yes
- I do not know*
- Prefer not to say*

[RISK204_rt2] You answered that this happened more than once, how often did you feel UPSET about it when you INTENDED to see it?

[ROUTING IF (3) a few times - (6) daily or almost daily to question RISK202_rt]

- Never
- In some cases
- In about half of the cases
- In most cases
- Every time
- I do not know*
- Prefer not to say*

[RISK205_rt] How often have you seen something like this when you DID NOT INTEND to see it?

[ROUTING IF (1) yes to question RISK201]

- Never

- Once
- A few times
- At least every month
- At least every week
- Daily or almost daily
- I do not know*
- Prefer not to say*

[RISK206_rt2] Did you feel UPSET about it?

[ROUTING IF (2) once to question RISK205_rt]

- No
- Yes
- I do not know*
- Prefer not to say*

[RISK207_rt2] How often did you feel UPSET about it when you DID NOT INTEND to see it?

[ROUTING IF (3) a few times - (6) daily or almost daily to question RISK205_rt]

- Never
- In some cases
- In about half of the cases
- In most cases
- Every time
- I do not know*
- Prefer not to say*

By INTENDED to, we mean that you looked for it or that you expected to receive it from somebody else.

By DID NOT INTEND to, we mean that you did not look for it or that you did not expect to receive it or encounter it — but it still happened.

People do all kinds of things ON THE INTERNET. Sometimes they may send sexual messages or images. By this we mean talk about having sex, send images of naked people, or images of people having sex.

[RISK301] Have you received sexual messages online or on a phone? This includes words, images, or videos. In the PAST YEAR...

- No
- Yes
- I do not know*
- Prefer not to say*

[RISK302_rt] How often have you received something sexual when you EXPECTED (or intended) to receive it?

[ROUTING IF (1) yes to question RISK301]

- Never
- Once
- A few times
- At least every month
- At least every week
- Daily or almost daily
- I do not know*
- Prefer not to say*

[RISK303_rt2] Did you feel HAPPY about it?

[ROUTING IF (2) once to question RISK302_rt]

- No
- Yes
- I do not know*
- Prefer not to say*

[RISK304_rt2] Did you feel UPSET about it?

[ROUTING IF (2) once to question RISK302_rt]

- No
- Yes
- I do not know*
- Prefer not to say*

[RISK305_rt2] You answered that this happened more than once, how often did you feel HAPPY after receiving this type of EXPECTED message?

[ROUTING IF (3) a few times - (6) daily or almost daily to question RISK302_rt]

- Never
- In some cases
- In about half of the cases
- In most cases
- Every time
- I do not know*
- Prefer not to say*

[RISK306_rt2] How often did you feel UPSET after receiving this type of EXPECTED message?

[ROUTING IF (3) a few times - (6) daily or almost daily to question RISK302_rt]

- Never
- In some cases
- In about half of the cases
- In most cases
- Every time
- I do not know*
- Prefer not to say*

[RISK307_rt] And how often have you received something like this when you DID NOT EXPECT (or intend) to receive it?

[ROUTING IF (1) yes to question RISK301]

- Never
- Once
- A few times
- At least every month
- At least every week
- Daily or almost daily
- I do not know*
- Prefer not to say*

[RISK308_rt2] Did you feel HAPPY about it?

[ROUTING IF (2) once to question RISK307_rt]

- No
- Yes
- I do not know*
- Prefer not to say*

[RISK309_rt2] Did you feel UPSET about it?

[ROUTING IF (2) once to question RISK307_rt]

- No
- Yes
- I do not know*
- Prefer not to say*

[RISK310_rt2] How often did you feel HAPPY after receiving this type of UNEXPECTED message?

[ROUTING IF (3) a few times - (6) daily or almost daily to question RISK307_rt]

- Never
- In some cases
- In about half of the cases
- In most cases
- Every time
- I do not know*

Prefer not to say

[RISK311_rt2] How often did you feel UPSET after receiving this type of EXPECTED message?

[ROUTING IF (3) a few times - (6) daily or almost daily to question RISK307_rt]

- Never
- In some cases
- In about half of the cases
- In most cases
- Every time
- I do not know*
- Prefer not to say*

[RISK312] How often did you send or post sexual images (photos or videos) of ...

	Never	Once	A few times	At least every month	At least every week	Daily or almost daily	Almost all the time	<i>I don't know</i>	<i>Prefer not to say</i>
a) yourself?	<input type="checkbox"/>								
b) other boys and girls that you know (e.g., friends, classmates)?	<input type="checkbox"/>								

By EXPECTED, we mean that you looked for it or that you expected to receive it from somebody else.

By UNEXPECTED, we mean that you did not look for it or that you did not expect to receive it or encounter it — but it still happened.

You may also see ON THE INTERNET a lot of images (e.g., pictures, photos, videos) that are obviously sexual (e.g., they may show naked people or people having sex) that were NOT SENT directly to you. In the PAST YEAR...

[RISK401] Have you seen these types of sexual images online or on a phone?

- No
- Yes
- I do not know*
- Prefer not to say*

[RISK402_rt] And how often have you seen something like this when you INTENDED to see it?

[ROUTING IF (1) yes to question RISK401]

- Never
- Once
- A few times
- At least every month
- At least every week
- Daily or almost daily
- I do not know*
- Prefer not to say*

[RISK403_rt2] Did you feel HAPPY about it?

[ROUTING IF (2) once to question RISK402_rt]

- No
- Yes
- I do not know*
- Prefer not to say*

[RISK404_rt2] Did you feel UPSET about it?

[ROUTING IF (2) once to question RISK402_rt]

- No
- Yes
- I do not know*
- Prefer not to say*

[RISK405_rt2] You answered that this happened more than once, how often did you feel HAPPY about it when you INTENDED to see it?

[ROUTING IF (3) a few times - (6) daily or almost daily to question RISK402_rt]

- Never
- In some cases
- In about half of the cases
- In most cases
- Every time
- I do not know*
- Prefer not to say*

[RISK406_rt2] How often did you feel UPSET about it when you INTENDED to see it?

[ROUTING IF (3) a few times - (6) daily or almost daily to question RISK402_rt]

- Never
- In some cases
- In about half of the cases
- In most cases
- Every time
- I do not know*
- Prefer not to say*

[RISK407_rt] How often have you seen something like this when you DID NOT INTEND to see it?

[ROUTING IF (1) yes to question RISK401]

- Never
- Once
- A few times
- At least every month
- At least every week
- Daily or almost daily

- I do not know*
- Prefer not to say*

[RISK408_rt2] Did you feel HAPPY about it?

[ROUTING IF (2) once to question RISK407_rt]

- No
- Yes
- I do not know*
- Prefer not to say*

[RISK409_rt2] Did you feel UPSET about it?

[ROUTING IF (2) once to question RISK407_rt]

- No
- Yes
- I do not know*
- Prefer not to say*

[RISK410_rt2] How often did you feel HAPPY about it when you DID NOT INTEND to see it?

[ROUTING IF (3) a few times - (6) daily or almost daily to question RISK407_rt]

- Never
- In some cases
- In about half of the cases
- In most cases
- Every time
- I do not know*
- Prefer not to say*

[RISK411_rt2] How often did you feel UPSET about it when you DID NOT INTEND to see it?

[ROUTING IF (3) a few times - (6) daily or almost daily to question RISK407_rt]

- Never
- In some cases
- In about half of the cases
- In most cases
- Every time
- I do not know*
- Prefer not to say*

By INTENDED to, we mean that you looked for it or that you expected to receive it from somebody else.

By **DID NOT INTEND** to, we mean that you did not look for it or that you did not expect to receive it or encounter it — but it still happened.

[RISK501] In the PAST YEAR, how often have any of the following happened?

	Never	Once	A few times	At least every month	At least every week	Daily or almost daily	Almost all the time	<i>I don't know</i>	<i>Prefer not to say</i>
a) I made incorrect decisions about my health, fitness, or dieting as a consequence of information I'd found on the internet	<input type="checkbox"/>								
b) I shared information from a social network without reading the whole article (e.g., I have forwarded a message or a link without having read all through it)	<input type="checkbox"/>								
c) I shared information that I later found out to be a hoax	<input type="checkbox"/>								

[RISK601] Sometimes people treat other people in a hurtful or nasty way ON THE INTERNET. This includes saying or doing hurtful or nasty things to someone, teasing someone in a way that the person does not like, or leaving someone out of things. In the PAST YEAR, how often has anyone treated you in this type of hurtful or nasty way ON THE INTERNET?

- Never
- Once
- A few times
- At least every month
- At least every week
- Daily or almost daily
- I do not know*
- Prefer not to say*

[RISK602] In the PAST YEAR, how often do you think SOMEONE ELSE got UPSET about something YOU posted or comments you made about them online? (Even if you did not intend to hurt them.)

- Never

g) I listened to music or watched videos or music clips online	<input type="checkbox"/>							
h) I played games on my computer or phone	<input type="checkbox"/>							
i) I created and edited some digital content (e.g., music, videos, gifs, memes)	<input type="checkbox"/>							
j) I searched for information about physical health, injury, or physical treatment	<input type="checkbox"/>							
k) I searched for information about mental health, mental difficulties, or psychological well-being	<input type="checkbox"/>							

Now, we will ask several things about you.

[EFFI1] How true are these things of you?

	Not true	A bit true	Fairly true	Very true	<i>I don't know</i>	<i>Prefer not to say</i>
a) It is easy for me to stick to my aims and achieve my goals	<input type="checkbox"/>					
b) I can solve most problems if I try hard	<input type="checkbox"/>					
c) If I am in trouble I can usually think of something to do	<input type="checkbox"/>					
d) I can generally work out how to handle new situations	<input type="checkbox"/>					

[SATI1] In general, how true were these things of you in the PAST YEAR?

	Never	Rarely	Sometimes	Often	<i>I don't know</i>	<i>Prefer not to say</i>

a) I felt happy	<input type="checkbox"/>					
b) I felt pleased with the way I am	<input type="checkbox"/>					
c) I felt that life is enjoyable	<input type="checkbox"/>					
d) I felt dissatisfied with my life	<input type="checkbox"/>					
e) I felt cheerless	<input type="checkbox"/>					
f) I felt that life was meaningless	<input type="checkbox"/>					

[SENS1] How strongly do you agree or disagree with the following statements?

	Strongly disagree	Disagree	Neither disagree nor agree	Agree	Strongly agree	<i>I don't know</i>	<i>Prefer not to say</i>
a) I would like to explore strange places.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) I like to do frightening things.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) I would love to have new and exciting experiences, even if they are illegal.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) I prefer friends who are excitingly unpredictable.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Now we will ask you a few things about your parents or carers.

[MED1] Would you agree that your parent or carer does any of these things?

This is the end of the questionnaire

Thank you for your participation

youth
SKILLS

UURINGU ySKILLS KÜSIMUSTIK

Küsitluse 1. laine (2021)

Küsimustiku koordinaator

Hana Machackova

hmachack@fss.muni.cz

Digioskuste osa koordinaator

Ellen Helsper

E.J.Helsper@lse.ac.uk

TÄIDAB KÜSITLEJA

[COUNTRY] Riik:

[SIZE_SCHOOL] Õpilaste

arv

koolis:

[SIZE_CLASS] Õpilaste

arv

klassis:

[SIZE_CITY]

Elanikkond

linnas:

COVID-19

[COVID1] Kas küsitluses osalenud kool on COVID-19 pandeemia tõttu VIIMASE KUU AJA JOOKSUL olnud suletud või on antud klass viibinud koduõppel?

- Ei
- Umbes nädal aega
- Umbes paar nädalat
- Umbes kolm nädalat
- Umbes neli nädalat

[COVID2] Milline vastusevariant iseloomustab küsitletud klassi olukorda VIIMASE KUU AJA JOOKSUL?

- Õpilased on olnud kontaktõppel koolimajas.
- Õpilased on olnud kontaktõppel koolimajas, mõned e-õppepäevad välja arvatud.
- Õpilased on olnud täielikult veebiõppel (tunnid on toimunud videotundidena).
- Õpilased ei ole koolis käinud, õppetööd ei ole ka veebi vahendusel toimunud.

Noorte digipädevused

Küsimustik lastele ja noortele

Oleme väga tänulikud, et osaled rahvusvahelises ySKILLSi projektis. Meie eesmärk on paremini aru saada noorte inimeste interneti- ja tehnoloogiakasutusest. Selleks küsime Sinult ja paljudelt teistelt Euroopa riikide noortelt nende kogemuste kohta. Lisaks hetkeseisule püüame saada ülevaadet sellestki, kuidas noorte arusaamad ja käitumisviisid paari aasta kestel muutuvad. Nii palumegi Sul sarnastele küsimustele vastata ka 2022. ja 2023. aasta kevadel.

Allpool on juhised selle kohta, kuidas küsimustikku täita.

Palun loe iga küsimus rahulikult läbi ja võta vastamiseks aega. See ei ole test ega õigete ja valede vastustega teadmiste kontroll. Küsitluse seisukohast oled kõige tähtsam Sina ise ning see, mida Sa mõtled ja päriselt teed. Seepärast palume Sul vastata võimalikult ausalt. Sinu vastused muudetakse anonüümseks. Kui küsimustiku täitmise ajal on Sinu ümber teisi inimesi, palu neil end mitte segada, et Sa saaksid omaette vastata.

Sa ei pea kõigile küsimustele tingimata vastama. Kui Sa ei oska mõnele küsimusele vastata või tunned vastamisel ebamugavust, võid valida vastusevariandi "Ei oska öelda" või "Ei taha öelda" ning liikuda edasi järgmise küsimuse juurde.

Paljud küsimused puudutavad interneti, mida lapsed ja noored kasutavad väga erinevatel viisidel ja põhjustel. Oma tavalistele internetitegevustele mõeldes pea silmas kõiki tehnoloogiaid (nt laua- või sülearvuti, tahvel, nutitelefon) ja kohti (nt kodu, kool või mõni muu paik), kus Sa tavaliselt interneti kasutad.

Pane tähele ka HALLIDESSE KASTIKESTESSE kirjutatud märkusi. Need on olulised ja aitavad küsimuse sisu paremini mõista.

Paljudes küsimustes küsime tegevuste kohta, mis on toimunud VIIMASE AASTA jooksul (see tähendab VIIMASE 12 KUU jooksul), kui küsimuses ei ole teisiti märgitud (nt õppeaasta vm). Mõned küsimused puudutavad aga VIIMAST KUUD. Palun pööra juhiseid lugedes nendele ajamäärustele tähelepanu.

Koodid ja ID

Sisesta oma kooli ja klassi kood, mille saad küsitleja käest.

[SCHOOL] Kooli kood:

[CLASS] Klassi

kood:

Nüüd palume Sul koostada endale unikaalne kood, mis aitab Sul anonüümseks jääda. Sa pead sedasama koodi kasutama ka järgmisel ja ülejäämisel aastal.. Seetõttu on väga oluline järgida juhiseid, et koodi ei tekiks viga ja Sul oleks lihtne seda järgmisel aastal uuesti sisestada.

Sisesta järgmise lahtrisse kõigepealt oma EESNIME 3 esimest tähte, seejärel oma SÜNNIKUUPÄEV ja viimaks 3 esimest tähte oma koduTÄNAVA (või koduKÜLA) nimest. Sisesta oma isiklik kood selle näite järgi.

Näide:

Signe, sündinud 05.09.2009, tänava nimi: Näituse

sig05näi

Kui Sinu nimes on sidekriips, kirjuta kood ilma selleta (näiteks: Ly-Ann → **lya**).

Kui Sinu kodutänava nimes on punkt (näiteks: J. Poska), siis sisesta koodi ainult "pos", ilma eesnime tähe ja punktita.

Kui elad väikeses kohas, kus ei olegi tänavaid, siis kirjuta lahtrisse oma koduküla kolm esimest tähte (näiteks: Erastvere → **era**).

KUI SUL ON KÜSIMUSI VÕI KAHTLED MILLESKI, PALU KÜSITLEJA abi.

[SELF_ID] Sinu isiklik kood:

Kõigepealt küsime mõningaid küsimusi Sinu kohta.

[AGE1a] Mis aastal Sa oled sündinud? Zvolte položku.

[AGE1b] Millisel kuul Sa oled sündinud? Zvolte položku.

[GENDER] Mis on Sinu sugu? Palun vali sobiv...

- poiss
- tüdruk
- muu

Veel mõned küsimused Sinu kohta. Küsime VIIMASE aasta ehk VIIMASE 12 KUU kohta.

[SES] Milline järgmistest väidetest kirjeldab kõige paremini Sinu ja Sinuga koos elavate inimeste rahalist olukorda?

- Elame väga hästi – saame osta luksuskaupu (nt välismaareisid, uus auto, kallid tehnika) ja meil jääb raha veel üle.
- Elame hästi – meil on piisavalt raha, et lubada endale enamikku asju, ilma et peaksime selleks säästma.
- Tuleme toime – igapäevaste asjade jaoks on meil piisavalt, kuid suuremate ostude ja kulude jaoks peame säästma.
- Elame tagasihoidlikult – peame oma raha säästlikult kasutama ja igapäevaseid kulutusi piirama.
- Pingutame, et toime tulla – mõnikord pole meil piisavalt raha kõige põhilisemate asjade nagu toidu ja riiete ostmiseks.
- Ei oska öelda.*
- Ei taha öelda.*

[ETHN] Mis keeles Sa kodus enamasti räägid? Palun märgi kõik enda kohta käivad variandid.

- eesti
- vene
- ukraina
- soome
- inglise
- läti
- saksa
- muu
- Ei oska öelda*
- Ei taha öelda*

[COG] Kuidas Sul VIIMASE AASTA jooksul koolis on läinud võrreldes klassikaaslastega?

- Palju halvemini kui teistel.

- Veidi halvemini kui teistel.
- Umbes samamoodi kui teistel.
- Natuke paremini kui teistel.
- Palju paremini kui teistel.
- Ei oska öelda.*
- Ei taha öelda.*

[PHY1] Kuidas Sa iseloomustaksid oma tervist VIIMASE AASTA jooksul?

- halb
- rahuldav
- hea
- väga hea
- suurepärane
- Ei oska öelda.*
- Ei taha öelda.*

Kui mõtled VIIMASE KUU aja peale...

[PHY2] Kas Sa oled olnud füüsiliselt aktiivne (nt jooksnud, ujunud või rattaga sõitnud)?

- mitte kordagi
- mõnel korral
- vähemalt kord nädalas
- iga päev või peaaegu iga päev
- Ei oska öelda.*
- Ei taha öelda.*

Nüüd küsime mõned küsimused INTERNETI kasutamise kohta VIIMASE AASTA jooksul.

[INT1] Kui kaua Sa tavalise koolipäeva jooksul internetis umbkaudu aega veedad?

- vähe või üldse mitte
- umbes pool tundi
- umbes 1 tunni
- umbes 2 tundi
- umbes 3 tundi
- umbes 4 tundi
- umbes 5 tundi
- umbes 6 tundi
- umbes 7 tundi või rohkem
- Ei oska öelda.*
- Ei taha öelda.*

[INT2] Kui sageli oled Sa kasutanud INTERNETTI järgmistes seadmetes? (Mõttele kõigile kohtadele, kus Sa internetti kasutad – kodu, kool või mõni muu koht.)

		Vähem	Vähem	Iga	Mitu	Peaaeg		
Mitte	Mõne	alt	alt	päev	korda	u kogu	<i>Ei oska</i>	<i>Ei taha</i>
kordagi	korra	kuus	nädalas	või	päevas	aeg	<i>öelda</i>	<i>öelda</i>
				peaaeg				

u iga
päev

a) Mobiiltelefon / nutitelefoni	<input type="checkbox"/>								
b) Laua- või sülearvuti	<input type="checkbox"/>								
c) Tahvelarvuti	<input type="checkbox"/>								

[INT3] Kas Sa saad kodus INTERNETTI kasutada?

- Ei
- Jah
- Ei oska öelda.*
- Ei taha öelda.*

[INT4] Ja nüüd küsime VIIMASE KUU kohta. Kui sageli juhtus, et Sa EI SAANUD kodus internetti või arvutit kasutada, kui Sa seda vajasid (nt koolitööks)? Selle põhjuseks võis olla näiteks halb internetiühendus või nutiseadmete vähesus Sinu perekonnas.

- mitte kunagi
- peaaegu mitte kunagi
- mõnikord
- sageli
- väga sageli
- Ei oska öelda.*
- Ei taha öelda.*

[SKILL5] Kas järgmised väited interneti ja nutiseadmete (nagu arvuti või telefoni) kasutamise kohta on õiged või valed?

Kui Sa pole kindel, kas väide on kindlasti õige või vale, vali vastus "Pole kindel". Kui Sa ei saa küsimusest aru, vali vastus "Ma ei saa aru, mida selle all mõeldakse".

	Kindlasti vale	Kindlasti õige	Pole kindel	Ma ei saa aru, mida selle all mõeldakse	<i>Ei taha öelda</i>
a) Esimene otsingutulemus on alati parim infoallikas.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Veebis otsingut tehes saavad kõik inimesed täpselt ühesuguse info.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Esimene postitus, mida sotsiaalmeedias näen, on mõne minu kontakti poolt viimati postitatud.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) See, kas ma laigin või jagan mõnda postitust, võib kellelegi teisele halvasti mõjuda.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) Teemaviidete (<i>#hashtag</i>) kasutamine suurendab postituse nähtavust.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f) Ettevõtted maksavad inimestele selle eest, et nad kasutaksid nende ettevõtete tooteid oma videotes ja postitustes.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Nüüd küsime mõningad küsimused selle kohta, mida Sa arvad Sind ümbritsevatest inimestest.

[FRIEND1] Kui õiged on järgmised asjad Sinu kohta?

	Ei ole üldse õige	Natuke õige	Enam- vähem õige	Täiesti õige	<i>Ei oska öelda</i>	<i>Ei taha öelda</i>
a) Mu sõbrad püüavad mind <u>päritõeliselt</u> aidata.	<input type="checkbox"/>					
b) Ma saan loota oma sõprade peale, kui midagi läheb halvasti.	<input type="checkbox"/>					
c) Ma saan sõpradega oma probleemidest rääkida.	<input type="checkbox"/>					

[FAM1] Kui õiged on järgmised asjad Sinu, Sinu pere ja kodu kohta?

	Ei ole üldse õige	Natuke õige	Enam- vähem õige	Täiesti õige	<i>Ei oska öelda</i>	<i>Ei taha öelda</i>
a) Kui ma midagi räägin, siis mind kuulatakse.	<input type="checkbox"/>					
b) Mu perekond püüab mind päriselt aidata.	<input type="checkbox"/>					
c) Ma tunnen end kodus turvaliselt.	<input type="checkbox"/>					

[CLASS1] Kuidas Sa suhtud oma kooliklassi?

- Mu klass ei meeldi mulle üldse.
- Mu klass ei meeldi mulle eriti.
- Mu klass meeldib mulle natuke.
- Mu klass meeldib mulle väga.
- Ei oska öelda.*

Ei taha öelda.

[DISCR] Kas Sa oled VIIMASE AASTA jooksul oma igapäevases elus mõnikord kogenud halba kohtlemist oma pere, päritolu, nahatooni või usu tõttu?

- Mitte kordagi
- Korra
- Mõned korrad
- Vähemalt korra kuus
- Vähemalt korra nädalas
- Iga päev või peaaegu iga päev
- Ei oska öelda.*
- Ei taha öelda.*

Inimesed saavad avaldada oma arvamust kohalike, sotsiaalsete, keskkonna, poliitika või muuga seotud teemade kohta, osaledes erinevates tegevustes.

[CIVI1] Kas Sa oled teinud mõnda järgmistest asjadest VIIMASE AASTA jooksul internetis (nt Facebookis, Twitteris, YouTube'is, teistel veebilehtedel)?

	Mitte kordagi	Ühe korra	Kaks korda	Rohkem kui kaks korda	<i>Ei oska öelda</i>	<i>Ei taha öelda</i>
a) Allkirjastanud veebipetitsiooni ehk pöördumise või ettepaneku (nt metsade kaitseks).	<input type="checkbox"/>					
b) Jaganud oma sotsiaalmeedia võrgustikus poliitilise või sotsiaalse sisuga uudiseid, muusikat või videoid.	<input type="checkbox"/>					
c) Kommenteerinud või arutlenud internetis sotsiaalsetel või poliitilistel teemadel.	<input type="checkbox"/>					
d) Osalenud veebipõhistel protestiüritustel või kampaaniates.	<input type="checkbox"/>					
e) Sotsiaalmeedias (nt Facebookis, Twitteris) mõne poliitilise grupiga liitunud või selle jälgijaks hakanud.	<input type="checkbox"/>					

Järgmiseks küsime mõned küsimused selle kohta, kuidas Sa INTERNETIS teistega suhtled või infot jagad.

[COM1] Kui tihti Sa kasutasid VIIMASE AASTA jooksul sotsiaalmeediat, kus Sul on oma isiklik profiil (nt Instagram, Facebook, TikTok, YouTube)? Siia alla ei kuulu sõnumite vahetamise rakendused nagu Messenger või WhatsApp.

- Mitte kordagi
- Mõned korrad
- Vähemalt kord kuus
- Vähemalt kord nädalas
- Iga päev või peaaegu iga päev
- Mitu korda päevas
- Peaaegu kogu aeg
- Ei oska öelda.*
- Ei taha öelda.*

[COM2_rt] Kas Sinu peamise SOTSIAALMEEDIA PROFIILI sätted lubavad Sinu profiili näha vaid valitud inimestel (st kas kasutad mingeid privaatsussätteid)?

[ROUTING IF (2) a few times - (5) daily or almost daily to item COM1]

- Ei
- Jah
- Ei oska öelda.*
- Ei taha öelda.*

[COM3_rt] Kas oled võtnud vastu sõbrakutseid inimestelt, keda Sa isiklikult ei tunne või kellega Sa pole silmast silma kohtunud?

[ROUTING IF (2) a few times - (5) daily or almost daily to item COM1]

- Ei
- Jah
- Ei oska öelda.*
- Ei taha öelda.*

INTERNETIS ja telefonis võib Sul olla palju erinevaid kogemusi. Küsimegi nüüd mitmesuguste kogemuste kohta. Kui Sa oled kogenud midagi sellist, nagu allpool on kirjeldatud, palume Sul täpsustada, kui sageli Sa oled seda kogenud.

Lisaks palume Sul mõelda sellele, kas see, mida kogesid, oli miski, mida Sa SOOVISID, või vastupidi, midagi, mida Sa EI SOOVINUD kogeda.

SOOVITU all peame silmas, et Sa teadlikult või tahtlikult otsisid midagi või ootasid seda kelleltki.

SOOVIMATU all peame silmas, sa ei otsinud tahtlikult ega osanud oodata, et keegi Sulle midagi niisugust saadab, kuid see juhtus Sinu tahtest hoolimata.

Neile küsimustele vastates on oluline mõista, et inimestel on väga erinevad internetikogemused. Palume, et Sa vastaksid enda kogemuste kohta võimalikult ausalt.

Sa võid INTERNETIS kohata ka sellist sisu, mis ründab teatud inimrühmi või isikuid (nt nende nahavärvi, usu, rahvuse, soo või seksuaalse sättumuse pärast). Nende hulka võivad kuuluda näiteks moslemid, pagulased, seksuaalvähemused jt. Selline ründamine võib esineda vihaste, alandavate või rassistlike sõnumite, kommentaaride, piltide või videote näol.

[RISK101] Kas Sa oled VIIMASE AASTA jooksul midagi sellist veebis või telefonis näinud?

- Ei
- Jah
- Ei oska öelda.*
- Ei taha öelda.*

[RISK102_rt] Kui tihti Sa oled midagi sellist näinud, kui Sa SOOVISID seda näha?

[ROUTING IF (1) yes to question RISK101]

- Mitte kordagi
- Üks kord
- Mõned korrad
- Vähemalt kord kuus
- Vähemalt kord nädalas
- Iga päev või peaaegu iga päev
- Ei oska öelda.*
- Ei taha öelda.*

[RISK103_rt2] Kas Sa tundsid end sellest HÄIRITUNA?

[ROUTING IF (2) once to question RISK102_rt]

- Ei
- Jah
- Ei oska öelda.*
- Ei taha öelda.*

[RISK104_rt2] Sa vastasid, et see juhtus sagedamini kui ühel korral. Kui tihti Sa tundsid end HÄIRITUNA, hoolimata sellest, et SOOVISID seda teadlikult näha?

[ROUTING IF (3) a few times - (6) daily or almost daily to question RISK102_rt]

- Mitte kordagi
- Mõnel korral
- Umbes pooltel kordadel
- Enamikul kordadel
- Iga kord
- Ei oska öelda.*
- Ei taha öelda.*

[RISK105_rt] Kui tihti oled Sa midagi sellist näinud, kui Sa EI SOOVINUD seda näha?

[ROUTING IF (1) yes to question RISK101]

- Mitte kordagi
- Üks kord
- Mõned korrad
- Vähemalt kord kuus
- Vähemalt kord nädalas
- Iga päev või peaaegu iga päev
- Ei oska öelda.*
- Ei taha öelda.*

[RISK106_rt2] Kas Sa tundsid end sellest HÄIRITUNA?

[ROUTING IF (2) once to question RISK105_rt]

- Ei
- Jah
- Ei oska öelda.*
- Ei taha öelda.*

[RISK107_rt2] Kui tihti Sa tundsid end HÄIRITUNA, kui Sa EI SOOVINUD seda näha?

[ROUTING IF (3) a few times - (6) daily or almost daily to question RISK105_rt]

- Mitte kordagi
- Mõnel korral
- Umbes pooltel kordadel
- Enamikul kordadel
- Iga kord
- Ei oska öelda.*
- Ei taha öelda.*

INTERNETIS leidub ka sellist sisu (tekste, kujutisi, videoid), mis ei ole tervislik või mis võib olla kahjulik. Selle hulka kuulub sisu, mis räägib narkootikumide tarvitamisest, alkoholist, ebatervislikust dieedipidamisest või muudest tegevustest, mis võivad olla Sinu tervisele kahjulikud.

[RISK201] Kas Sa oled VIIMASE AASTA jooksul midagi sellist veebis või telefonis näinud?

- Ei
- Jah
- Ei oska öelda.*
- Ei taha öelda.*

[RISK202_rt] Kui tihti oled Sa näinud midagi niisugust, kui Sa SOOVISID seda näha?

[ROUTING IF (1) yes to question RISK201]

- Mitte kordagi
- Üks kord
- Mõned korrad
- Vähemalt kord kuus
- Vähemalt kord nädalas
- Iga päev või peaaegu iga päev
- Ei oska öelda.*
- Ei taha öelda.*

[RISK203_rt2] Kas Sa tundsid end sellest HÄIRITUNA?

[ROUTING IF (2) once to question RISK202_rt]

- Ei
- Jah
- Ei oska öelda.*
- Ei taha öelda.*

[RISK204_rt2] Sa vastasid, et see juhtus sagedamini kui ühel korral. Kui tihti Sa tundsid end HÄIRITUNA, hoolimata sellest, et SOOVISID seda teadlikult näha?

[ROUTING IF (3) a few times - (6) daily or almost daily to question RISK202_rt]

- Mitte kordagi
- Mõnel korral
- Umbes pooltel kordadel
- Enamikul kordadel
- Iga kord
- Ei oska öelda.*
- Ei taha öelda.*

[RISK205_rt] Kui tihti oled Sa näinud midagi niisugust, kui Sa ei SOOVINUD seda näha?

[ROUTING IF (1) yes to question RISK201]

- Mitte kordagi
- Üks kord
- Mõned korrad
- Vähemalt kord kuus
- Vähemalt kord nädalas
- Iga päev või peaaegu iga päev
- Ei oska öelda.*
- Ei taha öelda.*

[RISK206_rt2] Kas Sa tundsid end sellest HÄIRITUNA?

[ROUTING IF (2) once to question RISK205_rt]

- Ei
- Jah
- Ei oska öelda*
- Ei taha öelda*

[RISK207_rt2] Kui tihti Sa tundsid end HÄIRITUNA sellise SOOVIMATU sisu nägemisest?

[ROUTING IF (3) a few times - (6) daily or almost daily to question RISK205_rt]

- Mitte kordagi
- Mõnel korral
- Umbes pooltel kordadel
- Enamikul kordadel
- Iga kord
- Ei oska öelda.*
- Ei taha öelda.*

SOOVITU all peame silma seda, et Sa teadlikult või tahtlikult otsisid midagi või ootasid seda kelleltki.

SOOVIMATU all peame silmas, et Sa ei otsinud tahtlikult ega osanud oodata, et keegi Sulle midagi niisugust saadab, kuid see juhtus Sinu tahtest hoolimata.

Inimesed teevad INTERNETIS igasuguseid asju. Mõnikord võivad nad saata seksuaalse sisuga sõnumeid või kujutisi. Näiteks võivad nad rääkida seksimisest või saata alasti või seksivate inimeste pilte või kujutisi.

[RISK301] Ka Sa oled saanud VIIMASE AASTA JOOKSUL veebis või telefonis seksuaalse sisuga sõnumeid? Need võivad sisaldada sõnu, kujutisi või videoid.

- Ei
- Jah
- Ei oska öelda*

Ei taha öelda

[RISK302_rt] Kui tihti oled Sa saanud seksuaalse alatooniga sõnumeid, kui Sa seda OOTASID (või soovisid)?

[ROUTING IF (1) yes to question RISK301]

- Mitte kordagi
- Üks kord
- Mõned korrad
- Vähemalt kord kuus
- Vähemalt kord nädalas
- Iga päev või peaaegu iga päev
- Ei oska öelda.*
- Ei taha öelda.*

[RISK303_rt2] Ka Sa tundsid end selle pärast RÕÕMSANA?

[ROUTING IF (2) once to question RISK302_rt]

- Ei
- Jah
- Ei oska öelda.*
- Ei taha öelda.*

[RISK304_rt2] Kas Sa tundsid end sellest HÄIRITUNA?

[ROUTING IF (2) once to question RISK302_rt]

- Ei
- Jah
- Ei oska öelda.*
- Ei taha öelda.*

[RISK305_rt2] Sa vastasid, et seda juhtus sagedamini kui ühel korral. Kui tihti Sa tundsid end RÕÕMSANA pärast sellist OODATUD sõnumi saamist?

[ROUTING IF (3) a few times - (6) daily or almost daily to question RISK302_rt]

- Mitte kordagi
- Mõnel korral
- Umbes pooltel kordadel
- Enamikul kordadel
- Iga kord
- Ei oska öelda*
- Ei taha öelda*

[RISK306_rt2] Kui tihti tundsid end HÄIRITUNA pärast sellise OODATUD sõnumi saamist?

[ROUTING IF (3) a few times - (6) daily or almost daily to question RISK302_rt]

- Mitte kordagi
- Mõnel korral
- Umbes pooltel kordadel
- Enamikul kordadel
- Iga kord
- Ei oska öelda*
- Ei taha öelda*

[RISK307_rt] Kui tihti oled Sa saanud midagi niisugust, kui Sa EI OODANUD (või ei soovinud saada)?

[ROUTING IF (1) yes to question RISK301]

- Mitte kordagi
- Üks kord
- Mõned korrad
- Vähemalt kord kuus
- Vähemalt kord nädalas
- Iga päev või peaaegu iga päev
- Ei oska öelda.*
- Ei taha öelda.*

[RISK308_rt2] Kas Sa tundsid end selle pärast RÕÕMSANA?

[ROUTING IF (2) once to question RISK307_rt]

- Ei
- Jah
- Ei oska öelda.*
- Ei taha öelda.*

[RISK309_rt2] Kas Sa tundsid end sellest HÄIRITUNA?

[ROUTING IF (2) once to question RISK307_rt]

- Ei
- Jah
- Ei oska öelda.*
- Ei taha öelda.*

[RISK310_rt2] Kui tihti tundsid end RÕÕMSANA pärast sellise OOTAMATU sõnumi saamist?

[ROUTING IF (3) a few times - (6) daily or almost daily to question RISK307_rt]

- Mitte kordagi
- Mõnel korral
- Umbes pooltel kordadel
- Enamikul kordadel
- Iga kord
- Ei oska öelda*

Ei taha öelda

[RISK311_rt2] Kui tihti tundsid end HÄIRITUNA pärast sellise OODATUD sõnumi saamist?

[ROUTING IF (3) a few times - (6) daily or almost daily to question RISK307_rt]

- Mitte kordagi
 Mõnel korral
 Umbes pooltel kordadel
 Enamikul kordadel
 Iga kord
 Ei oska öelda
 Ei taha öelda

[RISK312] Kui sageli jagasid või postitasid Sa ise seksuaalse alatooniga kujutisi (pilte või videoid) ...?

	Mitte kordagi	Ühe korra	Mõned korrad	Vähemalt kuus	Vähemalt nädalas	Iga päev või peaaegu iga päev	Peaaegu kogu aeg	<i>Ei oska öelda</i>	<i>Ei taha öelda</i>
a) endast	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
b) teistest poistest ja tüdrukutest, keda Sa tunned (nt sõbrad, klassikaaslased)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					

OODATU all peame silmas seda, et Sa teadlikult ootasid, et keegi Sulle midagi saadaks.

OOTAMATU all peame silma seda, et Sa ei otsinud teadlikult ega osanud oodata, et keegi Sulle midagi saadab, kuid see juhtus siiski.

INTERNETIS võid Sa näha igasuguseid kujutisi (pilte, videoid), mis on ilmselgelt seksuaalse sisuga (nt need võivad kujutada alasti või seksivaid inimesi), kuid mis EI OLE OTSESELT SINULE SAADETUD. VIIMASE AASTA JOOKSUL...

[RISK401] Kas Sa oled näinud seksuaalse sisuga kujutisi veebis või telefonis ?

- Ei
 Jah
 Ei oska öelda.
 Ei taha öelda.

[RISK402_rt] Kui tihti oled Sa midagi sellist näinud, kui SOOVISID seda näha?

[ROUTING IF (1) yes to question RISK401]

- Mitte kordagi
- Mõned korrad
- Vähemalt kord kuus
- Vähemalt kord nädalas
- Iga päev või peaaegu iga päev
- Ei oska öelda.
- Ei taha öelda.

[RISK403_rt2] Kas Sa tundsid end selle pärast RÕÖMSANA?

[ROUTING IF (2) once to question RISK402_rt]

- Ei
- Jah
- Ei oska öelda.
- Ei taha öelda.

[RISK404_rt2] Kas Sa tundsid end sellest HÄIRITUNA?

[ROUTING IF (2) once to question RISK402_rt]

- Ei
- Jah
- Ei oska öelda.
- Ei taha öelda.

[RISK405_rt2] Sa vastasid, et seda juhtus sagedamini kui ühel korral. Kui tihti Sa tundsid end RÕÖMSANA sellist SOOVITUD sisu nähes?

[ROUTING IF (3) a few times - (6) daily or almost daily to question RISK402_rt]

- Mitte kordagi
- Mõnel korral
- Umbes pooltel kordadel
- Enamikul kordadel
- Iga kord
- Ei oska öelda
- Ei taha öelda

[RISK406_rt2] Kui tihti Sa tundsid end HÄIRITUNA sellist SOOVITUD sisu nähes?

[ROUTING IF (3) a few times - (6) daily or almost daily to question RISK402_rt]

- Mitte kordagi
- Mõnel korral
- Umbes pooltel kordadel
- Enamikul kordadel

- Iga kord
- Ei oska öelda*
- Ei taha öelda*

[RISK407_rt] Kui tihti oled Sa midagi niisugust näinud, kui Sa EI SOOVINUD seda näha?

[ROUTING IF (1) yes to question RISK401]

- Mitte kordagi
- Mõned korrad
- Vähemalt kord kuus
- Vähemalt kord nädalas
- Iga päev või peaaegu iga päev
- Ei oska öelda.*
- Ei taha öelda.*

[RISK408_rt2] Kas Sa tundsid end selle pärast RÕÕMSANA?

[ROUTING IF (2) once to question RISK407_rt]

- Ei
- Jah
- Ei oska öelda.*
- Ei taha öelda.*

[RISK409_rt2] Kas Sa tundsid end sellest HÄIRITUNA?

[ROUTING IF (2) once to question RISK407_rt]

- Ei
- Jah
- Ei oska öelda.*
- Ei taha öelda.*

[RISK410_rt2] Kui tihti tundsid end RÕÕMSANA sellist SOOVIMATUT sisu nähes?

[ROUTING IF (3) a few times - (6) daily or almost daily to question RISK407_rt]

- Mitte kordagi
- Mõnel korral
- Umbes pooltel kordadel
- Enamikul kordadel
- Iga kord
- Ei oska öelda*
- Ei taha öelda*

[RISK411_rt2] Kui tihti tundsid end HÄIRITUNA sellist SOOVIMATUT sisu nähes?

[ROUTING IF (3) a few times - (6) daily or almost daily to question RISK407_rt]

- Mitte kordagi
- Mõnel korral
- Umbes pooltel kordadel
- Enamikul kordadel
- Iga kord
- Ei oska öelda*
- Ei taha öelda*

SOOVITU all peame silma seda, et Sa teadlikult või tahtlikult otsisid midagi või ootasid seda kelleltki.

SOOVIMATU all peame silmas, et Sa ei otsinud tahtlikult ega osanud oodata, et keegi Sulle midagi niisugust saadab, kuid see juhtus Sinu tahtest hoolimata.

[RISK501] Kui sageli VIIMASE AASTA jooksul on Sinuga juhtunud midagi järgmistest asjadest?

	Mitte kordagi	Üks kord	Mõned korrad	Vähemalt t kord kuus	Vähemalt t kord nädalas	Iga päev või peaaegu iga päev	Peaaegu kogu aeg	<i>Ei oska öelda</i>	<i>Ei taha öelda</i>
a) Ma tegin valesid otsuseid oma tervise, füüsilise vormi või dieedipidamise kohta, kuna toetusin infole, mille leidsin internetist.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
b) Ma jagasin sotsiaalmeedias sõnumit või linki ilma, et oleksin kogu artikli või teksti läbi lugenud.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
c) Ma jagasin infot, mis hiljem osutus pettuseks.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					

[RISK601] Mõnikord kohtlevad inimesed INTERNETIS teisi solvavalt või inetult. See tähendab kellelegi halvasti ütlemist, kellegi narrimist viisil, mis talle ei meeldi, või kellegi kõrvalejätmist asjadest, mida teised teevad. Kas keegi on Sind VIIMASE AASTA jooksul INTERNETIS solvavalt või inetult kohelnud?

- Mitte kordagi
- Ühe korra
- Mõned korrad
- Vähemalt kord kuus
- Vähemalt kord nädalas

Instagrami vm kanali vahendusel).

f) Otsisin internetis või telefonis uusi sõpru või tutvusi.

g) Kuulasin muusikat, vaatasin videoklippe või muusikavideoid.

h) Mängisin *online*-mänge.

i) Lõin ja toimetasin digitaalset sisu (nt muusikat, videoid, *gife*, meeme).

j) Otsisin infot füüsilise tervise, vigastuste või ravi kohta.

k) Otsisin infot vaimse tervise või psühholoogiliste probleemide kohta.

Nüüd küsime Sinu ellusuhtumise ja enesetunde kohta veel mõningaid küsimusi.

[EFFI1] Kui õiged on need asjad Sinu kohta?

	Ei ole üldse õige	Natuke õige	Enam-vähem õige	Täiesti õige	<i>Ei oska öelda</i>	<i>Ei taha öelda</i>
a) Minu jaoks on lihtne jääda seatud sihtide juurde ja saavutada oma eesmärgid.	<input type="checkbox"/>					
b) Suudan enamuse probleemidest lahendada, kui tõesti pingutan.	<input type="checkbox"/>					
c) Kui olen hädas, suudan tavaliselt mõelda, mida teha.	<input type="checkbox"/>					
d) Üldiselt suudan välja mõelda, kuidas uute olukordadega toime tulla.	<input type="checkbox"/>					

[SATI1] Kui sageli kehtisid järgmised asjad Sinu kohta VIIMASE AASTA jooksul?

	Mitte kordag i	Harva	Mõnikord	Sagel i	<i>Ei oska öelda</i>	<i>Ei taha öelda</i>
a) Ma olin õnnelik.	<input type="checkbox"/>					
b) Ma olin rahul sellega, milline ma olen.	<input type="checkbox"/>					
c) Ma tundsin, et elu on nauditav.	<input type="checkbox"/>					
d) Ma tundsin rahulolematust oma eluga.	<input type="checkbox"/>					
e) Ma tundsin end röömutuna.	<input type="checkbox"/>					
f) Ma tundsin, et elu on mõttetu.	<input type="checkbox"/>					

[SENS1] Millisel määral Sa nõustud või ei nõustu järgmiste väidetega?

	Üldse ei nõustu	Pigem ei nõustu	Ei seda ega teist	Pigem nõustu n	Nõustun täiesti	<i>Ei oska öelda</i>	<i>Ei taha öelda</i>
a) Ma tahaks avastada võõraid kohti.	<input type="checkbox"/>						
b) Mulle meeldib teha asju, mis tunduvad hirmutavad.	<input type="checkbox"/>						
c) Mulle meeldiks saada uusi ja põnevaid kogemusi, isegi kui need oleksid ebaseaduslikud.	<input type="checkbox"/>						
d) Ma eelistan sõpru, kes on põnevalt ettearvamatud.	<input type="checkbox"/>						

Nüüd küsime paar küsimust Sinu vanemate (või hooldajate) kohta.

Küsimustiku lõpp.

Täname Sind osalemise eest.

youth
SKILLS

ySKILLS KYSELY

WAVE 1 (2021)

Questionnaire coordinator

Hana Machackova

hmachack@fss.muni.cz

Digital skills items coordinator

Ellen Helsper

E.J.Helsper@lse.ac.uk

VALVOJAN TÄYTTÄMÄ INFORMAATIO

Maa:

Koulun koko:

Luokan koko:

Kaupungin koko:

COVID-19

VIIME KUUKAUDEN AIKANA, oliko koulusi (luokka/aste) suljettu COVID-19 (koronan) takia?

- Ei
- Suunnilleen viikon
- Suunnilleen kaksi viikkoa
- Suunnilleen kolme viikkoa
- Suunnilleen neljä viikkoa

VIIME KUUKAUTTA ajatellen, mikä seuraavista kuvaa koulunkäyntiä noin yleensä?

- Oppilaat olivat koulussa ja heillä oli oppitunteja koulussa
- Oppilailla oli joitakin oppitunteja koulussa mutta joinain päivinä oli myös joitakin oppitunteja verkossa
- Oppilailla oli oppitunteja ainoastaan verkossa (esim. oppitunteja videokonferenssina)
- Oppilailla ei ollut koulua ollenkaan, ei verkossa tai sen ulkopuolella

Youth Skills 2020 Kysymyksiä lapsille ja nuorille

Kiitos osallistumisestasi kansainväliseen ySKILLS tutkimukseen. Tavoitteenamme on paremmin ymmärtää nuorten internetin ja teknologioiden käyttöä. Tämän saavuttamiseksi, kysymme sinulta ja muilta osallistujilta useissa Euroopan maissa kokemuksistanne. Lisäksi, ymmärtääksemme miten asiat muuttuvat ja kehittyvät, haluaisimme kysyä sinulta samanlaisia kysymyksiä myös keväällä 2022 ja 2023.

Seuraavassa on joitain ohjeita kyselyn täyttämiseen.

Lue kaikki kysymykset ja vastaa kaikessa rauhassa. Tämä ei ole koe, eikä oikeita tai väärä vastauksia ole. Tämä kysely koskee sinua, joten tutkijoille on tärkeää, että vastaat niin rehellisesti kuin mahdollista. Kaikki vastauksesi tulevat olemaan anonyymeja. Jos ympärilläsi on muita henkilöitä, pyydä heitä olemaan häiritsemättä sinua ja antamaan sinulle rauha vastata kysymyksiin yksin.

Kaikkiin kysymyksiin ei ole pakko vastata. Jos vastaasi tulee kysymys, johon et voi vastata, tai johon et tahdo vastata, valitse En tiedä, En halua vastata tai siirry seuraavaan kysymykseen.

Monet kysymyksistä käsittelevät verkkokäyttötymistä. Lapset ja nuoret käyttävät verkkoa (eli internetiä) monin eri tavoin ja monista eri syistä. Kun mietit, mitä sinä teet verkossa, pidä mielessäsi kaikki erilaiset teknologiat (esim. kannettava tietokone, älypuhelin) ja paikat (esim. kotona tai jossain muualla) missä saatat käyttää verkkoa.

Katsothan, että luet harmaissa laatikoissa olevat tekstit, nämä ovat tärkeitä kysymysten ymmärtämisen kannalta.

Useissa kysymyksissä kysymme VIIME VUODESTA (tarkoitamme edellistä 12 kuukautta), ellemmme tarkenna toisin (esim. koulun lukuvuotta). Toisissa kysymyksissä kysymme VIIME KUUKAUDESTA. Lue ohjeet tarkasti.

Taustatietoja

Etu- ja sukunimi: _____

Sähköposti: _____

Puhelinnumero: _____

OSA 1

Ensimmäiset kysymykset liittyvät sinuun itseesi.

Minä vuonna synnyit?

2003

2004

- | | |
|--|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 2005 | <input type="checkbox"/> 2008 |
| <input type="checkbox"/> 2006 | <input type="checkbox"/> 2009 |
| <input type="checkbox"/> 2007 | <input type="checkbox"/> 2010 |
| <input type="checkbox"/> <i>En tiedä</i> | |
| <input type="checkbox"/> <i>En halua vastata</i> | |

Minä kuukautena synnyit?

- | | |
|--|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Tammikuu | <input type="checkbox"/> Heinäkuu |
| <input type="checkbox"/> Helmikuu | <input type="checkbox"/> Elokuu |
| <input type="checkbox"/> Maaliskuu | <input type="checkbox"/> Syyskuu |
| <input type="checkbox"/> Huhtikuu | <input type="checkbox"/> Lokakuu |
| <input type="checkbox"/> Toukokuu | <input type="checkbox"/> Marraskuu |
| <input type="checkbox"/> Kesäkuu | <input type="checkbox"/> Joulukuu |
| <input type="checkbox"/> <i>En tiedä</i> | |
| <input type="checkbox"/> <i>En halua vastata</i> | |

Mikä on sukupuolesi?

- Poika
- Tyttö
- Muu

Nyt kysymme lisää kysymyksiä sinusta. Kun kysymme VIIME VUODESTA, tarkoitamme EDELLISTÄ 12 KUUKAUTTA.

Mikä seuraavista vaihtoehtoista parhaiten kuvastaa sinun ja perheesi/asuinkumppaneidesi taloudellista tilannetta??

- Elämme hyvin mukavasti* – Voimme ostaa itsellemme ylellisyystuotteita ja rahaa jää silti yli (esim. useita ulkomaanmatkoja vuodessa, uusia autoja usein, viimeisintä älyteknologiaa, kalliita merkkivaatteita, kalliita harrastuksia, designsisustusta)
- Elämme mukavasti* – Meillä on varaa useimpiin asioihin ilman, että meidän tarvitsee erityisesti säästää niitä varten
- Pärjäämme ihan hyvin* – Meillä on tarpeeksi jokapäiväiseen elämään, mutta meidän täytyy säästää, jotta meillä olisi varaa suurempiin ostoksiin tai kustannuksiin
- Elämme vaatimattomasti* – Meidän on suunniteltava rahankäyttöämme huolella ja varottava käyttämästä liikaa päivittäisostoksiin tai rajoitettava niitä
- Meillä on vaikeuksia pärjätä* – Meillä ei välillä ole kylliksi rahaa edes perustarpeisiin kuten ruokaan ja vaatteisiin
- En tiedä*
- En halua vastata*

Mitä kieliä puhutte kotona perheen kesken?

VOIT VALITA USEAMMAN VAIHTOEHDON

- Suomi
- Ruotsi
- Venäjä
- Viro
- Arabia
- Somali
- Englanti
- Muu, mikä? _____
- En tiedä*
- En halua vastata*

VIIMEISEN VUODEN AIKANA, kuinka hyvin pärjäsit koulussa verrattuna luokkakavereihisi?

- Paljon huonommin
- Huonommin
- Suunnilleen yhtä hyvin
- Paremmin
- Paljon paremmin
- En tiedä*
- En halua sanoa*

VIIMEISEN VUODEN AIKANA, sanoisitko, että terveydentilasi oli...?

- Huono
- Kohtalainen
- Hyvä
- Erittäin hyvä
- Erinomainen
- En tiedä*
- En halua vastata*

Kun ajattelet VIIME KUUKAUTTA...**Oletko harrastanut liikuntaa (esim. juossut, uinut, pyöräillyt)?**

- En koskaan
- Muutaman kerran
- Vähintään kerran viikossa
- Päivittäin tai melkein päivittäin
- En tiedä*

En halua vastata

Seuraavaksi kysymme muutaman kysymyksen INTERNETIN käytöstäsi VIIMEISEN VUODEN AIKANA.

Kuinka paljon aikaa suunnilleen vietät verkossa tavallisena arkipäivänä (eli koulupäivänä)?

- vähän tai ei ollenkaan
 noin puoli tuntia
 noin tunnin
 noin 2 tuntia
 noin 3 tuntia
 noin 4 tuntia
 noin 5 tuntia
 noin 6 tuntia
 noin 7 tuntia tai enemmän
 En tiedä
 En halua vastata

Kuinka usein olet ollut VERKOSSA tai käyttänyt INTERNETIÄ seuraavilla laitteilla? (Koulussa tai kotona tai jossain muualla).

	Ei kertaakaan	Muutamaan kerran	Vähintään kerran kuussa	Vähintään kerran viikossa	Päivittäin tai melkein päivittäin	Monta kertaa päivässä	Melkein koko ajan	<i>En tiedä</i>	<i>En halua vastata</i>
a) Kännykkä/älypuhelin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Pöytätietokone tai kannettava	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Tabletti/pädi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Onko sinulla pääsy INTERNETIIN kotona?

- Ei
 Kyllä
 En tiedä
 En halua sanoa

Nyt kysymme muutaman kysymyksen VIIME KUUKAUTEEN liittyen.

- g) Osaan ohjelmointikieltä (esim. XML, Python)

Arvioi, kuinka totta seuraavat väittämät ovat sinun kohdallasi, kun ajattelet internetin ja teknologioiden kuten älypuhelimien käyttöäsi. Vastaa arvioimalla kuinka totta väittämä olisi sinun kohdallasi, jos sinun pitäisi tehdä asia yksin juuri nyt.

Jos et ymmärrä kysymystä, valitse kohta *En ymmärrä mitä tarkoitat tällä.*

	Ei ollenkaan totta	Ei kovinkaan totta	Ei totta eikä epätotta	Enimmäkseen totta	Hyvin totta	<i>En ymmärrä mitä tarkoitat tällä</i>	<i>En halua vastata</i>
a) Tiedän, miten valita parhaat hakusanat verkkohakuja varten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
b) Tiedän, miten löydän verkkosivun, jolla olen aiemmin vierailut	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
c) Tiedän, miten verkkosivulta löydetään tietoa riippumatta sen ulkonäöstä tai muotoilusta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
d) Tiedän, miten voi päätellä, onko verkkosivusto luotettava	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
e) Tiedän, miten hakukoneissa käytetään tarkennettua hakua	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
f) Tiedän miten tarkistaa, onko verkossa löytämäni informaatio totta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					

Arvioi, kuinka totta seuraavat väittämät ovat sinun kohdallasi, kun ajattelet internetin ja teknologioiden kuten älypuhelimien käyttöäsi. Vastaa arvioimalla kuinka totta väittämä olisi sinun kohdallasi, jos sinun pitäisi tehdä asia yksin juuri nyt.

Jos et ymmärrä kysymystä, valitse kohta *En ymmärrä mitä tarkoitat tällä.*

Joskus käytetään useampia esimerkkejä, valitse hyvin totta vain jos kaikki esimerkit pätevät sinun kohdallasi.

	Ei ollenkaan totta	Ei kovinkaan totta	Ei totta eikä epätotta	Enimmäkseen totta	Hyvin totta	<i>En ymmärrä mitä</i>	<i>En halua vastata</i>
--	--------------------	--------------------	------------------------	-------------------	-------------	------------------------	-------------------------

(valokuvia, musiikkia, videoita, giffejä)							
b)	Tiedän, miten muokataan olemassa olevia digitaalisia kuvia, musiikkia ja videoita	<input type="checkbox"/>					
c)	Tiedän, miten varmistetaan, että monet ihmiset näkevät verkkoon lataamani julkaisut/sisällön	<input type="checkbox"/>					
d)	Tiedän, miten muutan verkkoon lataamiani sisältöjä riippuen siitä, miten ihmiset reagoivat niihin	<input type="checkbox"/>					
e)	Tiedän, miten erottaa sponsoroitu ja sponsoroimaton verkkosisältö toisistaan (esim. videolla tai sosiaalisen median päivityksessä)	<input type="checkbox"/>					
f)	Tiedän, miten viitata ja käyttää tekijänoikeuksien suojaamia sisältöjä	<input type="checkbox"/>					

Missä määrin ovat seuraavat väittämät teknologioista kuten internetistä ja älypuhelimista totta tai epätotta?

Mikäli et ole varma onko väittämä epätotta tai totta, valitse kohta En ole varma. Mikäli et ymmärrä kysymystä, valitse kohta *En ymmärrä mitä tarkoitat tällä*.

	Epätotta	Totta	En ole varma	<i>En ymmärrä mitä tarkoitat tällä</i>	<i>En halua vastata</i>
a)	Ensimmäinen hakutulos on aina paras tietolähde	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b)	Kaikki saavat/näkevät saman informaation, kun hakevat tietoa verkossa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c)	Ensimmäinen päivitys, jonka näen sosiaalisessa mediassa on viimeisin jonkun kaverini/kontaktini tekemä päivitys	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

c) Keskustelin yhteiskunnallisista tai poliittisista kysymyksistä tai kommentoin niitä verkossa	<input type="checkbox"/>					
d) Osallistuin verkossa toteutettuun protestiin, kampanjaan tai boikottiin	<input type="checkbox"/>					
e) Liityin poliittiseen ryhmään sosiaalisessa mediassa tai seurasin sellaista (esim. Twitter, Instagram, Facebook)	<input type="checkbox"/>					

Seuraavaksi kysymme sinulta muutamia kysymyksiä liittyen siihen, miten kommunikoit tai jaoit asioita muiden kanssa.

K1. VIIMEISEN VUODEN AIKANA, käytitkö jotain somealustaa, jossa sinulla on oma profiili (esim. Instagram, Snapchat, TikTok, Facebook)? Tällä emme tarkoita sovelluksia, joita käytetään vain viestien lähettämiseen, kuten WhatsApp tai Messenger.

- En käyttänyt → **HYPPÄÄ kysymykseen K4**
 - Muutaman kerran
 - Vähintään kerran kuussa
 - Vähintään kerran viikossa
 - Päivittäin tai melkein päivittäin
 - Monta kertaa päivässä
 - Melkein koko ajan
- } Vastaa kysymyksiin K2 ja K3
- En tiedä → **HYPPÄÄ kysymykseen K4**
 - En halua vastata → **HYPPÄÄ kysymykseen K4**

K2. Sallivatko asetukseksi vain valittujen ihmisten näkevän sen SOMEALUSTAN PROFILIN, jota käytät eniten (eli käytätkö jonkinlaisia yksityisyysasetuksia)?

- Ei
- Kyllä
- En tiedä
- En halua sanoa

K3. Samaan profiiliin liittyen, hyväksyitkö kaveripyyntöjä ihmisiltä, joita et tuntenut henkilökohtaisesti tai et ollut tavannut kertaakaan kasvokkain?

- Ei
- Kyllä

En tiedä

En halua sanoa

VERKOSSA jotkut ihmiset eivät jaa itsestään tietoja. Toiset jakavat paljon tietoja. Kuinka usein sinä jaoit seuraavia tietoja VIIMEISEN VUODEN AIKANA?

	En kertaak aan	Muuta man kerran	Vähint ään kerran kuussa	Vähint ään kerran viikoss a	Päivittä in tai melkei n kerta päivittä päiväss ä	Monta kerta päiväss ä	En tiedä	En halua sanoa
a) Jaoin julkisesti itsestäni kuvan tai videon (esim. Instagramissa) niin, että sen pystyi näkemään myös ihmiset joita en ollut koskaan tavannut kasvokkain	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Jaoin itsestäni jonkin henkilökohtaisena pitämäni tiedon sellaisten ihmisten kanssa, joita en ollut koskaan tavannut kasvokkain	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Jaoin muiden kanssa jonkin sellaisen tiedon tai sisällön, jonka joku oli jakanut minulle yksityisesti, ilman että pyysin häneltä siihen lupaa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Olet voinut kokea monenlaisia asioita VERKOSSA ja älypuhelimien kautta, kysymme niistä seuraavassa. Jos olet kokenut jotain kuvailemaamme, kysymme kuinka usein niin tapahtui koska HALUSIT niin tapahtuvan ja kuinka usein niin tapahtui, vaikka ET HALUNNUT niin tapahtuvan.

HALUSIT -ilmaisulla tarkoitamme, että odotit tai halusit niin tapahtuvan.

ET HALUNNUT -ilmaisulla tarkoitamme puolestaan, että et odottanut tai halunnut niin tapahtuvan – mutta silti niin tapahtui.

Kun vastaat näihin kysymyksiin, huomioi että ihmisillä on erilaisia kokemuksia verkossa. Ole hyvä ja vastaa totuudenmukaisesti omalta osaltasi.

VERKOSSA saatat törmätä sisältöihin, joissa hyökätään tiettyjä ihmisryhmiä tai ihmisiä vastaan (esim. heidän ihonvärinsä, uskontonsa, kansallisuutensa, sukupuolensa tai seksuaalisen suuntautumisen takia). Näitä voisivat olla esimerkiksi muslimit, maahanmuuttajat, juutalaiset,

romanit, seksuaalivähemmistöt jne. Tämä voisi tapahtua esimerkiksi vihamielisten tai halventavien viestien, kommenttien, kuvien tai videoiden muodossa.

117. VIIMEISEN VUODEN AIKANA, Oletko nähnyt jotain tämänkaltaista verkossa tai puhelimella?

- En → HYPPÄÄ kysymykseen I22
- Kyllä → Vastaa alla oleviin kysymyksiin
- En tiedä → HYPPÄÄ kysymykseen I22
- En halua vastata → HYPPÄÄ kysymykseen I22

118. Kuinka usein näit jotain tämänkaltaista, kun HALUSIT nähdä sen?

- En kertaakaan → HYPPÄÄ kysymykseen I20
 - Kerran
 - Muutaman kerran
 - Vähintään kerran kuukaudessa
 - Vähintään kerran viikossa
 - Päivittäin tai melkein päivittäin
- } Vastaa kysymykseen I19
- En tiedä → HYPPÄÄ kysymykseen I20
 - En halua vastata → HYPPÄÄ kysymykseen I20

PAHOITITKO MIELESI siitä?

(0) ei, (1) kyllä, (98) En tiedä, (99) En halua vastata

119. Vastasit, että näit tällaista sisältöä useammin kuin kerran. Kuinka usein PAHOITIT MIELESI siitä, kun HALUSIT nähdä sen?

- En kertaakaan
- Joissain tapauksissa
- Noin joka toinen kerta
- Useimmissa tapauksissa
- Joka kerta
- En tiedä
- En halua vastata

120. Entä kuinka usein näit tämänkaltaista vihamielistä sisältöä, kun ET HALUNNUT nähdä sitä?

- En kertaakaan → HYPPÄÄ kysymykseen I23
 - Kerran
 - Muutaman kerran
 - Vähintään kerran kuukaudessa
 - Vähintään kerran viikossa
 - Päivittäin tai melkein päivittäin
- } Vastaa kysymykseen I21
- En tiedä → HYPPÄÄ kysymykseen I23
 - En halua vastata → HYPPÄÄ kysymykseen I23

PAHOITITKO MIELESI siitä?

(0) ei, (1) kyllä, (98) En tiedä, (99) En halua vastata

I21. Kuinka usein PAHOITIT MIELESI siitä, kun ET HALUNNUT nähdä sitä?

- En kertaakaan
- Joissain tapauksissa
- Noin joka toinen kerta
- Useimmissa tapauksissa
- Joka kerta
- En tiedä*
- En halua vastata*

Saatat VERKOSSA kohdata sisältöjä, jotka ovat epäterveellisiä tai saattavat olla vahingollisia. Tällaista voisi olla sisällöt huumeiden käyttämisestä, alkoholista, epäterveellisestä laihduttamisesta tai muusta käyttäytymisestä, joka voi olla terveydellesi vahingollista.

I22. VIIMEISEN VUODEN AIKANA, oletko nähnyt jotain tämänkaltaista verkossa tai puhelimella?

- En → HYPPÄÄ kysymykseen I27
- Kyllä → Vastaa alla oleviin kysymyksiin
- En tiedä* → HYPPÄÄ kysymykseen I27
- En halua vastata* → HYPPÄÄ kysymykseen I27

I23. Kuinka usein näit jotain tämänkaltaista, kun HALUSIT nähdä sen?

- En kertaakaan → HYPPÄÄ kysymykseen I25
 - Kerran
 - Muutaman kerran
 - Vähintään kerran kuukaudessa
 - Vähintään kerran viikossa
 - Päivittäin tai melkein päivittäin
 - En tiedä* → HYPPÄÄ kysymykseen I25
 - En halua vastata* → HYPPÄÄ kysymykseen I25
- } Vastaa kysymykseen I24

PAHOITITKO MIELESI siitä?

(0) ei, (1) kyllä, (98) En tiedä, (99) En halua vastata

I24. Vastasit, että näit tällaista sisältöä useammin kuin kerran. Kuinka usein PAHOITIT MIELESI siitä, kun HALUSIT nähdä sen?

- En kertaakaan
- Joissain tapauksissa
- Noin joka toinen kerta
- Useimmissa tapauksissa

- Joka kerta
- En tiedä*
- En halua vastata*

I25. Entä kuinka usein näit tämänkaltaista epäterveellistä tai vahingollista sisältöä, kun ET HALUNNUT nähdä sitä?

- En kertaakaan → **HYPPÄÄ kysymykseen I27**
- Kerran
- Muutaman kerran
- Vähintään kerran kuukaudessa
- Vähintään kerran viikossa
- Päivittäin tai melkein päivittäin
- En tiedä* → **HYPPÄÄ kysymykseen I27**
- En halua vastata* → **HYPPÄÄ kysymykseen I27**
- } **Vastaa kysymykseen I26**

PAHOITITKO MIELESI siitä?

(0) ei, (1) kyllä, (98) En tiedä, (99) En halua vastata

I26. Kuinka usein PAHOITIT MIELESI siitä, kun ET HALUNNUT nähdä sitä?

- En kertaakaan
- Joissain tapauksissa
- Noin joka toinen kerta
- Useimmissa tapauksissa
- Joka kerta
- En tiedä*
- En halua vastata*

ODOTIT -ilmaisulla tarkoitamme, että odotit saavasi tietynlaisen viestin joltakin.

ET ODOTTANUT -ilmaisulla tarkoitamme, että et odottanut saavasi tai kohtaavasi tietynlaista viestiä – mutta silti niin tapahtui.

Ihmiset tekevät kaikenlaisia asioita VERKOSSA. Joskus he saattavat lähettää seksuaalissävytteisiä viestejä tai kuvia. Tällä tarkoitamme puhetta seksistä tai kuvia alastomista tai seksiä harrastavista ihmisistä.

I1. VIIMEISEN VUODEN AIKANA, oletko vastaanottanut seksuaalissävytteisiä viestejä verkossa tai puhelimella? Tarkoitamme sanoja, kuvia tai videoita.

- En → **HYPPÄÄ kysymykseen I8**
- Kyllä → **Vastaa alla oleviin kysymyksiin**
- En tiedä* → **HYPPÄÄ kysymykseen I8**

En halua vastata → HYPPÄÄ kysymykseen I8

I2. Kuinka usein vastaanotit tämänkaltaisia viestejä, kun ODOTIT (tai halusit) niin tapahtuvan?

- En kertaakaan → HYPPÄÄ kysymykseen I5
- Kerran
- Muutaman kerran
- Vähintään kerran kuukaudessa
- Vähintään kerran viikossa
- Päivittäin tai melkein päivittäin
- En tiedä → HYPPÄÄ kysymykseen I5
- En halua vastata → HYPPÄÄ kysymykseen I5
- } Vastaa kysymyksiin I3 ja I4

ILAHDUITKO siitä?

(0) ei, (1) kyllä, (98) En tiedä, (99) En halua vastata

PAHOITITKO MIELESI siitä?

(0) ei, (1) kyllä, (98) En tiedä, (99) En halua vastata

I3. Vastasit, että näit tällaista sisältöä useammin kuin kerran. Kuinka usein ILAHDUIT siitä, kun sait tämänkaltaisen ODOTETUN viestin?

- En kertaakaan
- Joissain tapauksissa
- Noin joka toinen kerta
- Useimmissa tapauksissa
- Joka kerta
- En tiedä
- En halua vastata

I4. Kuinka usein PAHOITIT MIELESI siitä, kun sait tämänkaltaisen ODOTETUN viestin?

- En kertaakaan
- Joissain tapauksissa
- Noin joka toinen kerta
- Useimmissa tapauksissa
- Joka kerta
- En tiedä
- En halua vastata

I5. Entä kuinka usein vastaanotit seksuaalissävytteisiä viestejä kun ET ODOTTANUT (tai et halunnut) niin tapahtuvan?

En kertaakaan → HYPPÄÄ kysymykseen I8

- Kerran
 Muutaman kerran
 Vähintään kerran kuukaudessa
 Vähintään kerran viikossa
 Päivittäin tai melkein päivittäin
- Vastaa kysymyksiin I6 ja I7
- En tiedä* → HYPPÄÄ kysymykseen I8
 En halua vastata → HYPPÄÄ kysymykseen I8

ILAHDUITKO siitä?

(0) ei, (1) kyllä, (98) En tiedä, (99) En halua vastata

PAHOITITKO MIELESI siitä?

(0) ei, (1) kyllä, (98) En tiedä, (99) En halua vastata

16. Kuinka usein ILAHDUIT saatuasi tämänkaltaisen viestin, kun ET ODOTTANUT sitä?

- En kertaakaan
 Joissain tapauksissa
 Noin joka toinen kerta
 Useimmissa tapauksissa
 Joka kerta
 En tiedä
 En halua vastata

17. Kuinka usein PAHOITIT MIELESI saatuasi tämänkaltaisen viestin, kun ET ODOTTANUT sitä?

- En kertaakaan
 Joissain tapauksissa
 Noin joka toinen kerta
 Useimmissa tapauksissa
 Joka kerta
 En tiedä
 En halua vastata

Kuinka usein lähtetit tai julkaisit seksuaalissävyytteisiä kuvia tai videoita...

				Päivittäi	
		Vähintä	Vähintä	n tai	<i>En</i>
En	Muuta	än	än	melkein	<i>halua</i>
koska	man	kerran	kerran	päivittäi	<i>vastat</i>
an	Kerran	kuussa	viikossa	n	<i>En tiedä</i>
					<i>a</i>

a) itsestäsi?	<input type="checkbox"/>							
b) muista tuntemistasi henkilöistä (esim. ystävistä, luokkakavereista) ?	<input type="checkbox"/>							

ODOTIT -ilmaisulla tarkoitamme, että odotit saavasi tietynlaisen viestin joltakin.

ET ODOTTANUT -ilmaisulla tarkoitamme, että et odottanut saavasi tai kohtaavasi tietynlaista viestiä – mutta silti niin tapahtui.

Saatat myös nähdä **VERKOSSA** paljon kuvamateriaalia (esim. kuvia, valokuvia, videoita), jotka ovat luonteeltaan selvästi seksuaalisia (esim. niissä saattaa näkyä alastomia tai seksiä harrastavia ihmisiä), joita **EI OLTU LÄHETETTY** suoraan sinulle.

I10. VIIMEISEN VUODEN AIKANA, oletko nähnyt tällaista seksuaalista kuvamateriaalia verkossa tai puhelimella?

- En → **HYPPÄÄ** kysymykseen I17
- Kyllä → **Vastaa** alla oleviin kysymyksiin
- En tiedä → **HYPPÄÄ** kysymykseen I17
- En halua vastata → **HYPPÄÄ** kysymykseen I17

I11. Kuinka usein näit jotain tämänkaltaista, kun HALUSIT nähdä sen?

- En kertaakaan → **HYPPÄÄ** kysymykseen I14
 - Kerran
 - Muutaman kerran
 - Vähintään kerran kuukaudessa
 - Vähintään kerran viikossa
 - Päivittäin tai melkein päivittäin
- } **Vastaa kysymyksiin I12 ja I13**
- En tiedä → **HYPPÄÄ** kysymykseen I14
 - En halua vastata → **HYPPÄÄ** kysymykseen I14

ILAHDUITKO siitä?

(0) ei, (1) kyllä, (98) En tiedä, (99) En halua vastata

PAHOITITKO MIELESI siitä?

(0) ei, (1) kyllä, (98) En tiedä, (99) En halua vastata

I12. Vastasit, että näit tällaista sisältöä useammin kuin kerran. Kuinka usein ILAHDUIT nähtyäsi jotain tämänkaltaista, kun HALUSIT nähdä sen?

- En kertaakaan
- Joissain tapauksissa
- Noin joka toinen kerta
- Useimmissa tapauksissa
- Joka kerta
- En tiedä*
- En halua vastata*

I13. Kuinka usein PAHOITIT MIELESI nähtyäsi jotain tämänkaltaista, kun HALUSIT nähdä sen?

- En kertaakaan
- Joissain tapauksissa
- Noin joka toinen kerta
- Useimmissa tapauksissa
- Joka kerta
- En tiedä*
- En halua vastata*

I14. Entä kuinka usein olet nähnyt seksuaalista kuvamateriaalia kun ET HALUNNUT nähdä sitä?

- En kertaakaan → **HYPPÄÄ kysymykseen I18**
 - Kerran
 - Muutaman kerran
 - Vähintään kerran kuukaudessa
 - Vähintään kerran viikossa
 - Päivittäin tai melkein päivittäin
 - En tiedä* → **HYPPÄÄ kysymykseen I18**
 - En halua vastata* → **HYPPÄÄ kysymykseen I18**
- } **Vastaa kysymyksiin I15 ja I16**

ILAHDUITKO siitä?

(0) ei, (1) kyllä, (98) En tiedä, (99) En halua vastata

PAHOITITKO MIELESI siitä?

(0) ei, (1) kyllä, (98) En tiedä, (99) En halua vastata

I15. Kuinka usein ILAHDUIT siitä, kun ET HALUNNUT nähdä sitä?

- En kertaakaan
- Joissain tapauksissa

c) Jaoin informaatiota, jonka sain jälkeenpäin tietää olevan huijausta

Joskus ihmiset kohtelevat muita ihmisiä loukkaavalla tai ilkeällä tavalla VERKOSSA. Tällaista voisi olla loukkaavien tai ilkeiden asioiden sanominen jollekulle, jonkun ihmisen kiusaaminen tai jonkun jättäminen ulkopuoliseksi asioista. VIIMEISEN VUODEN AIKANA, kuinka usein on joku kohdellut SINUA tämänkaltaisella loukkaavalla tai ilkeällä tavalla VERKOSSA?

- Ei koskaan
 Kerran
 Muutaman kerran
 Vähintään kerran kuukaudessa
 Vähintään kerran viikossa
 Päivittäin tai melkein päivittäin
 En tiedä
 En halua vastata

VIIMEISEN VUODEN AIKANA, uskotko JONKUN TOISEN pahoittaneen mielensä jostain, jonka SINÄ julkaisit tai kommentista, jonka sanoit heistä verkossa? (Vaikka tarkoituksesi ei olisi ollut loukata heitä.)

- Ei koskaan
 Kerran
 Muutaman kerran
 Vähintään kerran kuukaudessa
 Vähintään kerran viikossa
 Päivittäin tai melkein päivittäin
 En tiedä
 En halua vastata

Seuraavaksi kysymme mitä teet VERKOSSA tai ÄLYPUHELIMELLASI.

VIIMEISEN KUUKAUDEN AIKANA, kuinka usein olet tehnyt jotain seuraavista asioista?

			Päivittäin					
		Vähintään	tai	Monta	Melkein			<i>En</i>
En	Muutaman	kerran	melkein	kertaa	koko			<i>En</i>
kertaakaan	kerran	viikossa	päivittäin	päivässä	ajan	<i>tiedä</i>	<i>vastata</i>	

KYSELY PÄÄTTY.

Kiitos osallistumisestasi.

youth
SKILLS

ySKILLS FRAGEBOGEN

WAVE 1 (2021)

Questionnaire coordinator

Hana Machackova

hmachack@fss.muni.cz

Digital skills items coordinator

Ellen Helsper

E.J.Helsper@lse.ac.uk

Jugend online 2021

Anleitung zum Ausfüllen des Fragebogens

Danke, dass du an dieser Studie teilnimmst.

Bitte lies dir jede Frage genau durch und nimm dir Zeit zum Antworten.

Du musst nicht alle Fragen beantworten: Wenn du eine Frage nicht beantworten kannst oder nicht beantworten willst, wähle bitte "Ich weiß es nicht", "Das möchte ich nicht sagen" oder gehe zur nächsten Frage.

In vielen Fragen geht es um das Internet. Kinder und Jugendliche nutzen das Internet auf verschiedene Art und Weise und aus vielen verschiedenen Gründen. Wenn du überlegst, was *du* im Internet machst, denke an all die verschiedenen Geräte (z.B. Laptop *und* Handy) und Orte (z.B. zu Hause *und* in der Schule), wo du das Internet nutzt.

Das ist kein Test. Es gibt keine richtigen und falschen Antworten. Im Fragebogen geht es nur um dich, und deswegen ist es wichtig, dass du so ehrlich wie möglich bist.

Bereite bitte EINEN STIFT UND EIN LEERES BLATT PAPIER vor. Du wirst es später im Fragebogen brauchen.

Lies auch die Sätze in den grauen Kästen, damit du dann die Fragen richtig verstehst.

Wir fragen öfter nach dem LETZTEN JAHR. Damit meinen wir die letzten 12 Monate, falls es nicht ausdrücklich anders steht (z.B. Schuljahr). Manchmal fragen wir auch nach dem LETZTEN MONAT. Achte bitte auf diese Angaben!

Deine Angaben werden streng vertraulich behandelt und niemand erfährt, was du angekreuzt hast!

Vielen Dank für deine Teilnahme!

Das Forschungsteam ySKILLS

Zuerst stellen wir ein paar allgemeine Fragen zu deiner Person.

A1. In welchem Jahr bist du geboren?

- | | |
|---|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 2003 | <input type="checkbox"/> 2007 |
| <input type="checkbox"/> 2004 | <input type="checkbox"/> 2008 |
| <input type="checkbox"/> 2005 | <input type="checkbox"/> 2009 |
| <input type="checkbox"/> 2006 | <input type="checkbox"/> 2010 |
| <input type="checkbox"/> <i>Ich weiß es nicht.</i> | |
| <input type="checkbox"/> <i>Das möchte ich nicht sagen.</i> | |

A2. In welchem Monat bist du geboren?

- | | |
|---|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Januar | <input type="checkbox"/> Juli |
| <input type="checkbox"/> Februar | <input type="checkbox"/> August |
| <input type="checkbox"/> März | <input type="checkbox"/> September |
| <input type="checkbox"/> April | <input type="checkbox"/> Oktober |
| <input type="checkbox"/> Mai | <input type="checkbox"/> November |
| <input type="checkbox"/> Juni | <input type="checkbox"/> Dezember |
| <input type="checkbox"/> <i>Ich weiß es nicht.</i> | |
| <input type="checkbox"/> <i>Das möchte ich nicht sagen.</i> | |

A3. Was ist dein Geschlecht? Kreuze an, was auf dich zutrifft.

- Junge
- Mädchen
- Anders
- Ich weiß es nicht.*
- Das möchte ich nicht sagen.*

LIES BITTE:

Wir werden dir jetzt einige Fragen über deine Klassenkameraden stellen. Verwende die Liste mit den Fake-Namen, die du erhalten hast.

Nenne drei deiner besten Freunde/Freundinnen in der Klasse. Verwende Ihre Fake-Namen, die du erhalten hast (und NICHT IHRE RICHTIGEN NAMEN). Schreibe die drei Fake-Namen auf einen leeren Zettel und nummeriere sie mit 1, 2 und 3. Das ist dann auch die Reihenfolge, in der du die Fragen über deine Freunde/Freundinnen im Fragebogen beantworten sollst.

Wenn du eine/n oder zwei gute Freunde/Freundinnen in der Klasse hast, trage nur diesen einen oder diese zwei Fake-Namen ein und lass die anderen Felder leer. Wenn du KEINEN besten Freund in der Klasse hast, kreuze das Feld darunter an und lass die anderen Felder leer.

M1. Kreuze alles an, was auf dich zutrifft und trage gegebenenfalls die Fake-Namen ein.

- Freund/in 1:.....
- Freund/in 2:.....
- Freund/in 3:.....

- Ich habe keinen besten Freund in der Klasse.
- Ich weiß es nicht.*
- Das möchte ich nicht sagen.*

} Gehe zu Frage A4

A4. Was beschreibt am besten die finanzielle Situation von dir und von deiner Familie, mit der du lebst?

- Es geht uns sehr gut – Wir können uns Luxussachen leisten (z.B. teure Fernreisen, neue Autos) und haben immer noch Geld über.
- Es geht uns gut – Wir können uns das Meiste leisten ohne extra dafür sparen zu müssen.
- Wir kommen gut über die Runden – Wir haben genug Geld für alltägliche Dinge, aber für größere Anschaffungen oder Ausgaben müssen wir sparen.
- Wir leben bescheiden – Wir müssen mit dem Geld sparsam umgehen und vorsichtig bei den täglichen Ausgaben sein.
- Wir müssen uns sehr bemühen, um über die Runden zu kommen – Manchmal haben wir nicht genug Geld für Grundbedürfnisse wie Essen oder Kleidung.
- Ich weiß es nicht.*
- Das möchte ich nicht sagen.*

A5. Welche Sprachen sprichst du meistens zu Hause?

KREUZE SO VIELE ANTWORTEN AN WIE NOTWENDIG

- deutsch
- türkisch
- kroatisch, serbisch oder bosnisch
- italienisch
- rumänisch
- eine andere Sprache
- Ich weiß es nicht.*
- Das möchte ich nicht sagen.*

E1. Wie sind deine Schulnoten im Vergleich zu deinen Klassenkamerad_innen im LETZTEN JAHR?

- Viel schlechter
- Etwas schlechter
- Ungefähr gleich
- Etwas besser
- Viel besser
- Ich weiß es nicht.*
- Das möchte ich nicht sagen.*

G1. Würdest du sagen, im LETZTEN JAHR ist deine Gesundheit...?

- schlecht
- halbwegs gut
- gut
- sehr gut
- ausgezeichnet
- Ich weiß es nicht.*
- Das möchte ich nicht sagen.*

- f) Ich weiß, wie ich erkenne, wenn jemand online gemobbt wird.

N4. Wie sehr trifft Folgendes auf dich zu?

KREUZE IN JEDER ZEILE EINE ANTWORT AN

	Trifft überhaupt nicht zu	Trifft eher nicht zu	Trifft teils und teils nicht zu	Trifft eher zu	Trifft voll und ganz zu	Ich weiß nicht, was damit gemeint ist.	Das möchte ich nicht sagen.
a) Ich weiß, wie man etwas erstellt, das verschiedene digitale Medien verbindet (z.B. Foto, Musik, Video, GIF).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Ich weiß, wie man vorhandene digitale Bilder, Musik und Videos bearbeitet.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Ich weiß, wie ich sicherstellen kann, dass viele Leute sehen, was ich online stelle.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Ich weiß, wie ich von mir online gestellte Inhalte ändern kann, je nachdem, wie andere Leute darauf reagieren.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) Ich weiß, wie man gesponserte und nicht gesponserte Online-Inhalte unterscheiden kann (z.B. in einem Video oder in einem Posting auf Sozialen Medien).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f) Ich weiß, wie man auf urheberrechtlich geschützte Inhalte verweist und wie diese zu verwenden sind.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

N5. Gib bitte an, ob die folgenden Aussagen zu Technologien wie Internet oder Handys richtig oder falsch sind.

Wenn du dir nicht sicher bist, kreuze an: „Ich bin mir nicht sicher“.

KREUZE IN JEDER ZEILE EINE ANTWORT AN

D2. Wie sehr trifft Folgendes auf deine Familie und dein Zuhause zu oder nicht zu?

KREUZE IN JEDER ZEILE EINE ANTWORT AN

	Trifft nicht zu	Trifft ein wenig zu	Trifft ziemlich zu	Trifft voll und ganz zu	<i>Ich weiß es nicht.</i>	<i>Das möchte ich nicht sagen.</i>
a) Wenn ich spreche, hört mir jemand zu.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Meine Familie versucht wirklich mir zu helfen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Ich fühle mich sicher zu Hause.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

D4. Was denkst du über deine Klasse?

- Ich mag sie überhaupt nicht.
- Ich mag sie nicht besonders.
- Ich mag sie ein bisschen.
- Ich mag sie sehr.
- Ich weiß es nicht.*
- Das möchte ich nicht sagen.*

B4. Ist dir im LETZTEN JAHR manchmal vorgekommen, dass du in deinem täglichen Leben schlecht behandelt wirst - wegen deiner Familie oder wo sie herkommt, deiner Hautfarbe oder deiner Religion?

- nie
- einmal
- ein paar Mal
- mindestens einmal im Monat
- mindestens einmal in der Woche
- täglich oder fast täglich
- Ich weiß es nicht.*
- Das möchte ich nicht sagen.*

Man kann seine Meinung über wichtige lokale, soziale, ökologische und politische Themen ausdrücken, indem man in verschiedenen Aktivitäten teilnimmt.

H2. Hast du Folgendes im LETZTEN JAHR im INTERNET gemacht (z.B. auf Facebook, Twitter, YouTube oder anderen Websites)?

KREUZE IN JEDER ZEILE EINE ANTWORT AN

	Nie	Einmal	Zwei Mal	Öfter als zwei Mal	Ich weiß es nicht.	Das möchte ich nicht sagen.
a) Eine Online-Petition unterschrieben (mich an einer Online-Unterschriftensammlung beteiligt)	<input type="checkbox"/>					
b) Nachrichten, Musik oder Videos mit sozialem oder politischem Inhalt in sozialen Netzwerken geteilt	<input type="checkbox"/>					
c) Soziale oder politische Themen im Internet kommentiert oder diskutiert	<input type="checkbox"/>					
d) An einem Online-Protest oder einer Online-Kampagne teilgenommen	<input type="checkbox"/>					
e) Einer politischen Gruppe auf einem sozialen Netzwerk beitreten oder folgen (z.B. auf Facebook oder Twitter)	<input type="checkbox"/>					

Als nächstes stellen wir dir ein paar Fragen dazu, wie du IM INTERNET mit anderen kommunizierst oder Dinge teilst.

K1. Hast du im LETZTEN JAHR ein ein soziales Netzwerk genutzt, wo du dein eigenes Profil hast (z.B. Instagram, Facebook, Snapchat, TikTok, YouTube,...)? Damit meinen wir keine Apps wie WhatsApp oder Messenger, die man nur zum Senden von Nachrichten verwendet.

- Nie → GEHE zu Frage K4
 - Manchmal
 - Mindestens einmal im Monat
 - Mindestens einmal pro Woche
 - Täglich oder fast täglich
 - Mehrmals täglich
 - Fast die ganze Zeit
- } Beantworte Frage K2 und K3
- Ich weiß es nicht. → GEHE zu Frage K4
 - Das möchte ich nicht sagen. → GEHE zu Frage K4

LIES BITTE:

IM INTERNET und am Handy kann man viele Erfahrungen machen. Wir werden jetzt Fragen zu einigen möglichen Erfahrungen stellen. Wenn du etwas davon erlebt hast, fragen wir, wie oft es BEABSICHTIGT war und wie oft UNBEABSICHTIGT.

Mit BEABSICHTIGT meinen wir, dass du danach gesucht hast oder dass du es von jemandem anderen erwartet hast (z.B. dass du es sehen wolltest).

Mit UNBEABSICHTIGT meinen wir, dass du nicht danach gesucht hast und dass du es nicht erwartet hast, aber es trotzdem gesehen oder erlebt hast.

Menschen machen verschiedene Erfahrungen online. Bitte antworte ehrlich über deine.

[I 17 – I 21a NUR AB 9. Jahrgangsstufe:]**LIES BITTE:**

In INTERNET kann man auf Inhalte stoßen, die bestimmte Gruppen oder Personen angreifen (z.B. aufgrund ihrer Hautfarbe, Religion, Herkunft, Geschlecht oder Sexualität). Das können z.B. Muslime, Ausländer, Schwule oder Juden sein. Das kann in Form von hasserfüllten, abschätzigen oder rassistischen Nachrichten, Kommentaren, Bildern oder Videos passieren.

I17. Hast du so etwas im LETZTEN JAHR online oder am Handy gesehen?

- Nein → GEHE zu Frage I22
- Ja → Beantworte Frage I18
- Ich weiß es nicht. → GEHE ZU FRAGE I22
- Das möchte ich nicht sagen. → GEHE ZU FRAGE I22

I 18. Wie oft hast du so etwas BEABSICHTIGT gesehen?

- Nie → GEHE zu Frage I20
 - Einmal → Beantworte Frage 19
 - Ein paar Mal
 - Mindestens einmal im Monat
 - Mindestens einmal pro Woche
 - Täglich oder fast täglich
- } Beantworte Frage I19a
- Ich weiß es nicht. → GEHE ZU FRAGE I20
 - Das möchte ich nicht sagen. → GEHE ZU FRAGE I20

I 19. Warst du dann aufgebracht/verärgert?

- Nein → GEHE zu Frage I20
- Ja → GEHE zu Frage I20
- Ich weiß es nicht. → GEHE zu Frage I20
- Das möchte ich nicht sagen. → GEHE zu Frage I20

I 19a. Du hast angegeben, dass du so etwas öfter als einmal beabsichtigt gesehen hast. Wie oft warst du dann aufgebracht/verärgert?

- Nie
- In manchen Fällen

- Teils, teils
- In den meisten Fällen
- Jedes Mal
- Ich weiß es nicht.*
- Das möchte ich nicht sagen.*

I 20. Wie oft hast du so etwas UNBEABSICHTIGT gesehen?

- Nie → GEHE zu Frage I22
 - Einmal → Beantworte Frage 21
 - Ein paar Mal
 - Mindestens einmal im Monat
 - Mindestens einmal pro Woche
 - Täglich oder fast täglich
- } Beantworte Frage I21a
- Ich weiß es nicht.* → GEHE ZU FRAGE I22
 - Das möchte ich nicht sagen.* → GEHE ZU FRAGE I22

I 21. Warst du dann aufgebracht/verärgert?

- Nein → GEHE zu Frage I22
- Ja → GEHE zu Frage I22
- Ich weiß es nicht.* → GEHE zu Frage I22
- Das möchte ich nicht sagen* → GEHE zu Frage I22

I 21a. Du hast angegeben, dass dir so etwas öfter als einmal passiert ist. Wie oft warst du dann aufgebracht/verärgert?

- Nie
- In manchen Fällen
- Teils, teils
- In den meisten Fällen
- Jedes Mal
- Ich weiß es nicht.*
- Das möchte ich nicht sagen.*

[I 22 – I 26a NUR AB 9. Jahrgangsstufe:]

LIES BITTE:

IM INTERNET kann man auf Inhalte stoßen, die nicht gesund sind oder die schädlich sind. Dazu gehören z.B. Drogenkonsum, Alkoholkonsum, schädliche und ungesunde Diäten oder Essen, sowie anderes Verhalten, das schädlich für die Gesundheit ist.

I22. Hast du so etwas im LETZTEN JAHR online oder am Handy gesehen?

- Nein → GEHE zu Frage I 27
- Ja → Beantworte Frage I23
- Ich weiß es nicht.* → GEHE ZU FRAGE I 27
- Das möchte ich nicht sagen.* → GEHE ZU FRAGE I 27

I 23. Wie oft hast du so etwas BEABSICHTIGT gesehen?

- Nie → GEHE zu Frage I25
 Einmal → Beantworte Frage 24
 Ein paar Mal
 Mindestens einmal im Monat
 Mindestens einmal pro Woche
 Täglich oder fast täglich
- } Beantworte Frage I24a
- Ich weiß es nicht. → GEHE ZU FRAGE I25
 Das möchte ich nicht sagen. → GEHE ZU FRAGE I25

I 24. Warst du dann aufgebracht/verärgert?

- Nein → GEHE zu Frage I25
 Ja → GEHE zu Frage I25
 Ich weiß es nicht. → GEHE zu Frage I25
 Das möchte ich nicht sagen. → GEHE zu Frage I25

I 24a. Du hast angegeben, dass du so etwas öfter als einmal beabsichtigt gesehen hast. Wie oft warst du dann aufgebracht/verärgert?

- Nie
 In manchen Fällen
 Teils, teils
 In den meisten Fällen
 Jedes Mal
- Ich weiß es nicht.
 Das möchte ich nicht sagen.

I 25. Wie oft hast du so etwas UNBEABSICHTIGT gesehen?

- Nie → GEHE zu Frage I27
 Einmal → Beantworte Frage 26
 Ein paar Mal
 Mindestens einmal im Monat
 Mindestens einmal pro Woche
 Täglich oder fast täglich
- } Beantworte Frage I26a
- Ich weiß es nicht. → GEHE ZU FRAGE I27
 Das möchte ich nicht sagen. → GEHE ZU FRAGE I27

I 26. Warst du dann aufgebracht/verärgert?

- Nein → GEHE zu Frage I27
 Ja → GEHE zu Frage I27
 Ich weiß es nicht. → GEHE zu Frage I27
 Das möchte ich nicht sagen. → GEHE zu Frage I27

I 26a. Du hast angegeben, dass dir so etwas öfter als einmal passiert ist. Wie oft warst du dann aufgebracht/verärgert?

- Nie
- In manchen Fällen
- Teils, teils
- In den meisten Fällen
- Jedes Mal
- Ich weiß es nicht.*
- Das möchte ich nicht sagen.*

[I 27 – I 33: NUR AB 9. Jahrgangsstufe:]

Menschen machen alles Mögliche im INTERNET. Manche SENDEN sexuelle Nachrichten oder Bilder. Damit meinen wir Kommunikation darüber, Sex zu haben oder Bilder von nackten Menschen oder Bilder von Menschen, die Sex haben.

I 27. Hast du solche sexuelle Nachrichten (Text, Bilder oder Videos) im LETZTEN JAHR online oder am Handy erhalten?

- Nein → GEHE zu Frage I 32
- Ja → Beantworte Frage I 28
- Ich weiß es nicht.* → GEHE ZU FRAGE I 32
- Das möchte ich nicht sagen.* → GEHE ZU FRAGE I 32

I 28. Wie oft hast du so etwas BEABSICHTIGT gesehen?

- Nie → GEHE zu Frage I 31
 - Einmal → Beantworte Frage 29 und 30
 - Ein paar Mal
 - Mindestens einmal im Monat
 - Mindestens einmal pro Woche
 - Täglich oder fast täglich
 - Ich weiß es nicht.* → GEHE ZU FRAGE I 31
 - Das möchte ich nicht sagen.* → GEHE ZU FRAGE I 31
- } Beantworte Frage I 29a und I 30a

I 29. Hast du dich dann darüber gefreut?

- Nein → GEHE zu Frage I 30
- Ja → GEHE zu Frage I 30
- Ich weiß es nicht.* → GEHE zu Frage I 30
- Das möchte ich nicht sagen.* → GEHE zu Frage I 30

I 30. Warst du darüber aufgebracht/verärgert?

- Nein → GEHE zu Frage I 30
- Ja → GEHE zu Frage I 30
- Ich weiß es nicht.* → GEHE zu Frage I 30
- Das möchte ich nicht sagen.* → GEHE zu Frage I 30

I 29a. Du hast angegeben, dass du so etwas öfter als einmal beabsichtigt gesehen hast. Wie oft hast du dich darüber gefreut?

- Nie
- In manchen Fällen
- Teils, teils
- In den meisten Fällen
- Jedes Mal
- Ich weiß es nicht.*
- Das möchte ich nicht sagen.*

I 30a. Du hast angegeben, dass du so etwas öfter als einmal beabsichtigt gesehen hast. Wie oft warst du dann aufgebracht/verärgert?

- Nie
- In manchen Fällen
- Teils, teils
- In den meisten Fällen
- Jedes Mal
- Ich weiß es nicht.*
- Das möchte ich nicht sagen.*

I 31. Wie oft hast du so etwas UNBEABSICHTIGT gesehen?

- Nie → GEHE zu Frage I34
 - Einmal → Beantworte Frage 32 und 33
 - Ein paar Mal
 - Mindestens einmal im Monat
 - Mindestens einmal pro Woche
 - Täglich oder fast täglich
- } Beantworte Frage I32a und I 33a
- Ich weiß es nicht.* → GEHE ZU FRAGE I34
 - Das möchte ich nicht sagen.* → GEHE ZU FRAGE I34

I 32. Hast du dich dann darüber gefreut?

- Nein → GEHE zu Frage I34
- Ja → GEHE zu Frage I34
- Ich weiß es nicht.* → GEHE zu Frage I34
- Das möchte ich nicht sagen.* → GEHE zu Frage I34

I 33. Warst du dann aufgebracht/verärgert?

- Nein → GEHE zu Frage I34
- Ja → GEHE zu Frage I34
- Ich weiß es nicht.* → GEHE zu Frage I34
- Das möchte ich nicht sagen.* → GEHE zu Frage I34

I 32a. Du hast angegeben, dass dir so etwas öfter als einmal passiert ist. Wie oft hast du dich dann darüber gefreut?

- Nie

- In manchen Fällen
- Teils, teils
- In den meisten Fällen
- Jedes Mal
- Ich weiß es nicht.*
- Das möchte ich nicht sagen.*

I 33a. Du hast angegeben, dass dir so etwas öfter als einmal passiert ist. Wie oft warst du dann aufgebracht/verärgert?

- Nie
- In manchen Fällen
- Teils, teils
- In den meisten Fällen
- Jedes Mal
- Ich weiß es nicht.*
- Das möchte ich nicht sagen.*

~~I 34. Wie oft hast du sexuelle Fotos oder Videos geteilt oder gepostet?~~

~~KREUZE IN JEDER ZEILE EINE ANTWORT AN~~

	Nie	Einmal	Ein paar Mal	Mindens tens einmal im Monat	Mindens tens einmal pro Woche	Täglich oder fast täglich	<i>Ich weiß es nicht.</i>	<i>Das möchte ich nicht sagen.</i>
a) Fotos oder Videos mit dir	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Fotos oder Videos, die andere Jungen oder Mädchen zeigen, die du kennst (z.B. Freunde, Klassenkameraden)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

[I 35 – I 41a NUR AB 9. Jahrgangsstufe:]

LIES BITTE:

Du könntest im INTERNET auch viele Bilder und Videos gesehen haben, die offensichtlich sexuell sind (z.B. mit nackten Menschen oder Menschen, die Sex haben), die dir NICHT direkt GESCHICKT worden sind.

Wir werden jetzt fragen, ob du solche sexuellen Bilder oder Videos in den LETZTEN 12 MONATEN online oder am Handy gesehen hast.

I 35. Hast du solche sexuelle Nachrichten (Text, Bilder oder Videos) im LETZTEN JAHR online oder am Handy erhalten?

- Nein → GEHE zu Frage I 42
- Ja → Beantworte Frage I 36
- Ich weiß es nicht. → GEHE ZU FRAGE I 42
- Das möchte ich nicht sagen. → GEHE ZU FRAGE I 42

I 36. Wie oft hast du so etwas BEABSICHTIGT gesehen?

- Nie → GEHE zu Frage I 39
 - Einmal → Beantworte Frage 37 und 38
 - Ein paar Mal
 - Mindestens einmal im Monat
 - Mindestens einmal pro Woche
 - Täglich oder fast täglich
- } Beantworte Frage I 37a und I 38a
- Ich weiß es nicht. → GEHE ZU FRAGE I 39
 - Das möchte ich nicht sagen. → GEHE ZU FRAGE I 39

I 37. Hast du dich dann darüber gefreut?

- Nein → GEHE zu Frage I 39
- Ja → GEHE zu Frage I 39
- Ich weiß es nicht. → GEHE zu Frage I 39
- Das möchte ich nicht sagen. → GEHE zu Frage I 39

I 38. Warst du darüber aufgebracht/verärgert?

- Nein → GEHE zu Frage I 39
- Ja → GEHE zu Frage I 39
- Ich weiß es nicht. → GEHE zu Frage I 39
- Das möchte ich nicht sagen. → GEHE zu Frage I 39

I 37a. Du hast angegeben, dass du so etwas öfter als einmal beabsichtigt gesehen hast. Wie oft hast du dich darüber gefreut?

- Nie
- In manchen Fällen
- Teils, teils
- In den meisten Fällen
- Jedes Mal
- Ich weiß es nicht.
- Das möchte ich nicht sagen.

I 38a. Du hast angegeben, dass du so etwas öfter als einmal beabsichtigt gesehen hast. Wie oft warst du dann aufgebracht/verärgert?

- Nie
- In manchen Fällen
- Teils, teils
- In den meisten Fällen

- Jedes Mal
- Ich weiß es nicht.*
- Das möchte ich nicht sagen.*

I 39. Wie oft hast du so etwas UNBEABSICHTIGT gesehen?

- Nie → GEHE zu Frage I42
 - Einmal → Beantworte Frage 40 und 41
 - Ein paar Mal
 - Mindestens einmal im Monat
 - Mindestens einmal pro Woche
 - Täglich oder fast täglich
- } Beantworte Frage I40a und I 41a
- Ich weiß es nicht.* → GEHE ZU FRAGE I42
 - Das möchte ich nicht sagen.* → GEHE ZU FRAGE I42

I 40. Hast du dich dann darüber gefreut?

- Nein → GEHE zu Frage I42
- Ja → GEHE zu Frage I42
- Ich weiß es nicht.* → GEHE zu Frage I42
- Das möchte ich nicht sagen.* → GEHE zu Frage I42

I 41. Warst du dann aufgebracht/verärgert?

- Nein → GEHE zu Frage I42
- Ja → GEHE zu Frage I42
- Ich weiß es nicht.* → GEHE zu Frage I42
- Das möchte ich nicht sagen.* → GEHE zu Frage I42

I 40a. Du hast angegeben, dass dir so etwas öfter als einmal passiert ist. Wie oft hast du dich dann darüber gefreut?

- Nie
- In manchen Fällen
- Teils, teils
- In den meisten Fällen
- Jedes Mal
- Ich weiß es nicht.*
- Das möchte ich nicht sagen.*

I 41a. Du hast angegeben, dass dir so etwas öfter als einmal passiert ist. Wie oft warst du dann aufgebracht/verärgert?

- Nie
- In manchen Fällen
- Teils, teils
- In den meisten Fällen
- Jedes Mal
- Ich weiß es nicht.*
- Das möchte ich nicht sagen.*

142. Wie oft ist dir in den LETZTEN 12 MONATEN Folgendes passiert?

KREUZE IN JEDER ZEILE EINE ANTWORT AN

	Nie	Einmal	Manch- mal	Mindestens einmal im Monat	Mindestens einmal pro Woche	Täglich oder fast täglich	<i>Ich weiß es nicht.</i>	<i>Das möchte ich nicht sagen.</i>
a) Aufgrund von Informationen, die ich im Internet gefunden habe, habe ich falsche Entscheidungen über meine Gesundheit, Fitness oder Ernährung gemacht.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Ich habe Infos von einem Sozialen Netzwerk geteilt, ohne den ganzen Text gelesen zu haben (z.B. eine Nachricht oder einen Link weitergeleitet ohne vorher ganz durchzulesen).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Ich habe Informationen geteilt, die sich später als Scherz herausgestellt haben	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

[NUR AB 9. Jahrgangsstufe:]

I 43. Manchmal behandeln Personen andere Personen IM INTERNET auf eine verletzende oder gemeine Weise. Dazu gehört z.B. jemandem etwas Verletzendes oder Gemeines zu sagen oder anzutun, jemanden so zu ärgern, wie er/sie es nicht möchte, oder jemanden von etwas auszuschließen. Wie oft hat dich jemand in dieser Art verletzend oder gemein IM INTERNET behandelt?

- Nie
- Einmal
- Ein paar Mal
- Mindestens einmal im Monat
- Mindestens einmal pro Woche
- Täglich oder fast täglich

- Ich weiß es nicht.*
- Das möchte ich nicht sagen.*

k) Sie überprüfen/kontrollieren
was ich im Internet mache.

ENDE DES FRAGEBOGENS

Vielen Dank für deine Teilnahme!

QUESTIONARIO ySKILLS

VERSIONE A

WAVE 1 (2021)

Questionnaire coordinator

Hana Machackova

hmachack@fss.muni.cz

Digital skills items coordinator

Ellen Helsper

E.J.Helsper@lse.ac.uk

INFORMATION FILLED IN BY ADMINISTRATORS

[COUNTRY] Paese:

[SIZE_SCHOOL] School

size:

[SIZE_CLASS] Class

size:

[SIZE_CITY] City

size:

COVID-19

[COVID1] Nell'ULTIMO MESE la scuola è stata chiusa a causa del COVID-19?

- No
- Sì, per circa una settimana
- Sì, per circa due settimane
- Sì, per circa tre settimane
- Sì, per circa quattro settimane

[COVID2] Pensando alla maggior parte dell'ULTIMO MESE, quale delle seguenti affermazioni descrive la frequenza a scuola?

- Gli studenti sono andati regolarmente a scuola e hanno fatto lezione in presenza
- Gli studenti hanno fatto qualche lezione a scuola in presenza e qualche lezione online a distanza
- Gli studenti hanno fatto solo didattica a distanza (ad esempio in video conferenza)
- Gli studenti non hanno frequentato la scuola (né in presenza né online)

Domande per bambini e ragazzi

Grazie per aver accettato di partecipare a questa ricerca. Il nostro obiettivo è comprendere meglio come i giovani usano internet e le tecnologie. Per raggiungere questo obiettivo, chiediamo a te e a tutti i ragazzi e le ragazze europei che partecipano alla ricerca di raccontarci le vostre esperienze. Per capire anche come le esperienze cambiano con il tempo, ti faremo domande simili anche nella primavera del 2022 e del 2023.

Di seguito ti diamo qualche istruzione su come compilare il questionario.

Per favore, leggi ogni domanda e prenditi tutto il tempo che ti serve per rispondere. Questo non è un esame, non esistono risposte giuste o sbagliate. Il questionario riguarda solo te, ed è perciò importante che tu sia quanto più sincero/a possibile. Tutte le tue risposte saranno anonimizzate. Se c'è qualcuno vicino a te in questo momento, chiedegli/le di non interromperti e di lasciarti rispondere alle domande da solo/a.

Non devi necessariamente rispondere a tutte le domande. Se vedi una domanda a cui non sai o non vuoi rispondere, segna la risposta "Non so", "Preferisco non rispondere", oppure passa alla domanda successiva.

Molte domande riguardano internet. I bambini e i ragazzi usano internet in molti modi diversi e per svariate ragioni. Quando pensi a quello che fai online, tieni a mente tutti i dispositivi tecnologici (ad es. computer portatile o cellulare/smartphone) con cui potresti usare internet, e i luoghi (ad es. a casa o in un altro posto) dove lo potresti usare.

Per favore, PREPARA UNA PENNA E UN FOGLIO. Ti servirà più avanti per compilare il questionario.

Leggi con attenzione i testi scritti nei RIQUADRI GRIGI, sono importanti per comprendere le domande.

In molte domande, ti chiederemo di rispondere pensando all'ULTIMO ANNO (intendiamo gli ULTIMI 12 MESI), se non specificato altrimenti (ad es., l'anno scolastico). In altre domande, invece, ti chiederemo di rispondere pensando all'ULTIMO MESE. Per favore, presta attenzione a queste istruzioni.

Codici e ID

Inserisci il codice della scuola e della classe che ti ha fornito il ricercatore.

[SCHOOL] Codice della

scuola:

[CLASS] Codice della classe:

Ti chiederemo ora di creare il tuo codice personale, che ti aiuterà a mantenere l'anonimato. Userai lo stesso codice anche nelle somministrazioni successive del questionario nei prossimi anni. Dunque, è molto importante che tu segua le istruzioni in modo da generare lo stesso codice l'anno prossimo.

Prendi le prime tre lettere del tuo COGNOME, poi il giorno del tuo COMPLEANNO, e le prime tre lettere della VIA in cui abiti. Scrivile nel riquadro successivo seguendo l'esempio qui sotto:

Nota: se ci sono apostrofi o accenti nel tuo cognome, scrivi il codice senza segni di interpunzione (ad es. D'Antonio diventa "dan").

SE HAI QUALCHE DOMANDA O DUBBIO nella creazione del tuo codice personale, CHIEDI AL RICERCATORE di aiutarti.

[SELF_ID] Il tuo codice

personale:

Innanzitutto ti faremo qualche domanda su di te.

[AGE1a] In che anno sei nato? Zvolte položku.

[AGE1b] In che mese sei nato? Zvolte položku.

[GENDER] Qual è il tuo genere?

Ragazzo

Ragazza

Altro

Ora ti faremo alcune domande sui tuoi compagni di classe.

Per favore, USA LA SCHEDA che hai ricevuto CON I NOMI DI FANTASIA (NICKNAME, vale a dire, NON I LORO NOMI VERI) che abbiamo creato per loro.

[NICK] Innanzitutto, scrivi il NICKNAME (NON IL TUO VERO NOME) che è stato assegnato a te.

Ora pensa ai tuoi tre migliori amici nella classe. Inserisci qui sotto i loro NOMI DI FANTASIA (NICKNAME). Ecco cosa ti suggeriamo per ricordarti meglio. Sul foglio di carta che hai preparato scrivi i numeri 1, 2, e 3 e i nomi dei tuoi migliori amici nella classe (i loro nomi reali o come li chiami di solito) di fianco ai loro nickname che trovi sulla scheda. Questo ti aiuterà a ricordare l'ordine in cui rispondere alle domande sui tuoi amici. Se hai la scheda stampata, puoi cerchiare gli amici e scrivere di fianco ai loro nomi (reali e di fantasia) i numeri 1, 2, o 3.

Se consideri tuoi amici stretti solo una o due persone nella tua classe, inserisci qui sotto solo uno o due nickname.

[NET1a] Amico 1

[NET1b] Amico 2

[NET1c] Amico 3

[NET2a_rt] Durante quest'anno scolastico, quanto spesso ti capita di trascorrere del tempo insieme a [Amico 1] nel tuo tempo libero (online o offline)?

[ROUTING If NET1a answered]

- Mai
- Qualche volta
- Almeno una volta al mese
- Almeno una volta alla settimana
- Tutti i giorni o quasi
- Più volte al giorno
- Praticamente sempre

- Non so
- Preferisco non rispondere

[NET2b_rt] Durante quest'anno scolastico, quanto spesso ti capita di trascorrere del tempo insieme a [Amico 2] nel tuo tempo libero (online o offline)?

[ROUTING If NET1b answered]

- Mai
- Qualche volta
- Almeno una volta al mese
- Almeno una volta alla settimana
- Tutti i giorni o quasi
- Più volte al giorno
- Praticamente sempre

- Non so
- Preferisco non rispondere

[NET2c_rt] Durante quest'anno scolastico, quanto spesso ti capita di trascorrere del tempo insieme a [Amico 3] nel tuo tempo libero (online o offline)?

[ROUTING If NET1c answered]

- Mai
- Qualche volta
- Almeno una volta al mese
- Almeno una volta alla settimana
- Tutti i giorni o quasi
- Più volte al giorno
- Praticamente sempre

- Non so
- Preferisco non rispondere

[NET3a_rt] Quanto pensi che Amico 1 sia bravo a usare internet e le tecnologie come i cellulari?

[ROUTING If NET1a answered]

- Per niente bravo
- Non molto bravo
- Abbastanza bravo
- Molto bravo
- Bravissimo

- Non so*
- Preferisco non rispondere*

[NET3b_rt] Quanto pensi che Amico 2 sia bravo a usare internet e le tecnologie come i cellulari?

[ROUTING If NET1b answered]

- Per niente bravo
- Non molto bravo
- Abbastanza bravo
- Molto bravo
- Bravissimo
- Non so*
- Preferisco non rispondere*

[NET3c_rt] Quanto pensi che Amico 3 sia bravo a usare internet e le tecnologie come i cellulari?

[ROUTING If NET1c answered]

- Per niente bravo
- Non molto bravo
- Abbastanza bravo
- Molto bravo
- Bravissimo
- Non so*
- Preferisco non rispondere*

[NET4a_rt] Durante quest'anno scolastico, quanto spesso hai chiesto aiuto a Amico1 per fare qualcosa su internet o sul cellulare?

[ROUTING If NET1a answered]

- Mai
- Qualche volta
- Almeno una volta al mese
- Almeno una volta alla settimana
- Tutti i giorni o quasi
- Non so*
- Preferisco non rispondere*

[NET4b_rt] Durante quest'anno scolastico, quanto spesso hai chiesto aiuto a Amico 2 per fare qualcosa su internet o sul cellulare?

[ROUTING If NET1b answered]

- Mai
- Qualche volta
- Almeno una volta al mese
- Almeno una volta alla settimana
- Tutti i giorni o quasi

- Non so*
- Preferisco non rispondere*

[NET4c_rt] Durante quest'anno scolastico, quanto spesso hai chiesto aiuto a Amico 3 per fare qualcosa su internet o sul cellulare?

[ROUTING If NET1c answered]

- Mai
- Qualche volta
- Almeno una volta al mese
- Almeno una volta alla settimana
- Tutti i giorni o quasi
- Non so*
- Preferisco non rispondere*

[NET5a_rt] Durante quest'anno scolastico, quanto spesso Amico 1 ha chiesto il tuo aiuto per fare qualcosa su internet o con tecnologie come il cellulare?

[ROUTING If NET1a answered]

- Mai
- Qualche volta
- Almeno una volta al mese
- Almeno una volta alla settimana
- Tutti i giorni o quasi
- Non so*
- Preferisco non rispondere*

[NET5b_rt] Durante quest'anno scolastico, quanto spesso Amico 2 ha chiesto il tuo aiuto per fare qualcosa su internet o con tecnologie come il cellulare?

[ROUTING If NET1b answered]

- Mai
- Qualche volta
- Almeno una volta al mese
- Almeno una volta alla settimana
- Tutti i giorni o quasi
- Non so*
- Preferisco non rispondere*

[NET5c_rt] Durante quest'anno scolastico, quanto spesso Amico 3 ha chiesto il tuo aiuto per fare qualcosa su internet o con tecnologie come il cellulare?

[ROUTING If NET1c answered]

- Mai
- Qualche volta
- Almeno una volta al mese
- Almeno una volta alla settimana

- Tutti i giorni o quasi
- Non so*
- Preferisco non rispondere*

Ora ti faremo qualche domanda su di te. Quando ti chiediamo di rispondere pensando all'ULTIMO ANNO intendiamo gli ULTIMI 12 MESI.

[SES] Quale delle seguenti affermazioni descrive meglio la tua situazione finanziaria, e quella di chi vive insieme a te?

- Viviamo molto bene – Possiamo permetterci beni di lusso (ad es. automobili costose e lunghe vacanze all'estero) riuscendo comunque a risparmiare qualcosa
- Viviamo bene - Possiamo permetterci quasi tutto, senza dover mettere da parte i soldi per le spese
- Ce la caviamo – Abbiamo abbastanza soldi per le spese quotidiane, ma dobbiamo risparmiare per gli acquisti o le spese più impegnative e impreviste
- Viviamo modestamente – dobbiamo stare attenti a gestire bene i soldi e limitare le spese quotidiane
- Facciamo fatica a arrivare a fine mese – a volte non abbiamo neppure i soldi per spese essenziali come cibo o vestiti
- Non so*
- Preferisco non rispondere*

[ETHN] Qual è la lingua (o le lingue) parlate più spesso a casa vostra? Seleziona tutte le risposte necessarie.

- Italiano
- Albanese
- Arabo
- Bulgaro
- Cinese
- Filippino
- Francese
- Hindi
- Inglese
- Polacco
- Rumeno
- Russo
- Singalese
- Spagnolo
- Tedesco
- Ucraino
- Urdu
- Altro.....
- Non so*
- Preferisco non rispondere*

[COG] Come valuti il tuo rendimento scolastico nell'ULTIMO ANNO, in confronto a quello dei tuoi compagni di classe?

- Molto peggiore del loro
- Peggior del loro
- Più o meno uguale
- Migliore del loro
- Molto meglio del loro
- Non so*
- Preferisco non rispondere*

[PHY1] Come descriveresti la tua condizione di salute nell'ULTIMO ANNO?

- Scarsa
- Sufficiente
- Buona
- Molto buona
- Eccellente
- Non so*
- Preferisco non rispondere*

Thinking about the LAST MONTH...

[PHY2] Hai fatto attività fisica (es. corsa, nuoto, ciclismo)?

- Mai
- Qualche volta
- Almeno una volta a settimana
- Tutti i giorni o quasi
- Non so*
- Preferisco non rispondere*

Ora ti faremo alcune domande su come hai usato INTERNET nel corso dell'ULTIMO ANNO.

[INT1] Quanto tempo trascorri all'incirca su internet in un giorno normale (un giorno di scuola)?

- Little or no time
- Poco tempo o per niente
- Circa mezz'ora
- Circa 1 ora
- Circa 2 ore
- Circa 3 ore
- Circa 4 ore
- Circa 5 ore
- Circa 6 ore
- Circa 7 ore o più
- Non so*
- Preferisco non rispondere*

[INT2] Con che frequenza vai ONLINE o usi INTERNET servendoti dei seguenti dispositivi? (Potrebbe essere sia a scuola che a casa che in altri luoghi).

	Mai	Quasi mai	Almeno una volta al mese	Almeno una volta alla settimana	Tutti i giorni o quasi	Più volte al giorno	Quasi tutto il tempo	Non so	Preferisco non rispondere
a) Un cellulare/smart phone	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Un computer fisso o portatile	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Un tablet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

[INT3] Hai a INTERNET a casa?

- No
- Sì
- Non so*
- Preferisco non rispondere*

[INT4] Nell'ULTIMO MESE quanto spesso ti sei trovato nella condizione di NON poter usare internet quando ne avevi bisogno (ad esempio per seguire le lezioni online)? Ad esempio perché la connessione era scadente o perché non c'erano dispositivi (computer, tablet, smartphone) a tua disposizione.

- Mai
- Quasi mai
- Qualche volta
- Spesso
- Molto spesso
- Non so*
- Preferisco non rispondere*

[SKILL5] Quanto sono vere o false le seguenti affermazioni su tecnologie come internet e i cellulari?

Se non sei sicuro se sono decisamente vere o decisamente false, per favore spunta la casella *Non sono sicuro*. Se non capisci la domanda, spunta la casella *Non capisco cosa voglio dire*.

	Decisam ente non vero	Decisam ente vero	Non sono sicuro	Non capisco cosa voglio dire	<i>Preferisco non rispondere</i>
a) Il primo risultato di ricerca è sempre la fonte di informazione migliore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Tutti ricevono le stesse informazioni quando fanno ricerche online	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Il primo post che vedo sui social media è l'ultima cosa pubblicata dai miei contatti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Se metto like a un post o lo condivido può avere conseguenze negative per gli altri	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) Usare gli hashtag (#) aumenta la visibilità di un post	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f) Le aziende pagano persone come noi per usare i loro prodotti nei video e nei contenuti che creano	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ora ti faremo qualche domanda su come vedi le persone intorno a te.

[FRIEND1] Quanto ritieni vere queste affermazioni nel tuo caso?

	Non vero	Poco vero	Abbastanza vero	Molto vero	Non so	Preferisco o non rispondere
a) I miei amici cercano davvero di aiutarmi	<input type="checkbox"/>					
b) Quando le cose vanno male posso contare sui miei amici	<input type="checkbox"/>					
c) Posso parlare dei miei problemi con i miei amici	<input type="checkbox"/>					

[FAM1] Quanto le seguenti affermazioni relative alla tua famiglia e alla tua casa sono vere?

	Non vero	Poco vero	Abbastanza vero	Molto vero	Non so	Preferisco o non rispondere
a) Quando parlo qualcuno ascolta quello che dico	<input type="checkbox"/>					
b) La mia famiglia cerca davvero di aiutarmi	<input type="checkbox"/>					
c) A casa mi sento sicuro/a	<input type="checkbox"/>					

[CLASS1] Pensando alla tua classe...

- Non mi piace per niente
- Non mi piace molto
- Mi piace abbastanza
- Mi piace molto
- Non so
- Preferisco non rispondere

[DISCR] Nel corso dell'ULTIMO ANNO, ti sembra di essere stato trattato male nella vita di tutti i giorni a causa del paese di origine della tua famiglia, il colore della tua pelle, o la tua religione?

- Mai
- Una volta
- Qualche volta
- Almeno una volta al mese
- Almeno una volta alla settimana
- Tutti i giorni o quasi
- Non so*
- Preferisco non rispondere*

Le persone possono esprimere le proprie opinioni riguardo a importanti questioni locali, sociali, ambientali e politiche partecipando in varie attività.

[CIVI1] Hai mai fatto una delle seguenti cose SU INTERNET nell'ULTIMO ANNO? (ad es., su Facebook Twitter, YouTube, o un altro sito)?

	Mai	Una volta	Due volte	Più di due volte	<i>Non so</i>	<i>Preferisco non rispondere</i>
a) Firmato una petizione online	<input type="checkbox"/>					
b) Condiviso notizie, musica o video a contenuto politico con altre persone sui social network	<input type="checkbox"/>					
c) Discusso o commentato questioni sociali o politiche su internet	<input type="checkbox"/>					
d) Ho partecipato a una campagna o una protesta online	<input type="checkbox"/>					
e) Partecipato a, o seguito un gruppo politico sui social network (ad es., FridaysForFuture Italia su Facebook o Twitter)	<input type="checkbox"/>					

Ora ti faremo alcune domande su come hai comunicato o condiviso contenuti con altre persone SU INTERNET.

[COM1] Nel corso dell'ULTIMO ANNO, hai usato un social network dove hai un tuo profilo (ad es., Instagram, Facebook, TikTok)? Con "social network" non intendiamo applicazioni che si usano solo per mandare messaggi, come WhatsApp o Messenger.

- Mai
- Qualche volta
- Almeno una volta al mese
- Almeno una volta alla settimana
- Tutti i giorni o quasi
- Più volte al giorno
- Praticamente sempre
- Non so*
- Preferisco non rispondere*

[COM2_rt] Pensando al PROFILO SOCIAL che usi di più, è impostato in modo che solo persone selezionate possano vederlo (in altre parole, usi qualche impostazione di privacy)?

[ROUTING IF (2) a few times - (5) daily or almost daily to item COM1]

- No
- Sì
- Non so*
- Preferisco non rispondere*

[COM3_rt] Su questo profilo, hai accettato richieste di amicizia di persone che non conoscevi personalmente o non avevi mai incontrato di persona almeno una volta?

[ROUTING IF (2) a few times - (5) daily or almost daily to item COM1]

- No
- Sì
- Non so*
- Preferisco non rispondere*

Ci sono molte esperienze che si possono fare SU INTERNET o sul cellulare. Ti faremo alcune domande relative a molte di queste esperienze. Se hai fatto esperienza di alcune delle situazioni descritte sotto, ti chiederemo quanto spesso ti è capitato di fare quell'esperienza su internet quando VOLEVI, e quanto spesso ti è capitato di fare quell'esperienza su internet QUANDO NON VOLEVI.

Con l'espressione 'quando VOLEVI', intendiamo dire contenuti che hai cercato o che ti aspettavi di ricevere da altre persone.

Con l'espressione 'quando NON VOLEVI', invece, ci riferiamo a situazioni o contenuti che non ha cercato intenzionalmente, e che non ti aspettavi di ricevere o di trovare, ma in cui ti sei comunque imbattuto.

Mentre rispondi, considera che le persone possono fare esperienze molto diverse su internet e sul cellulare. Rispondi in modo sincero rispetto alle tue esperienze.

SU INTERNET, si possono trovare contenuti che attaccano certi gruppi o individui (ad es. per il colore della loro pelle, la loro religione, la loro nazionalità, il loro genere o orientamento sessuale). Ad esempio, contenuti che attaccano musulmani, migranti, ebrei, rom, stranieri. Potrebbe trattarsi di messaggi, commenti, immagini, o video d'odio o offensivi.

[RISK101] Nel corso dell'ULTIMO ANNO, hai mai visto contenuti di questo tipo online o sul telefono?

- No
- Sì
- Non so*
- Preferisco non rispondere*

[RISK102_rt] Quanto spesso hai visto contenuti di questo tipo quando VOLEVI vederli?

[ROUTING IF (1) yes to question RISK101]

- Mai
- Una volta
- Qualche volta
- Almeno una volta al mese
- Almeno una volta alla settimana
- Tutti i giorni o quasi
- Non so*
- Preferisco non rispondere*

[RISK103_rt2] Ti sei SENTITO TURBATO (offeso, arrabbiato, a disagio) di fronte a questi contenuti?

[ROUTING IF (2) once to question RISK102_rt]

- No
- Sì

- Non so*
- Preferisco non rispondere*

[RISK104_rt2] Hai risposto che hai visto contenuti di questo tipo più di una volta, Quanto spesso ti sei SENTITO TURBATO (offeso, arrabbiato, a disagio) di fronte a questi contenuti quando VOLEVI vederli?

[ROUTING IF (3) a few times - (6) daily or almost daily to question RISK102_rt]

- Mai
- Qualche volta
- Circa la metà delle volte
- Quasi tutte le volte
- Sempre
- Non so*
- Preferisco non rispondere*

[RISK105_rt] Quanto spesso hai visto contenuti di questo tipo quando NON VOLEVI vederli?

[ROUTING IF (1) yes to question RISK101]

- Mai
- Una volta
- Qualche volta
- Almeno una volta al mese
- Almeno una volta alla settimana
- Tutti i giorni o quasi
- Non so*
- Preferisco non rispondere*

[RISK106_rt2] Ti sei SENTITO TURBATO (offeso, arrabbiato, a disagio) di fronte a questi contenuti?

[ROUTING IF (2) once to question RISK105_rt]

- No
- Sì
- Non so*
- Preferisco non rispondere*

[RISK107_rt2] Quanto spesso ti sei SENTITO TURBATO (offeso, arrabbiato, a disagio) di fronte a questi contenuti quando NON VOLEVI vederli?

[ROUTING IF (3) a few times - (6) daily or almost daily to question RISK105_rt]

- Mai
- Qualche volta
- Circa la metà delle volte
- Quasi tutte le volte
- Sempre

- Non so*
- Preferisco non rispondere*

SU INTERNET potresti incontrare contenuti dannosi e nocivi per la salute, ad esempio contenuti che promuovono l'assunzione di stupefacenti, alcool, prodotti dimagranti pericolosi o alimentazione scorretta, e qualsiasi altro comportamento dannoso per la salute.

[RISK201] Nel corso dell'ULTIMO ANNO, hai mai visto contenuti di questo tipo su internet o sul cellulare?

- No
- Sì
- Non so*
- Preferisco non rispondere*

[RISK202_rt] Quanto spesso hai visto contenuti di questo tipo quando VOLEVI vederli (li hai cercati)?

[ROUTING IF (1) yes to question RISK201]

- Mai
- Una volta
- Qualche volta
- Almeno una volta al mese
- Almeno una volta alla settimana
- Tutti i giorni o quasi
- Non so*
- Preferisco non rispondere*

[RISK203_rt2] Ti sei SENTITO TURBATO di fronte a questi contenuti?

[ROUTING IF (2) once to question RISK202_rt]

- No
- Sì
- Non so*
- Preferisco non rispondere*

[RISK204_rt2] Hai risposto che hai visto contenuti di questo tipo più di una volta, Quanto spesso ti sei SENTITO TURBATO di fronte a questi contenuti quando VOLEVI vederli?

[ROUTING IF (3) a few times - (6) daily or almost daily to question RISK202_rt]

- Mai
- Qualche volta
- Circa la metà delle volte
- Quasi tutte le volte
- Sempre
- Non so*

Preferisco non rispondere

[RISK205_rt] Quanto spesso hai visto contenuti di questo tipo quando NON VOLEVI vederli?

[ROUTING IF (1) yes to question RISK201]

- Mai
- Una volta
- Qualche volta
- Almeno una volta al mese
- Almeno una volta alla settimana
- Tutti i giorni o quasi
- Non so*
- Preferisco non rispondere*

[RISK206_rt2] Ti sei SENTITO TURBATO di fronte a questi contenuti?

[ROUTING IF (2) once to question RISK205_rt]

- No
- Sì
- Non so*
- Preferisco non rispondere*

[RISK207_rt2] Quanto spesso ti sei SENTITO TURBATO di fronte a questi contenuti quando NON VOLEVI vederli?

[ROUTING IF (3) a few times - (6) daily or almost daily to question RISK205_rt]

- Mai
- Qualche volta
- Circa la metà delle volte
- Quasi tutte le volte
- Sempre
- Non so*
- Preferisco non rispondere*

Con l'espressione 'quando VOLEVI', intendiamo dire contenuti che hai cercato o che ti aspettavi di ricevere da altre persone.

Con l'espressione 'quando NON VOLEVI', invece, ci riferiamo a situazioni o contenuti che non ha cercato intenzionalmente, e che non ti aspettavi di ricevere o di trovare, ma in cui ti sei comunque imbattuto..

Le persone fanno molte cose diverse SU INTERNET. A volte accade che inviino delle immagini o dei messaggi di carattere sessuale. Con questo intendiamo parlare di fare sesso, o mandare immagini di persone nude o che fanno sesso. Le prossime domande riguardano questo tipo di cose.

[RISK301] Nel corso dell'ULTIMO ANNO, hai mai ricevuto messaggi sessuali di questo tipo su internet o sul telefono? Potrebbero essere parole, immagini o video.

- No
- Sì
- Non so*
- Preferisco non rispondere*

[RISK302_rt] Quanto spesso hai ricevuto messaggi indesiderati di natura sessuale che TI ASPETTAVI di ricevere o VOLEVI ricevere?

[ROUTING IF (1) yes to question RISK301]

- Mai
- Una volta
- Qualche volta
- Almeno una volta al mese
- Almeno una volta alla settimana
- Tutti i giorni o quasi
- Non so*
- Preferisco non rispondere*

[RISK303_rt2] Ti sei sentito FELICE dopo aver ricevuto messaggi di questo tipo?

[ROUTING IF (2) once to question RISK302_rt]

- No
- Sì
- Non so*
- Preferisco non rispondere*

[RISK304_rt2] Ti sei sentito TURBATO dopo aver ricevuto messaggi di questo tipo?

[ROUTING IF (2) once to question RISK302_rt]

- No
- Sì
- Non so*
- Preferisco non rispondere*

[RISK305_rt2] Hai risposto che è successo più di una volta, quanto spesso ti sei sentito FELICE dopo aver ricevuto messaggi di questo tipo che TI ASPETTAVI o VOLEVI ricevere?

[ROUTING IF (3) a few times - (6) daily or almost daily to question RISK302_rt]

- Mai
- Qualche volta
- Circa la metà delle volte
- Quasi tutte le volte
- Sempre
- Non so*
- Preferisco non rispondere*

[RISK306_rt2] Quanto spesso ti sei sentito TURBATO dopo aver ricevuto messaggi di questo tipo che TI ASPETTAVI o VOLEVI ricevere?

[ROUTING IF (3) a few times - (6) daily or almost daily to question RISK302_rt]

- Mai
- Qualche volta
- Circa la metà delle volte
- Quasi tutte le volte
- Sempre
- Non so*
- Preferisco non rispondere*

[RISK307_rt] Quanto spesso hai ricevuto messaggi sessuali quando NON TI ASPETTAVI di riceverli o NON VOLEVI riceverli?

[ROUTING IF (1) yes to question RISK301]

- Mai
- Una volta
- Qualche volta
- Almeno una volta al mese
- Almeno una volta alla settimana
- Tutti i giorni o quasi
- Non so*
- Preferisco non rispondere*

[RISK308_rt2] Ti sei sentito FELICE?

[ROUTING IF (2) once to question RISK307_rt]

- No
- Sì
- Non so*
- Preferisco non rispondere*

[RISK309_rt2] Ti sei sentito TURBATO?

[ROUTING IF (2) once to question RISK307_rt]

- No
- Sì
- Non so*

Preferisco non rispondere

[RISK310_rt2] Quanto spesso ti sei sentito FELICE dopo aver ricevuto messaggi di questo tipo che NON TI ASPETTAVI o NON VOLEVI ricevere?

[ROUTING IF (3) a few times - (6) daily or almost daily to question RISK307_rt]

- Mai
- Qualche volta
- Circa la metà delle volte
- Quasi tutte le volte
- Sempre
- Non so*
- Preferisco non rispondere*

[RISK311_rt2] Quanto spesso ti sei sentito TURBATO dopo aver ricevuto messaggi di questo tipo che NON TI ASPETTAVI o NON VOLEVI ricevere?

[ROUTING IF (3) a few times - (6) daily or almost daily to question RISK307_rt]

- Mai
- Qualche volta
- Circa la metà delle volte
- Quasi tutte le volte
- Sempre
- Non so*
- Preferisco non rispondere*

[RISK312] E quanto spesso hai INVIATO o PUBBLICATO immagini sessuali (foto o video)...

	Mai	Una volta sola	Qualche volta	Almeno una volta al mese	Almeno una volta a settimana	Tutti i giorni o quasi	Praticamente sempre	Non so	Preferisco non rispondere
a) Di te?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
b) Di altri ragazzi e ragazze (amici, compagni di classe, ecc.)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

Con l'espressione 'quando VOLEVI', intendiamo dire contenuti che hai cercato o che ti aspettavi di ricevere da altre persone.

Con l'espressione 'quando NON VOLEVI', invece, ci riferiamo a situazioni o contenuti che non ha cercato intenzionalmente, e che non ti aspettavi di ricevere o di trovare, ma in cui ti sei comunque imbattuto.

SU INTERNET si trovano spesso anche immagini (ad es., foto o video) che sono esplicitamente sessuali (ad esempio potrebbero mostrare persone nude o che fanno sesso) che NON SONO STATE INVIATE direttamente a te.

[RISK401] Nel corso dell'ULTIMO ANNO hai visto immagini di natura sessuale su internet o sul cellulare?

- No
- Sì
- Non so
- Preferisco non rispondere

[RISK402_rt] Quanto spesso hai visto immagini di natura sessuale quando VOLEVI vederle?

[ROUTING IF (1) yes to question RISK401]

- Mai
- Una volta
- Qualche volta
- Almeno una volta al mese
- Almeno una volta alla settimana
- Tutti i giorni o quasi
- Non so
- Preferisco non rispondere

[RISK403_rt2] Ti sei sentito FELICE?

[ROUTING IF (2) once to question RISK402_rt]

- No
- Sì
- Non so
- Preferisco non rispondere

[RISK404_rt2] Ti sei sentito TURBATO?

[ROUTING IF (2) once to question RISK402_rt]

- No
- Sì
- Non so
- Preferisco non rispondere

[RISK405_rt2] Hai risposto che è successo più di una volta, quanto spesso ti sei sentito FELICE dopo aver visto immagini di questo tipo quando VOLEVI vederle?

[ROUTING IF (3) a few times - (6) daily or almost daily to question RISK402_rt]

- Mai
- Qualche volta
- Circa la metà delle volte
- Quasi tutte le volte
- Sempre
- Non so
- Preferisco non rispondere

[RISK406_rt2] Quanto spesso ti sei sentito TURBATO vedendo immagini di questo tipo quando VOLEVI vederle?

[ROUTING IF (3) a few times - (6) daily or almost daily to question RISK402_rt]

- Mai
- Qualche volta
- Circa la metà delle volte
- Quasi tutte le volte
- Sempre
- Non so
- Preferisco non rispondere

[RISK407_rt] Quanto spesso hai visto immagini sessuali quando NON VOLEVI vederle?

[ROUTING IF (1) yes to question RISK401]

- Mai
- Una volta

- Qualche volta
- Almeno una volta al mese
- Almeno una volta alla settimana
- Tutti i giorni o quasi
- Non so*
- Preferisco non rispondere*

[RISK408_rt2] Ti sei sentito FELICE?

[ROUTING IF (2) once to question RISK407_rt]

- No
- Sì
- Non so*
- Preferisco non rispondere*

[RISK409_rt2] Ti sei sentito TURBATO?

[ROUTING IF (2) once to question RISK407_rt]

- No
- Sì
- Non so*
- Preferisco non rispondere*

[RISK410_rt2] Quanto spesso ti sei SENTITO FELICE vedendo immagini di questo tipo quando VOLEVI vederle?

[ROUTING IF (3) a few times - (6) daily or almost daily to question RISK407_rt]

- Mai
- Qualche volta
- Circa la metà delle volte
- Quasi tutte le volte
- Sempre
- Non so*
- Preferisco non rispondere*

[RISK411_rt2] Quanto spesso ti sei SENTITO TURBATO vedendo immagini di questo tipo quando VOLEVI vederle?

[ROUTING IF (3) a few times - (6) daily or almost daily to question RISK407_rt]

- Mai
- Qualche volta
- Circa la metà delle volte
- Quasi tutte le volte
- Sempre
- Non so*
- Preferisco non rispondere*

Con l'espressione 'quando VOLEVI', intendiamo dire contenuti che hai cercato o che ti aspettavi di ricevere da altre persone.

Con l'espressione 'quando NON VOLEVI', invece, ci riferiamo a situazioni o contenuti che non ha cercato intenzionalmente, e che non ti aspettavi di ricevere o di trovare, ma in cui ti sei comunque imbattuto.

[RISK501] Nel corso dell'ULTIMO ANNO, quanto spesso ti sono capitate le seguenti cose?

	Mai	Una volta	Qualche volta	Almeno una volta al mese	Almeno una volta alla settimana	Tutti i giorni o quasi	Non so	Preferisco non rispondere
a) Ho fatto scelte sbagliate per la mia salute, la mia forma fisica o l'alimentazione in seguito a informazioni che ho trovato su internet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
b) Ho condiviso notizie sui social network senza leggere l'articolo fino alla fine (ad es. ho inoltrato un messaggio o un link senza leggerlo tutto)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
c) Ho condiviso notizie che ho poi scoperto essere fake news (notizie false)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

[RISK601] A volte ci sono persone che trattano gli altri in modo offensivo o cattivo SU INTERNET. Ad esempio, dicono cose offensive o malvagie a qualcuno, lo prendono in giro in un modo che non gli/le piace, lo/la escludono dalle attività di un gruppo, ecc. Nel corso dell'ULTIMO ANNO, quanto spesso qualcuno ti ha trattato in modo offensivo o cattivo SU INTERNET?

- Mai
- Una volta
- Qualche volta
- Almeno una volta al mese
- Almeno una volta alla settimana
- Tutti i giorni o quasi
- Non so
- Preferisco non rispondere

Questa è la fine del questionario

Grazie per aver partecipato

ySKILLS KWESTIONARIUSZ

WERSJA B

FALA 1 (2021)

Koordinator kwestonariusza:

Hana Machackova

hmachack@fss.muni.cz

Koordinator umiejętności
cyfrowych:

Ellen Helsper

E.J.Helsper@lse.ac.uk

INFORMACJE WYPEŁNIANE PRZEZ ADMINISTRATORA

[COUNTRY]

Państwo:

[SIZE_SCHOOL] Liczba uczniów w

szkole:

[SIZE_CLASS] Liczba uczniów w

klasie:

[SIZE_CITY] Liczba

mieszkańców:

COVID-19

[COVID1] Czy w ciągu OSTATNIEGO MIESIĄCA Twoja szkoła (klasa) była zamknięta z powodu COVID-19?

- Nie
- Przez około tydzień
- Przez około dwa tygodnie
- Przez około trzy tygodnie
- Przez około cztery tygodnie

[COVID2] Które z poniższych zdań najlepiej opisuje obecność Twojej klasy w szkole w ciągu OSTATNIEGO MIESIĄCA?

- Uczniowie byli obecni w szkole i lekcje odbywały się w szkole
- Uczniowie w niektóre dni mieli lekcje w szkole, a w inne dni mieli lekcje online
- Uczniowie mieli lekcje tylko online (np. lekcje poprzez wideokonferencje)
- Uczniowie nie uczęszczali do szkoły ani offline, ani online

Pytania do dzieci i młodzieży

Dziękujemy za Twój udział w międzynarodowym projekcie ySKILLS. Naszym celem jest zrozumienie, w jaki sposób młodzi ludzie korzystają z internetu i nowych technologii. W tym celu, zapytamy Ciebie i innych młodych ludzi z różnych krajów Europy o Wasze doświadczenia. Żeby lepiej zrozumieć, jak te doświadczenia zmieniają się w czasie, chcielibyśmy zadać Tobie podobne pytania również w przyszłości - wiosną 2022 i 2023 roku.

Instrukcja udzielania odpowiedzi:

Przeczytaj, proszę, każde pytanie i zastanów się nad odpowiedzią. To nie klasówka - nie ma tu dobrych ani złych odpowiedzi. Chcemy, żebyś opowiedział/a o sobie - prosimy więc, bądź najbardziej szczerzy/a jak się da. Twoje odpowiedzi są anonimowe. Poproś, aby osoby w pobliżu Ciebie nie przeszkadzały Ci i odpowiadaj samodzielnie.

Nie musisz odpowiadać na wszystkie pytania. Jeśli nie chcesz odpowiadać, zaznacz "Nie wiem" lub "Wolę nie odpowiadać" albo przejdź do następnego pytania.

Część pytań dotyczy internetu. Dzieci i młodzież korzystają z internetu na różne sposoby i z wielu różnych powodów. Odpowiadając na pytania, weź pod uwagę wszystkie technologie (np. laptop lub telefon komórkowy) i miejsca (np. w domu lub gdzie indziej), w których możesz korzystać z internetu.

Proszę upewnić się, że przeczytałeś/aś informacje w szarych ramkach, są one istotne i mają pomóc Ci w zrozumieniu pytań.

W wielu pytaniach zapytamy o doświadczenia z OSTATNIEGO ROKU, mając na myśli ostatnie 12 miesięcy, jeśli nie jest to doprecyzowane inaczej (np. z ostatniego roku szkolnego). W niektórych pytaniach zapytamy o OSTANI MIESIĄC. Prosimy, zwróć szczególną uwagę na polecenia.

Kody i numer identyfikacyjny

Wpisz poniżej kod Twojej szkoły i klasy podany przez administratora.

[SCHOOL] Kod szkoły:

[CLASS] Kod klasy:

Teraz, poprosimy Cię o stworzenie Twojego własnego unikalnego kodu, który pozwoli Tobie zachować anonimowość. Ten kod będzie wykorzystywany w następnych rundach badania w kolejnych latach. Ważne jest, byś postępował/a zgodnie z instrukcją, tak abyś w przyszłym roku mógł/a wygenerować ten sam kod.

Zapisz drugą i trzecią literę swojego NAZWISKA, następnie DZIEŃ URODZIN, a na końcu trzecią literę swojego IMIENIA w podstawowym brzmieniu. Zapisz otrzymany kod w polu poniżej według wzoru:

Przykład:

JAN NOWAK, urodzony 08.10.2009

OW08N

JEŚLI MASZ JAKIEŚ PYTANIA LUB WĄTPLIWOŚCI związane z utworzeniem kodu poproś administratora o pomoc.

[SELF_ID] Twój osobisty kod:

Na początku zadamy kilka pytań na Twój temat.

[AGE1a] W którym roku się urodziłeś/aś? Zvolte położku.

[AGE1b] W którym miesiącu się urodziłeś/aś? Zvolte położku.

[GENDER] Jaka jest Twoja płeć? Wybierz z poniższych...

- Chłopak
- Dziewczyna
- Inna

Teraz zadamy Ci kilka pytań na temat OSTATNIEGO ROKU, mając na myśli ostatnie 12 miesięcy.

[SES] Które z poniższych zdań opisuje najlepiej Twoją sytuację finansową i osób z którymi mieszkasz?

- Żyjemy bardzo dobrze - możemy sobie pozwolić na luksusowe produkty (np. drogi samochód, ekskluzywna odzież, zagraniczne wakacje, nowy telefon każdego roku) i wciąż mamy pieniądze
- Żyjemy dobrze - mamy wystarczająco dużo pieniędzy, aby pozwolić sobie na większość rzeczy bez dodatkowego oszczędzania
- Radzimy sobie ok - wystarcza nam na codzienne sprawy, ale musimy oszczędzać na poważniejsze zakupy czy wydatki
- Żyjemy skromnie - musimy ostrożnie zarządzać naszymi pieniędzmi i uważać przy dziennych wydatkach lub ograniczaćienne wydatki
- Trudno nam przetrwać - czasami nie mamy wystarczająco dużo pieniędzy, aby pozwolić sobie na nawet podstawowe produkty, takie jak żywność i ubrania
- Nie wiem*
- Wolę nie odpowiadać*

[ETHN] W jakim języku najczęściej mówisz w domu? Możesz wybrać więcej niż jedną odpowiedź.

- Język polski
- Język angielski
- Język ukraiński
- Inny
- Nie wiem*
- Wolę nie odpowiadać*

[COG] Jak radziłeś/aś sobie w szkole w porównaniu rówieśnikami z klasy w ciągu OSTATNIEGO ROKU?

- Zdecydowanie gorzej niż oni
- Raczej gorzej niż oni

- Mniej więcej tak jak oni
- Raczej lepiej niż oni
- Zdecydowanie lepiej niż oni
- Nie wiem*
- Wolę nie odpowiadać*

[PHY1] W ciągu OSTATNIEGO ROKU powiedziałbyś/ałabyś, że Twoje zdrowie było...?

- Niezadowolające
- Zadowolające
- Dobre
- Bardzo dobre
- Doskonałe
- Nie wiem*
- Wolę nie odpowiadać*

Pomyśl o OSTATNIM MIESIĄCU...

[PHY2] Czy byłeś/aś aktywny/a fizycznie (np. biegałeś/aś lub pływałeś/aś lub jeździłeś/aś na rowerze)?

- Nigdy
- Kilka razy
- Przynajmniej raz w tygodniu
- Codziennie lub prawie codziennie
- Nie wiem*
- Wolę nie odpowiadać*

Teraz zadamy Ci kilka pytań o to, jak korzystałeś/aś z INTERNETU w OSTATNIM ROKU.

[INT1] Ile czasu spędzasz w internecie w zwykły dzień (tj. dzień szkolny)?

- Wcale lub prawie wcale
- Około pół godziny
- Około 1 godziny
- Około 2 godzin
- Około 3 godzin
- Około 4 godzin
- Około 5 godzin
- Około 6 godzin
- Około 7 godzin i więcej
- Nie wiem*
- Wolę nie odpowiadać*

[INT2] Jak często jesteś ONLINE albo korzystasz z INTERNETU za pomocą wymienionych urządzeń?

	Nigdy	Kilka razy	Przynajmniej raz w miesiącu	Przynajmniej raz w tygodniu	Codzie nnie lub prawie codziennie	Kilka razy dziennie	Prawie cały czas	<i>Nie wiem</i>	<i>Wolę nie odpowiadać</i>
a) Telefon/smartfon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Komputer stacjonarny/laptop	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Tablet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

[INT3] Czy masz dostęp do INTERNETU w domu?

- Nie
- Tak
- Nie wiem*
- Wolę nie odpowiadać*

[INT4] Jak często w OSTATNIM MIESIĄCU zdarzyło Ci się, że NIE mogłeś/aś korzystać z internetu lub komputera w domu, kiedy było to konieczne (np. do odrabiania zadań domowych, lekcji zdalnych)? Może to być na przykład spowodowane słabym połączeniem internetowym lub brakiem urządzeń w Twojej rodzinie.

- Nigdy
- Prawie nigdy
- Czasami
- Często
- Bardzo często
- Nie wiem*
- Wolę nie odpowiadać*

[SKILL5] W jakim stopniu poniższe stwierdzenia dotyczące technologii, takich jak internet i telefony komórkowe, są prawdziwe lub nie?

Jeśli nie jesteś pewny/a, proszę daj nam znać zaznaczając odpowiedź „*Nie jestem pewien*”.
Jeśli nie rozumiesz pytania, proszę zaznacz odpowiedź „*Nie rozumiem o co chodzi*”.

	Zdecydo wanie niepraw da	Zdecydo wanie prawda	Nie jestem pewien	<i>Nie rozumiem o co chodzi</i>	<i>Wolę nie odpowiadać</i>
a) Najlepszym źródłem informacji jest zawsze pierwszy wynik wyszukiwania	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Wszyscy uzyskują te same informacje, gdy szukają czegoś w internecie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Pierwszy post, który widzę w mediach społecznościowych, jest ostatnim opublikowanym przez kogoś z moich kontaktów	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) To, czy polubię lub udostępnię post, może mieć negatywny wpływ na innych	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) Używanie hashtagów (#) zwiększa widoczność posta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f) Firmy płacą zwykłym ludziom za używanie ich produktów w filmach i treściach, które tworzą	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Teraz zapytamy Cię o to, jak postrzegasz ludzi wokół siebie.

[FRIEND1] Jak prawdziwe są dla Ciebie następujące stwierdzenia?

	Nieprawda	Trochę prawda	Prawda	Zdecydowanie prawda	Nie wiem	Wolę nie odpowiadać
a) Moi przyjaciele naprawdę starają się mi pomagać	<input type="checkbox"/>					
b) Mogę liczyć na moich przyjaciół, gdy dzieje się coś złego	<input type="checkbox"/>					
c) Mogę porozmawiać o swoich problemach z moimi przyjaciółmi	<input type="checkbox"/>					

[FAM1] Jak bardzo prawdziwe są poniższe stwierdzenia dotyczące twojej rodziny i domu?

	Nieprawda	Trochę prawda	Prawda	Zdecydowanie prawda	Nie wiem	Wolę nie odpowiadać
a) Kiedy chcę o czymś opowiedzieć, zawsze jest ktoś, kto mnie wysłucha	<input type="checkbox"/>					
b) Moja rodzina naprawdę stara się mi pomagać	<input type="checkbox"/>					
c) W domu czuję się bezpiecznie	<input type="checkbox"/>					

[CLASS1] Co myślisz o swojej klasie?

- Nie znoszę jej
- Nie lubię jej bardzo
- Lubię ją trochę
- Lubię bardzo
- Nie wiem
- Wolę nie odpowiadać

Teraz zadamy Ci kilka pytań na temat tego, jak komunikowałeś/aś się lub dzieliłeś/aś się informacjami i treściami W INTERNECIE z innymi.

[COM1] Jak często, w ciągu OSTATNIEGO ROKU, korzystałeś/aś z sieci społecznościowej, w której masz swój własny profil (np. Instagram, Facebook, TikTok, YouTube). Nie chodzi nam tutaj o aplikacje, które są używane tylko do wysyłania wiadomości, jak WhatsApp czy Messenger.

- Nigdy
- Kilka razy
- Przynajmniej raz w miesiącu
- Przynajmniej raz w tygodniu
- Codziennie lub prawie codziennie
- Kilka razy dziennie
- Prawie cały czas
- Nie wiem*
- Wolę nie odpowiadać*

[COM2_rt] Czy na Twoim profilu w najczęściej używanym przez Ciebie portalu społecznościowym Twoje ustawienia pozwalają na jego przeglądanie tylko wybranym osobom (tj. czy używasz jakiejś formy ustawień prywatności)?

[Odniesienie, jeśli (2) Kilka razy - (5) Codziennie lub prawie codziennie na pytanie COM1]

- Nie
- Tak
- Nie wiem*
- Wolę nie odpowiadać*

[COM3_rt] Czy na Twoim profilu przyjmowałeś/aś zaproszenia do grona znajomych od osób, których nie znałeś/aś osobiście lub nie widziałeś/aś ani razu?

[Odniesienie, jeśli (2) Kilka razy - (5) Codziennie lub prawie codziennie na pytanie COM1]

- Nie
- Tak
- Nie wiem*
- Wolę nie odpowiadać*

Korzystając z INTERNETU, również przez telefony komórkowe, można mieć wiele różnych doświadczeń. Teraz zapytamy o kilka z nich. Jeśli doświadczyłeś czegoś podobnego do opisanej sytuacji, zapytamy, jak często zdarzyło się to, kiedy **CHCIAŁEŚ/AŚ**, żeby to się wydarzyło i jak często zdarzyło się to, kiedy **NIE CHCIAŁEŚ/AŚ**, aby to się wydarzyło.

Przez **CHCIAŁEŚ/AŚ** rozumiemy, że szukałeś/aś tego lub spodziewałeś/aś się otrzymać to od kogoś innego.

Mówiąc **NIE CHCIAŁEŚ/AŚ**, mamy na myśli to, że jej nie szukałeś/aś lub nie spodziewałeś/aś się tego otrzymać lub to spotkać - ale to się stało.

Odpowiadając na te pytania, pamiętaj, że ludzie mają różne doświadczenia online i chcą doświadczyć czegoś z różnych powodów. Prosimy, odpowiedz zgodnie z prawdą na temat swoich doświadczeń.

W INTERNECIE możesz napotkać treści atakujące określone grupy lub osoby (np. ze względu na kolor skóry, wyznanie, narodowość, płeć lub orientację seksualną). Mogą to być na przykład muzułmanie, imigranci, Żydzi, Romowie, osoby LGBT+ itp. Te treści mogą mieć formę nienawistnych, poniżających lub rasistowskich wiadomości, komentarzy, obrazów lub filmów.

[RISK101] Czy w ciągu OSTATNIEGO ROKU widziałeś/aś tego typu treści online lub na telefonie?

- Nie
- Tak
- Nie wiem*
- Wolę nie odpowiadać*

[RISK102_rt] Jak często widziałeś/aś treści tego typu, kiedy **CHCIAŁEŚ/AŚ** je zobaczyć?

[Odniesienie, jeśli (1) Tak na pytanie RISK101]

- Nigdy
- Raz
- Kilka razy
- Przynajmniej raz w miesiącu
- Przynajmniej raz w tygodniu
- Codziennie lub prawie codziennie
- Nie wiem*
- Wolę nie odpowiadać*

[RISK103_rt2] Czy czułeś/aś się ZDENERWOWANY/A z tego powodu?

[Odniesienie, jeśli (2) Raz na pytanie RISK102_rt]

- Nie
- Tak
- Nie wiem*
- Wolę nie odpowiadać*

[RISK104_rt2] Odpowiedziałeś/aś, że zdarzyło się to więcej niż raz. Jak często czułeś/aś się ZDENERWOWANY/A z tego powodu, w sytuacji, kiedy CHCIAŁEŚ/AŚ zobaczyć takie treści?

[Odniesienie, jeśli (3) Kilka razy - (6) Codziennie lub prawie codziennie na pytanie RISK102_rt]

- Nigdy
- W niektórych przypadkach
- W około połowie przypadków
- W większości przypadków
- Za każdym razem
- Nie wiem
- Wolę nie odpowiadać

[RISK105_rt] Jak często widziałeś/aś treści tego typu, kiedy NIE CHCIAŁEŚ/AŚ ich zobaczyć?

[Odniesienie, jeśli (1) Tak na pytanie RISK101]

- Nigdy
- Raz
- Kilka razy
- Przynajmniej raz w miesiącu
- Przynajmniej raz w tygodniu
- Codziennie lub prawie codziennie
- Nie wiem
- Wolę nie odpowiadać

[RISK106_rt2] Czy czułeś/aś się ZDENERWOWANY/A z tego powodu?

[Odniesienie, jeśli (2) Raz na pytanie RISK105_rt]

- Nie
- Tak
- Nie wiem
- Wolę nie odpowiadać

[RISK107_rt2] Jak często czułeś/aś się ZDENERWOWANY/A z tego powodu, kiedy NIE CHCIAŁEŚ/AŚ zobaczyć takich treści?

[Odniesienie, jeśli (3) Kilka razy - (6) Codziennie lub prawie codziennie na pytanie RISK105_rt]

- Nigdy
- W niektórych przypadkach
- W około połowie przypadków
- W większości przypadków
- Za każdym razem
- Nie wiem

Wolę nie odpowiadać

W Internecie możesz napotkać treści (teksty, obrazki, filmy), które mogą być zagrożeniem dla zdrowia lub szkodliwe. To dotyczy treści związanych z używaniem narkotyków, alkoholu, niezdrowych diet lub innymi niebezpiecznymi zachowaniami.

[RISK201] Czy w ciągu OSTATNIEGO ROKU widziałeś/aś takie treści?

- Nie
- Tak
- Nie wiem*
- Wolę nie odpowiadać*

[RISK202_rt] Jak często widziałeś/aś treści tego typu, kiedy CHCIAŁEŚ/AŚ je zobaczyć?

[Odniesienie, jeśli (1) Tak na pytanie RISK201]

- Nigdy
- Raz
- Kilka razy
- Przynajmniej raz w miesiącu
- Przynajmniej raz w tygodniu
- Codziennie lub prawie codziennie
- Nie wiem*
- Wolę nie odpowiadać*

[RISK203_rt2] Czy czułeś/aś się ZDENERWOWANY/A z tego powodu?

[Odniesienie, jeśli (2) Raz na pytanie RISK202_rt]

- Nie
- Tak
- Nie wiem*
- Wolę nie odpowiadać*

[RISK204_rt2] Odpowiedziałeś/aś, że zdarzyło się to więcej niż raz. Jak często czułeś/aś się ZDENERWOWANY/A z tego powodu, w sytuacji, kiedy CHCIAŁEŚ/AŚ zobaczyć takie treści?

[Odniesienie, jeśli (3) Kilka razy - (6) Codziennie lub prawie codziennie na pytanie RISK202_rt]

- Nigdy
- W niektórych przypadkach
- W około połowie przypadków
- W większości przypadków
- Za każdym razem
- Nie wiem*
- Wolę nie odpowiadać*

[RISK205_rt] Jak często widziałeś/aś treści tego typu, kiedy NIE CHCIAŁEŚ/AŚ ich zobaczyć?

[Odniesienie, jeśli (1) Tak na pytanie RISK201]

- Nigdy
- Raz
- Kilka razy
- Przynajmniej raz w miesiącu
- Przynajmniej raz w tygodniu
- Codziennie lub prawie codziennie
- Nie wiem
- Wolę nie odpowiadać

[RISK206_rt2] Czy czułeś/aś się ZDENERWOWANY/A z tego powodu?

[Odniesienie, jeśli (2) Raz na pytanie RISK205_rt]

- Nie
- Tak
- Nie wiem
- Wolę nie odpowiadać

[RISK207_rt2] Jak często czułeś/aś się ZDENERWOWANY/A z tego powodu, w sytuacji, kiedy NIE CHCIAŁEŚ/AŚ tego zobaczyć?

[Odniesienie, jeśli (3) Kilka razy - (6) Codziennie lub prawie codziennie na pytanie RISK205_rt]

- Nigdy
- W niektórych przypadkach
- W około połowie przypadków
- W większości przypadków
- Za każdym razem
- Nie wiem
- Wolę nie odpowiadać

Przez CHCIAŁEŚ/AŚ rozumiemy, że szukałeś/aś tego lub spodziewałeś/aś się otrzymać to od kogoś innego.

Mówiąc NIE CHCIAŁEŚ/AŚ, mamy na myśli to, że jej nie szukałeś/aś lub nie spodziewałeś/aś się tego otrzymać lub to spotkać - ale to się stało.

W INTERNECIE ludzie robią różne rzeczy. Czasami mogą wysyłać wiadomości lub obrazy związane z seksem. Rozumiemy przez to rozmowę o seksie lub zdjęcia nagich ludzi, lub obrazy ludzi uprawiających seks.

[RISK301] Czy w ciągu OSTATNIEGO ROKU otrzymałeś/aś wiadomość online lub na telefon związaną z seksem (tekst, zdjęcie, obrazek, film)?

- Nie
- Tak
- Nie wiem*
- Wolę nie odpowiadać*

[RISK302_rt] Jak często otrzymałeś/aś treści związane z seksem, w sytuacji, kiedy **CHCIAŁEŚ/AŚ** je otrzymać?

[Odniesienie, jeśli (1) Tak na pytanie RISK301]

- Nigdy
- Raz
- Kilka razy
- Przynajmniej raz w miesiącu
- Przynajmniej raz w tygodniu
- Codziennie lub prawie codziennie
- Nie wiem*
- Wolę nie odpowiadać*

[RISK303_rt2] Czy czułeś/aś się **ZADOWOLONY/A** z tego powodu?

[Odniesienie, jeśli (2) Raz na pytanie RISK302_rt]

- Nie
- Tak
- Nie wiem*
- Wolę nie odpowiadać*

[RISK304_rt2] Czy czułeś/aś się **ZDENERWOWANY/A** z tego powodu?

[Odniesienie, jeśli (2) Raz na pytanie RISK302_rt]

- Nie
- Tak
- Nie wiem*
- Wolę nie odpowiadać*

[RISK305_rt2] Odpowiedziałeś/aś, że zdarzyło się to więcej niż raz. Jak często czułeś/aś się **ZADOWOLONY/A** z tego powodu, w sytuacji, kiedy **CHCIAŁEŚ/AŚ** zobaczyć takie treści?

[Odniesienie, jeśli (3) Kilka razy - (6) Codziennie lub prawie codziennie na pytanie RISK302_rt]

- Nigdy
- W niektórych przypadkach
- W około połowie przypadków
- W większości przypadków
- Za każdym razem
- Nie wiem*

Wolę nie odpowiadać

[RISK306_rt2] Jak często czułeś/aś się ZDENERWOWANY/A z tego powodu, w sytuacji, kiedy CHCIAŁEŚ/AŚ zobaczyć takie treści?

[Odniesienie, jeśli (3) Kilka razy - (6) Codziennie lub prawie codziennie na pytanie RISK302_rt]

- Nigdy
- W niektórych przypadkach
- W około połowie przypadków
- W większości przypadków
- Za każdym razem
- Nie wiem*
- Wolę nie odpowiadać*

[RISK307_rt] A jak często otrzymałeś/aś treści związane z seksem, w sytuacji, kiedy NIE CHCIAŁEŚ/AŚ ich otrzymać?

[Odniesienie, jeśli (1) Tak na pytanie RISK301]

- Nigdy
- Raz
- Kilka razy
- Przynajmniej raz w miesiącu
- Przynajmniej raz w tygodniu
- Codziennie lub prawie codziennie
- Nie wiem*
- Wolę nie odpowiadać*

[RISK308_rt2] Czy czułeś/aś się ZADOWOLONY/A z tego powodu?

[Odniesienie, jeśli (2) Raz na pytanie RISK307_rt]

- Nie
- Tak
- Nie wiem*
- Wolę nie odpowiadać*

[RISK309_rt2] Czy czułeś/aś się ZDENERWOWANY/A z tego powodu?

[Odniesienie, jeśli (2) Raz na pytanie RISK307_rt]

- Nie
- Tak
- Nie wiem*
- Wolę nie odpowiadać*

[RISK310_rt2] Jak często czułeś/aś się ZADOWOLONY/A z tego powodu, w sytuacji, kiedy CHCIAŁEŚ/AŚ zobaczyć takie treści?

[Odniesienie, jeśli (3) Kilka razy - (6) Codziennie lub prawie codziennie na pytanie RISK307_rt]

- Nigdy
- W niektórych przypadkach
- W około połowie przypadków
- W większości przypadków
- Za każdym razem
- Nie wiem*
- Wolę nie odpowiadać*

[RISK311_rt2] Jak często czujesz/aś się ZDENERWOWANY/A z tego powodu, w sytuacji, kiedy CHCIAŁEŚ/AŚ zobaczyć takie treści?

[Odniesienie, jeśli (3) Kilka razy - (6) Codziennie lub prawie codziennie na pytanie RISK307_rt]

- Nigdy
- W niektórych przypadkach
- W około połowie przypadków
- W większości przypadków
- Za każdym razem
- Nie wiem*
- Wolę nie odpowiadać*

[RISK312] Jak często udostępniałeś/aś lub publikowałeś/aś zdjęcia lub filmy związane z seksem...

	Nigdy	Raz	Kilka razy	Przynajmniej raz w miesiącu	Przynajmniej raz w tygodniu	Codzie lub prawie codziennie	Prawie cały czas	<i>Nie wiem</i>	<i>Wolę nie odpowiadać</i>
a) Twoje (z Tobą w roli głównej)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) przedstawiające chłopców i dziewczyny, które znasz (przyjaciół, znajomych, kolegów z klasy)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Przez **CHCIAŁEŚ/AŚ** rozumiemy, że szukałeś/aś tego lub spodziewałeś/aś się otrzymać to od kogoś innego.

Mówiąc **NIE CHCIAŁEŚ/AŚ**, mamy na myśli to, że jej nie szukałeś/aś lub nie spodziewałeś/aś się tego otrzymać lub to spotkać - ale to się stało.

Możesz również zobaczyć W INTERNECIE wiele treści (np. obrazki, zdjęcia, filmy), które są ewidentnie związane z seksem (np. mogą przedstawiać nagie osoby lub osoby uprawiające seks), które **NIE ZOSTAŁY WYSŁANE** bezpośrednio do Ciebie. W ciągu **OSTATNIEGO ROKU...**

[RISK401] Czy widziałeś/aś tego typu obrazy związane z seksem online lub na telefonie?

- Nie
- Tak
- Nie wiem*
- Wolę nie odpowiadać*

[RISK402_rt] Jak często widziałeś/aś treści związane z seksem, kiedy **CHCIAŁEŚ/AŚ** je zobaczyć?

[Odniesienie, jeśli (1) Tak na pytanie RISK401]

- Nigdy
- Raz
- Kilka razy
- Przynajmniej raz w miesiącu
- Przynajmniej raz w tygodniu
- Codziennie lub prawie codziennie
- Nie wiem*
- Wolę nie odpowiadać*

[RISK403_rt2] Czy czułeś/aś się ZADOWOLONY/A z tego powodu?

[Odniesienie, jeśli (2) Raz na pytanie RISK402_rt]

- Nie
- Tak
- Nie wiem
- Wolę nie odpowiadać

[RISK404_rt2] Czy czułeś/aś się ZDENERWOWANY/A z tego powodu?

[Odniesienie, jeśli (2) Raz na pytanie RISK402_rt]

- No
- Tak
- Nie wiem
- Wolę nie odpowiadać

[RISK405_rt2] Odpowiedziałeś/aś, że zdarzyło się to więcej niż raz. Jak często czułeś/aś się ZADOWOLONY/A z tego powodu, w sytuacji, kiedy CHCIAŁEŚ/AŚ zobaczyć takie treści?

[Odniesienie, jeśli (3) Kilka razy - (6) Codziennie lub prawie codziennie na pytanie RISK402_rt]

- Nigdy
- W niektórych przypadkach
- W około połowie przypadków
- W większości przypadków
- Za każdym razem
- Nie wiem
- Wolę nie odpowiadać

[RISK406_rt2] Jak często czułeś/aś się ZDENERWOWANY/A z tego powodu, w sytuacji, kiedy CHCIAŁEŚ/AŚ zobaczyć takie treści?

[Odniesienie, jeśli (3) Kilka razy - (6) Codziennie lub prawie codziennie na pytanie RISK402_rt]

- Nigdy
- W niektórych przypadkach
- W około połowie przypadków
- W większości przypadków
- Za każdym razem
- Nie wiem
- Wolę nie odpowiadać

[RISK407_rt] Jak często widziałeś/aś treści związane z seksem, kiedy NIE CHCIAŁEŚ/AŚ ich zobaczyć?

[Odniesienie, jeśli (1) Tak na pytanie RISK401]

- Nigdy
- Raz
- Kilka razy
- Przynajmniej raz w miesiącu
- Przynajmniej raz w tygodniu
- Codziennie lub prawie codziennie
- Nie wiem*
- Wolę nie odpowiadać*

[RISK408_rt2] Czy czułeś/aś się ZADOWOLONY/A z tego powodu?

[Odniesienie, jeśli (2) Raz na pytanie RISK407_rt]

- Nie
- Tak
- Nie wiem*
- Wolę nie odpowiadać*

[RISK409_rt2] Czy czułeś/aś się ZDENERWOWANY/A z tego powodu?

[Odniesienie, jeśli (2) Raz na pytanie RISK407_rt]

- Nie
- Tak
- Nie wiem*
- Wolę nie odpowiadać*

[RISK410_rt2] Jak często czułeś/aś się ZADOWOLONY/A z tego powodu, w sytuacji, kiedy NIE CHCIAŁEŚ/AŚ zobaczyć takich treści?

[Odniesienie, jeśli (3) Kilka razy - (6) Codziennie lub prawie codziennie na pytanie RISK407_rt]

- Nigdy
- W niektórych przypadkach
- W około połowie przypadków
- W większości przypadków
- Za każdym razem
- Nie wiem*
- Wolę nie odpowiadać*

[RISK411_rt2] Jak często czułeś/aś się ZDENERWOWANY/A z tego powodu, w sytuacji, kiedy NIE CHCIAŁEŚ/AŚ zobaczyć takich treści?

[Odniesienie, jeśli (3) Kilka razy - (6) Codziennie lub prawie codziennie na pytanie RISK407_rt]

- Nigdy
- W niektórych przypadkach

- W około połowie przypadków
- W większości przypadków
- Za każdym razem
- Nie wiem*
- Wolę nie odpowiadać*

Przez **CHCIAŁEŚ/AŚ** rozumiemy, że szukałeś/aś tego lub spodziewałeś/aś się otrzymać to od kogoś innego.

Mówiąc **NIE CHCIAŁEŚ/AŚ**, mamy na myśli to, że jej nie szukałeś/aś lub nie spodziewałeś/aś się tego otrzymać lub to spotkać - ale to się stało.

[RISK501] W ciągu **OSTATNIEGO ROKU**, jak często zdarzyły się tobie poniższe sytuacje?

	Nigdy	Raz	Kilka razy	Przynajmniej raz w miesiącu	Przynajmniej raz w tygodniu	Codzie lub prawie codzie	Prawie cały czas	<i>Nie wiem</i>	<i>Wolę nie odpowiadać</i>
a) Podejmowałem/am błędne decyzje dotyczące mojego zdrowia, kondycji lub diety w wyniku informacji, które znalazłem/am w internecie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Udostępniłem/am informacje z mediów społecznościowych bez czytania całego artykułu (tj. przesłałem/a wiadomość lub link bez przeczytania całej treści)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Podzieliłem/am się informacjami, które później okazały się fake newsem (fałszywą informacją)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

[RISK601] Czasami ludzie w **INTERNECIE** traktują innych w sposób krzywdzący lub nieprzyjemny. Obejmuje to mówienie lub robienie komuś krzywdzących lub nieprzyjemnych rzeczy, dokuczanie komuś lub wykluczanie kogoś. Czy w ciągu **OSTATNIEGO ROKU** ktoś traktował Ciebie w taki krzywdzący lub nieprzyjemny sposób **W INTERNECIE**?

lub inne zainteresowania)								
d) Komunikowałem/am się z moimi przyjaciółmi (np. poprzez Messenger, email, WhatsApp, Facebook, Instagram, itp.)	<input type="checkbox"/>							
e) Komunikowałem/am się z moimi rodzicami lub opiekunami (np. poprzez Messenger, email, WhatsApp, Facebook, Instagram, itp.)	<input type="checkbox"/>							
f) Szukałem/am nowych znajomych lub kontaktów w internecie	<input type="checkbox"/>							
g) Słuchałem/am muzyki, oglądałem/am filmy i klipy muzyczne w internecie	<input type="checkbox"/>							
h) Grałem/am w gry w internecie lub na telefonie	<input type="checkbox"/>							
i) Tworzyłem/am i edytowałem/am niektóre treści cyfrowe (np. muzykę, filmy, gify, memy)	<input type="checkbox"/>							
j) Szukałem/am informacji na temat zdrowia fizycznego, obrażeń lub leczenia chorób	<input type="checkbox"/>							
k) Szukałem/am informacji na temat zdrowia psychicznego, problemów psychicznych lub dobrego samopoczucia	<input type="checkbox"/>							

Teraz zadamy kilka pytań o Ciebie.

[EFFI1] Na ile prawdziwe o Tobie są poniższe zdania?

Nieprawa	Trochę prawdziwa	Prawda	Zdecydowanie prawdziwa	Nie wiem	Wolę nie odpowiadać
----------	------------------	--------	------------------------	----------	---------------------

a) To łatwe dla mnie trzymać się wyznaczonych celów i osiągać je	<input type="checkbox"/>					
b) Potrafię rozwiązać większość problemów, jeśli bardzo się staram	<input type="checkbox"/>					
c) Jeśli mam kłopoty, zwykle potrafię wymyślić jak je rozwiązać	<input type="checkbox"/>					
d) Ogólnie potrafię radzić sobie w nowych sytuacjach	<input type="checkbox"/>					

[SATI1] Na ile prawdziwe były poniższe zdania o Tobie w ciągu OSTATNIEGO ROKU?

	Nigdy	Rzadko	Czasami	Często	Nie wiem	Wolę nie odpowiadać
a) Czułem/am się szczęśliwy	<input type="checkbox"/>					
b) Czułem/am się zadowolony/a z siebie	<input type="checkbox"/>					
c) Czułem/am, że życie jest przyjemne	<input type="checkbox"/>					
d) Czułem/am się niezadowolony/a ze swojego życia	<input type="checkbox"/>					
e) Czułem/am się smutny/a	<input type="checkbox"/>					
f) Czułem/am, że życie jest bez sensu	<input type="checkbox"/>					

[SENS1] Na ile zgadzasz się albo nie zgadzasz z poniższymi twierdzeniami?

Koniec kwestionariusza

Dziękujemy Ci za udział

youth
SKILLS

ySKILLS questionário
VERSÃO A

WAVE 1 (2021)

INFORMAÇÃO PREENCHIDA PELOS ADMINISTRADORES

[COUNTRY] País:

[SIZE_SCHOOL] Dimensão da escola:

[SIZE_CLASS] Dimensão da turma:

[SIZE_CITY] Dimensão da cidade:

COVID-19

[COVID1] No ÚLTIMO MÊS, a escola (ano de escolaridade/ turma) esteve fechada por causa do COVID-19?

- Não
- Cerca de uma semana
- Cerca de duas semanas
- Cerca de três semanas
- Cerca de quatro semanas

[COVID2] Durante a maior parte do ÚLTIMO MÊS, qual das seguintes situações se aplicou à frequência escolar?

- Os alunos estiveram presentes na escola e tiveram aulas na escola
- Os alunos tiveram algumas aulas na escola, nuns dias, e aulas online, noutros dias
- Os alunos tiveram aulas online (e.g., aulas via videoconferência)
- Os alunos não tiveram aulas, nem offline nem online.

Youth Skills

Perguntas para crianças e jovens

Muito obrigada por aceites participares no projeto ySKILLS, um projeto que procura conhecer os usos da internet e das tecnologias digitais por jovens europeus. Para sabermos como os usos mudam e como evoluem com o tempo vamos voltar a recolher as tuas respostas em 2022 e em 2023. Esperamos poder contar contigo!

Lê cada pergunta e pensa nela antes de responderes.

Não precisas de responder a todas as perguntas. Se não souberes nem quiseses responder a uma pergunta, marca “Não sei” ou “Prefiro não dizer” e passa para a seguinte.

Muitas perguntas são sobre a internet. As pessoas da tua idade usam a internet para muitas coisas e por motivos diferentes. Quanto estiveres a responder, lembra-te de todos os dispositivos (como o computador portátil ou o telemóvel) e lugares (em casa, noutra parte qualquer) onde podes usar a internet.

Este questionário não é um exame e não há respostas certas ou erradas. É sobre ti e por isso é muito importante que nos respondas com honestidade. Todas as respostas serão anonimizadas.

Por favor, PREPARA PAPEL E CANETA. Vais precisar deles mais à frente no questionário.

Lê o que está escrito nas CAIXAS CINZENTAS, pois ajuda a entender as perguntas.

Quando perguntamos sobre o ANO PASSADO, isso significa quase sempre os ÚLTIMOS 12 MESES, mas pode ser também sobre o ANO LETIVO PASSADO. Em algumas perguntas vamos perguntar-te sobre o MÊS PASSADO. Presta atenção às instruções.

Obrigada pela tua participação

A equipa ySKILLS Portugal

Códigos e ID

Inscreve o código da tua escola e da tua turma indicado pela investigadora

[SCHOOL] Código da

escola:

[CLASS] Código da

turma:

Agora, cria o teu código secreto que vai garantir o anonimato das respostas. Como vais usar este código em 2022 e 2023, é muito importante que sigas as instruções para que possas gerar o mesmo código secreto nesses anos.

Constrói o teu código secreto a partir das primeiras três letras do teu ÚLTIMO APELIDO, depois o DIA do teu aniversário, e depois os últimos três DIGITOS do teu número de telemóvel. Escreve-os na caixa seguinte segundo o exemplo:

Exemplo:

Maria **Maja**, nascida a **07.07.2008**, telemóvel 936666**214**

mai07214

SE TIVERES ALGUMA DÚVIDA sobre a criação do código secreto, PEDE AJUDA À INVESTIGADORA.

[SELF_ID] O teu código

peçoal:

OU

Assinala o código pessoal que recebeste da investigadora

[PREP_ID] O teu código pessoal:

Primeiro, vamos fazer-te perguntas sobre ti

[AGE1a] Em que ano nasceste?

[AGE1B] Em que mês nasceste?

[GENDER] Tu és...

- Rapaz
- Rapariga
- Outro

Agora, vamos fazer-te perguntas sobre colegas de turma.

Por favor, USA A LISTAGEM que recebeste com as ALCUNHAS que criámos à sorte (NÃO USES NOMES VERDADEIROS).

[NICK] Primeiro, escreve a ALCUNHA (NÃO O TEU NOME VERDADEIRO) que te foi atribuída

Pensa em três amigos da tua turma. Na lista impressa, escreve à frente de cada nome os números 1, 2 e 3, para saberes quem são. Insere as suas ALCUNHAS (NÃO OS SEUS NOMES) abaixo.

Se só considerares um ou dois colegas de turma como amigos próximos, preenche apenas uma ou duas alcunhas.

[NET1a] Amigo 1

[NET1b] Amigo

2

[NET1c] Amigo 3

[NET2a_rt] DURANTE ESTE ANO LETIVO, quanto tempo estiveste com [Amigo 1] nos teus tempos livres (online e offline)? *[ROUTING If NET1a answered]*

- Nunca
- Algumas vezes

- Pelo menos todos os meses
- Pelo menos todas as semanas
- Diariamente ou quase
- Várias vezes por dia
- Quase todo o tempo
- Não sei*
- Prefiro não dizer*

[NET2b_rt] DURANTE ESTE ANO LETIVO, quanto tempo estiveste com [Amigo 2] nos teus tempos livres (online e offline)? *[ROUTING If NET1b answered]*

- Nunca
- Algumas vezes
- Pelo menos todos os meses
- Pelo menos todas as semanas
- Diariamente ou quase
- Várias vezes por dia
- Quase todo o tempo
- Não sei*
- Prefiro não dizer*

[NET2c_rt] DURANTE ESTE ANO LETIVO, quanto tempo estiveste com [Amigo 3] nos teus tempos livres (online e offline)? *[ROUTING If NET1c answered]*

- Nunca
- Algumas vezes
- Pelo menos todos os meses
- Pelo menos todas as semanas
- Diariamente ou quase
- Várias vezes por dia
- Quase todo o tempo
- Não sei*
- Prefiro não dizer*

[NET3a_rt] Até que ponto achas que [Amigo 1] sabe usar internet e tecnologias como telemóveis ?

[ROUTING If NET1a answered]

- Não sabe usar
- Não sabe usar muito bem
- Sabe usar bastante bem
- Sabe usar muito bem
- É excelente
- Não sei*
- Prefiro não dizer*

[NET3b_rt] Até que ponto achas que [Amigo 2] sabe usar internet e tecnologias como telemóveis ?

[ROUTING If NET1b answered]

- Não sabe usar
- Não sabe usar muito bem
- Sabe usar bastante bem
- Sabe usar muito bem
- É excelente

- Não sei
- Prefiro não dizer

[NET3c_rt] Até que ponto achas que [Amigo 3] sabe usar internet e tecnologias como telemóveis ?

[ROUTING If NET1c answered]

- Não sabe usar
- Não sabe usar muito bem
- Sabe usar bastante bem
- Sabe usar muito bem
- É excelente

- Não sei
- Prefiro não dizer

[NET4a_rt] DURANTE ESTE ANO LETIVO, quantas vezes pediste ajuda a [Amigo 1] para usar a internet ou tecnologias como o telemóveis?

[ROUTING If NET1a answered]

- Nunca
- Algumas vezes
- Pelo menos todos os meses
- Pelo menos todas as semanas
- Diariamente ou quase

- Não sei
- Prefiro não dizer

[NET4b_rt] DURANTE ESTE ANO LETIVO, quantas vezes pediste ajuda a [Amigo 2] para usar a internet ou tecnologias como o telemóveis?

[ROUTING If NET1b answered]

- Nunca
- Algumas vezes
- Pelo menos todos os meses
- Pelo menos todas as semanas
- Diariamente ou quase

- Não sei
- Prefiro não dizer

[NET4c_rt] DURANTE ESTE ANO LETIVO, quantas vezes pediste ajuda a [Amigo 3] para usar a internet ou tecnologias como o telemóveis?

[ROUTING If NET1c answered]

- Nunca
- Algumas vezes
- Pelo menos todos os meses
- Pelo menos todas as semanas
- Diariamente ou quase
- Não sei*
- Prefiro não dizer*

[NET5a_rt] DURANTE ESTE ANO LETIVO, quantas vezes o [Amigo 1] te pediu ajuda para usar a internet e tecnologias como telemóveis?

[ROUTING If NET1a answered]

- Nunca
- Algumas vezes
- Pelo menos todos os meses
- Pelo menos todas as semanas
- Diariamente ou quase
- Não sei*
- Prefiro não dizer*

[NET5b_rt] DURANTE ESTE ANO LETIVO, quantas vezes o [Amigo 2] te pediu ajuda para usar a internet e tecnologias como telemóveis?

[ROUTING If NET1b answered]

- Nunca
- Algumas vezes
- Pelo menos todos os meses
- Pelo menos todas as semanas
- Diariamente ou quase
- Não sei*
- Prefiro não dizer*

[NET5c_rt] DURANTE ESTE ANO LETIVO, quantas vezes o [Amigo 3] te pediu ajuda para usar a internet e tecnologias como telemóveis?

[ROUTING If NET1c answered]

- Nunca
- Algumas vezes
- Pelo menos todos os meses
- Pelo menos todas as semanas
- Diariamente ou quase
- Não sei*
- Prefiro não dizer*

Agora, vamos fazer-te mais perguntas sobre ti. Quando perguntarmos sobre o ÚLTIMO ANO, estamos a falar dos ÚLTIMOS 12 MESES.

[SES] Qual destas frases está mais próxima da situação financeira da tua família?

- Vivemos muito bem – Podemos fazer coisas extravagantes (como viajar várias vezes por ano, ficar alojado em hotéis de 5 estrelas, comprar roupas ou relógios de marca, comprar jóias verdadeiras), e ainda sobra dinheiro
- Vivemos bem – Podemos comprar o que queremos sem ter de fazer poupanças
- Vivemos mais ou menos– Temos dinheiro para o dia a dia, mas temos de poupar para outras compras ou despesas
- Vivemos com dificuldades – Temos de ter muita atenção ao dinheiro e só podemos fazer as despesas diárias.
- Vivemos com muitas dificuldades – Por vezes não temos dinheiro para comida ou roupa
- Não sei*
- Prefiro não dizer*

[ETHN] Que língua é mais falada na tua casa? Selecciona todas as que se aplicarem.

- Português de Portugal
- Português do Brasil
- Línguas Crioulas
- Outra
- Não sei*
- Prefiro não dizer*

[COG] No ANO PASSADO, como foram os teus resultados escolares, comparados aos dos teus colegas?

- Muito piores
- Bastante piores
- Mai sou menos os mesmos
- Um bocado melhores
- Muito melhores
- Não sei*
- Prefiro não dizer*

[PHY1] No ANO PASSADO, como dirias que estava o teu estado de saúde?

- Mau
- Mais ou menos
- Bom
- Muito bom
- Excelente
- Não sei*
- Prefiro não dizer*

Pensando no ÚLTIMO MÊS...

[PHY2] Praticaste exercício físico (por exemplo, corrida ou natação ou andar de bicicleta)?

- Nunca

- Algumas vezes
- Pelo menos uma vez por semana
- Todos os dias ou quase
- Não sei*
- Prefiro não dizer*

Passamos a perguntas sobre como usaste a INTERNET no ANO PASSADO.

[INT1] Quanto tempo passaste na internet durante um dia de semana (com escola)?

- Muito pouco tempo ou nenhum
- Cerca de meia hora
- Cerca de 1 hora
- Cerca de 2 horas
- Cerca de 3 horas
- Cerca de 4 horas
- Cerca de 5 horas
- Cerca de 6 horas
- Cerca de 7 horas ou mais
- Não sei*
- Prefiro não dizer*

[INT2] Quantas vezes estiveste ONLINE ou usaste a INTERNET nestes dispositivos? [Pode ter sido na escola, em casa ou noutro lugar]

	Nunca	Algumas vezes	Pelo menos todos os meses	Pelo menos todas as semanas	Diariamente ou quase	Várias vezes por dia	Quase todo o tempo	<i>Não sei</i>	<i>Prefiro não dizer</i>
a) Um telemóvel/ smartphone	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Um computador portátil ou de secretária	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Um tablet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

[INT3] Tens acesso à INTERNET em casa?

- Não
- Sim
- Não sei*
- Prefiro não dizer*

[INT4] No ÚLTIMO MÊS, quantas vezes NÃO pudeste usar a internet ou computador em casa quando precisaste (por exemplo, para trabalhos de casa?) Por exemplo, devido a fraca ligação ou falta de dispositivos na tua família.

- Nunca
- Quase nunca
- Poucas vezes
- Algumas vezes
- Muitas vezes

- Não sei*
- Prefiro não dizer*

[SKILL5] Até que ponto estas frases sobre usos da internet e do telemóvel são verdadeiras ou falsas?

Se não tens a certeza se a frase é absolutamente verdade ou absolutamente falsa, marca o quadrado Não tenho a certeza. Se não compreenderes a pergunta, marca o quadrado Não compreendo o que isto quer dizer.

	Totalmente falsa	Totalmente verdadeira	Não tenho a certeza	Não compreendo o que isto quer dizer	Prefiro não dizer
a) O que aparece em primeiro lugar nas pesquisas é sempre a melhor fonte de informação	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Todos recebem a mesma informação quando fazem pesquisas online	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Quando abro as redes sociais, a primeira publicação que vejo é a mais recente de um dos meus contactos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Colocar um Gosto ou partilhar uma publicação pode ter um impacto negativo noutras pessoas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) Usar <i>hashtags</i> (#) aumenta a visibilidade de uma publicação	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f) As empresas utilizam a informação que publico no meu perfil das redes sociais para me apresentarem produtos e serviços	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Vamos agora perguntar-te coisas sobre como vês as pessoas à tua volta.

[FRIEND1] Até que ponto estas frases são verdadeiras para ti?

	Não é verdade	É um pouco verdade	É bastante verdadeira	É muito verdade	Não sei	Prefiro não dizer
a) Os meus amigos tentam mesmo ajudar-me.	<input type="checkbox"/>					
b) Posso contar com amigos quando as coisas correm mal.	<input type="checkbox"/>					
c) Posso falar dos meus problemas com os meus amigos.	<input type="checkbox"/>					

[FAM1] Até que ponto são verdade estas frases sobre a tua casa e a tua família?

	Não é verdade	É um pouco verdade	É bastante verdadeira	É muito verdade	Não sei	Prefiro não dizer
a) Em casa, quando falo prestam atenção ao que digo.	<input type="checkbox"/>					
b) A minha família tenta ajudar-me.	<input type="checkbox"/>					
c) Sinto-me em segurança em casa.	<input type="checkbox"/>					

[CLASS1] Como te sentes em relação à tua turma?

Não gosto nada da minha turma

- e) Juntei-me ou segui um grupo político nas redes sociais (por exemplo no Facebook ou Twitter)

Vamos agora perguntar-te coisas sobre como comunicaste ou partilhaste informação ou conteúdo NA INTERNET com outros.

[COM1] No ÚLTIMO ANO, usaste uma rede social onde tinhas o teu próprio perfil (por exemplo Instagram, Facebook, TikTok, Youtube)? Não estamos a falar de aplicações que são apenas usadas para enviar mensagens, como WhatsApp ou Messenger.

- Nunca
- Algumas vezes
- Pelo menos todos os meses
- Pelo menos todas as semanas
- Diariamente ou quase
- Várias vezes por dia
- Quase todo o tempo
- Não sei
- Prefiro não dizer

[COM2_rt] No TEU PERFIL DE REDE SOCIAL que mais usas, as tuas definições permitem que apenas algumas pessoas o vejam (isto é, usas alguma forma de definição de privacidade?)

[ROUTING IF (2) a few times - (5) daily or almost daily to item COM1]

- Não
- Sim
- Não sei
- Prefiro não dizer

[COM3_rt] Nesse perfil, aceitaste pedidos de amizade de pessoas que não conhecias pessoalmente ou nunca tinhas visto cara-a-cara pelo menos uma vez?

[ROUTING IF (2) a few times - (5) daily or almost daily to item COM1]

- Não
- Sim
- Não sei
- Prefiro não dizer

Muitas coisas acontecem quando usamos a INTERNET ou telemóveis. Se tiveste alguma destas experiências, vamos perguntar-te quantas vezes elas aconteceram quando tu QUERIAS e quando tu NÃO QUERIAS que acontecessem.

Falamos de coisas que QUERIAS que acontecessem quando procuraste por essas experiências ou querias recebê-las de alguém.

Falamos de coisas que NÃO QUERIAS que acontecessem quando não procuraste por essas experiências ou não estavas à espera de recebê-las ou encontrá-las - mas aconteceram na mesma.

Quando responderes, pensa que as pessoas têm diferentes experiências online e podem querer viver alguma coisa por diversas razões. Responde de forma honesta sobre as tuas experiências.

NA INTERNET, há conteúdos contra grupos ou pessoas por causa da sua cor de pele, religião, género ou sexualidade. Por exemplo, mensagens, comentários, imagens ou vídeos a gozar com pessoas, mensagens de ódio contra imigrantes, negros, ciganos, etc.

[RISK101] NO ÚLTIMO ANO, viste alguma dessas coisas na internet ou num telemóvel?

- Não
- Sim
- Não sei
- Prefiro não dizer

[RISK102_rt] Quantas vezes viste coisas dessas quando QUERIAS ver?

[ROUTING IF (1) yes to question RISK101]

- Nunca
- Uma vez
- Algumas vezes
- Pelo menos todos os meses
- Pelo menos todas as semanas
- Diariamente ou quase
- Não sei
- Prefiro não dizer

[RISK103_rt2] Sentiste-te INCOMODADO com isso?

[ROUTING IF (2) once to question RISK102_rt]

- Não
- Sim
- Não sei
- Prefiro não dizer

[RISK104_rt2] Respondeste que isto aconteceu mais de uma vez. Quantas vezes isso te INCOMODOU quando QUERIAS ver?

[ROUTING IF (3) a few times - (6) daily or almost daily to question RISK102_rt]

- Nunca
- Algumas das vezes
- Metade das vezes
- A maioria das vezes
- Todas as vezes
- Não sei
- Prefiro não dizer

[RISK105_rt] Quantas vezes viste coisas dessas quando NÃO QUERIAS ver?

[ROUTING IF (1) yes to question RISK101]

- Nunca
- Uma vez
- Algumas vezes
- Pelo menos todos os meses
- Pelo menos todas as semanas
- Diariamente ou quase
- Não sei
- Prefiro não dizer

[RISK106_rt2] Sentiste-te INCOMODADO com isso? *[ROUTING IF (2) once to question RISK105_rt]*

- Não
- Sim
- Não sei
- Prefiro não dizer

[RISK107_rt2] Quantas vezes isso te INCOMODOU quando NÃO QUERIAS ver?

[ROUTING IF (3) a few times - (6) daily or almost daily to question RISK105_rt]

- Nunca
- Algumas das vezes
- Metade das vezes
- A maioria das vezes
- Todas as vezes
- Não sei
- Prefiro não dizer

NA INTERNET, também há conteúdos (texto, imagens, vídeos) que podem fazer mal. Por exemplo, conteúdos sobre drogas, álcool, dietas perigosas ou não saudáveis e outros comportamentos que podem fazer mal à saúde.

[RISK201] NO ÚLTIMO ANO, viste alguma dessas coisas na internet ou num telemóvel?

- Não
- Sim
- Não sei
- Prefiro não dizer

[RISK202_rt] Quantas vezes viste coisas dessas quando QUERIAS ver?

[ROUTING IF (1) yes to question RISK201]

- Nunca
- Uma vez
- Algumas vezes
- Pelo menos todos os meses
- Pelo menos todas as semanas
- Diariamente ou quase
- Não sei
- Prefiro não dizer

[RISK203_rt2] Sentiste-te INCOMODADO com isso?

[ROUTING IF (2) once to question RISK202_rt]

- Não
- Sim
- Não sei
- Prefiro não dizer

[RISK204_rt2] Respondeste que isto aconteceu mais de uma vez. Quantas vezes isso te INCOMODOU quando QUERIAS ver? *[ROUTING IF (3) a few times - (6) daily or almost daily to question RISK202_rt]*

- Nunca
- Algumas das vezes
- Metade das vezes
- A maioria das vezes
- Todas as vezes
- Não sei
- Prefiro não dizer

[RISK205_rt] Quantas vezes viste coisas dessas quando NÃO QUERIAS ver?

[ROUTING IF (1) yes to question RISK201]

- Nunca
- Uma vez
- Algumas vezes
- Pelo menos todos os meses
- Pelo menos todas as semanas
- Diariamente ou quase

- Não sei
- Prefiro não dizer

[RISK206_rt2] Sentiste-te INCOMODADO com isso?

[ROUTING IF (2) once to question RISK205_rt]

- Não
- Sim
- Não sei
- Prefiro não dizer

[RISK207_rt2] Quantas vezes isso te INCOMODOU quando NÃO QUERIAS ver?

[ROUTING IF (3) a few times - (6) daily or almost daily to question RISK205_rt]

- Nunca
- Algumas das vezes
- Metade das vezes
- A maioria das vezes
- Todas as vezes
- Não sei
- Prefiro não dizer

De seguida, vamos falar de coisas que ESTAVAS À ESPERA que acontecessem quando procuraste por essas experiências ou querias recebê-las de alguém.

Falamos de coisas que NÃO ESTAVAS À ESPERA que acontecessem quando não procuraste por essas experiências ou não estavas à espera de recebê-las ou encontrá-las - mas aconteceram na mesma.

Há pessoas que enviam mensagens ou imagens sexuais (conversas sobre relações sexuais, imagens de pessoas nuas ou de relações sexuais).

[RISK301] No ÚLTIMO ANO recebeste mensagens sexuais online ou pelo telemóvel? Pode ser por texto, imagens, vídeos.

- Não
- Sim
- Não sei
- Prefiro não dizer

[RISK302_rt] Quantas vezes recebeste mensagens sexuais que ESTAVAS À ESPERA (ou tencionavas) receber?

[ROUTING IF (1) yes to question RISK301]

- Nunca
- Uma vez
- Algumas vezes
- Pelo menos todos os meses
- Pelo menos todas as semanas
- Diariamente ou quase
- Não sei
- Prefiro não dizer

[RISK303_rt2] Ficaste CONTENTE com isso?

[ROUTING IF (2) once to question RISK302_rt]

- Não
- Sim
- Não sei
- Prefiro não dizer

[RISK304_rt2] Isso INCOMODOU-TE?

[ROUTING IF (2) once to question RISK302_rt]

- Não
- Sim
- Não sei
- Prefiro não dizer

[RISK305_rt2] Respondeste que isto aconteceu mais de uma vez. Quantas vezes ficaste CONTENTE por teres recebido este tipo de mensagens que ESTAVAS À ESPERA?

[ROUTING IF (3) a few times - (6) daily or almost daily to question RISK302_rt]

- Nunca
- Algumas das vezes
- Metade das vezes
- A maioria das vezes
- Todas as vezes
- Não sei
- Prefiro não dizer

[RISK306_rt2] Quantas vezes TE INCOMODOU teres recebido uma mensagem dessas que ESTAVAS À ESPERA?

[ROUTING IF (3) a few times - (6) daily or almost daily to question RISK302_rt]

- Nunca
- Algumas das vezes
- Metade das vezes
- A maioria das vezes
- Todas as vezes

- Não sei
- Prefiro não dizer

[RISK307_rt] E quantas vezes recebeste mensagens sexuais que NÃO ESPERAVAS (ou tencionavas) receber?

[ROUTING IF (1) yes to question RISK301]

- Nunca
- Uma vez
- Algumas vezes
- Pelo menos todos os meses
- Pelo menos todas as semanas
- Diariamente ou quase
- Não sei
- Prefiro não dizer

[RISK308_rt2] Ficaste CONTENTE com isso?

[ROUTING IF (2) once to question RISK307_rt]

- Não
- Sim
- Não sei
- Prefiro não dizer

[RISK309_rt2] Isso INCOMODOU-TE?

[ROUTING IF (2) once to question RISK307_rt]

- Não
- Sim
- Não sei
- Prefiro não dizer

[RISK310_rt2] Quantas vezes ficaste CONTENTE por teres recebido este tipo de mensagens que NÃO ESTAVAS À ESPERA?

[ROUTING IF (3) a few times - (6) daily or almost daily to question RISK307_rt]

- Nunca
- Algumas das vezes
- Metade das vezes
- A maioria das vezes
- Todas as vezes
- Não sei
- Prefiro não dizer

[RISK311_rt2] Quantas vezes TE INCOMODOU teres recebido uma mensagem dessas que NÃO ESTAVAS À ESPERA?

[ROUTING IF (3) a few times - (6) daily or almost daily to question RISK307_rt]

- Nunca
- Algumas das vezes
- Metade das vezes
- A maioria das vezes
- Todas as vezes
- Não sei
- Prefiro não dizer

[RISK312] Quantas vezes enviaste ou publicaste imagens ou vídeos sexuais sobre ...

	Nunca	Uma vez	Algumas vezes	Pelo menos todos os meses	Pelo menos todas as semanas	Diariamente ou quase	<i>Não sei</i>	<i>Prefiro não dizer</i>
a) Tu próprio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Outros rapazes e raparigas que conheces (por exemplo, amigos, colegas da escola)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Falamos de coisas que ESTAVAS À ESPERA quando procuraste por essa experiências ou esperavas recebê-las de alguém.

Falamos de coisas que NÃO ESTAVAS À ESPERA que acontecessem quando não procuraste por essas experiências ou não estavas à espera de recebê-las ou encontrá-las - mas aconteceram na mesma.

Na INTERNET podes ver fotografias, imagens ou vídeos sexuais (que mostram pessoas nuas ou pessoas a ter relações) e que NÃO FORAM ENVIADAS DIRETAMENTE PARA TI. NO ÚLTIMO ANO....

[RISK401] Viste este tipo de imagens sexuais online ou num telemóvel?

- Não
- Sim
- Não sei*
- Prefiro não dizer*

[RISK402_rt] E quantas vezes viste imagens sexuais quando ESTAVAS À ESPERA (ou tencionavas) de as ver?

[ROUTING IF (1) yes to question RISK401]

- Nunca
- Uma vez
- Algumas vezes
- Pelo menos todos os meses
- Pelo menos todas as semanas
- Diariamente ou quase
- Não sei*
- Prefiro não dizer*

[RISK403_rt2] Ficaste CONTENTE com isso?

[ROUTING IF (2) once to question RISK402_rt]

- Não
- Sim
- Não sei
- Prefiro não dizer

[RISK404_rt2] Isso INCOMODOU-TE?

[ROUTING IF (2) once to question RISK402_rt]

- Não
- Sim
- Não sei
- Prefiro não dizer

[RISK405_rt2] Respondeste que isto aconteceu mais de uma vez. Quantas vezes ficaste CONTENTE por teres visto essas imagens quando ESTAVAS À ESPERA de as ver?

[ROUTING IF (3) a few times - (6) daily or almost daily to question RISK402_rt]

- Nunca
- Algumas das vezes
- Metade das vezes
- A maioria das vezes
- Todas as vezes
- Não sei
- Prefiro não dizer

[RISK406_rt2] Quantas vezes TE INCOMODOU teres visto essas imagens quando ESTAVAS À ESPERA de as ver?

[ROUTING IF (3) a few times - (6) daily or almost daily to question RISK402_rt]

- Nunca
- Algumas das vezes
- Metade das vezes
- A maioria das vezes
- Todas as vezes
- Não sei
- Prefiro não dizer

[RISK407_rt] E quantas vezes viste imagens sexuais que NÃO ESPERAVAS (ou tencionavas) ver?

[ROUTING IF (1) yes to question RISK401]

- Nunca
- Uma vez
- Algumas vezes
- Pelo menos todos os meses
- Pelo menos todas as semanas
- Diariamente ou quase
- Não sei
- Prefiro não dizer

[RISK408_rt2] Ficaste CONTENTE com isso?

[ROUTING IF (2) once to question RISK407_rt]

- Não
- Sim
- Não sei
- Prefiro não dizer

[RISK409_rt2] Isso INCOMODOU-TE?

[ROUTING IF (2) once to question RISK407_rt]

- Não
- Sim
- Não sei
- Prefiro não dizer

[RISK410_rt2] Quantas vezes ficaste CONTENTE por teres visto essas imagens quando NÃO ESTAVAS À ESPERA de as ver?

[ROUTING IF (3) a few times - (6) daily or almost daily to question RISK407_rt]

- Nunca
- Algumas das vezes
- Metade das vezes
- A maioria das vezes
- Todas as vezes
- Não sei
- Prefiro não dizer

[RISK411_rt2] Quantas vezes TE INCOMODOU teres visto essas imagens quando NÃO ESTAVAS À ESPERA de as ver?

[ROUTING IF (3) a few times - (6) daily or almost daily to question RISK407_rt]

- Nunca
- Algumas das vezes
- Metade das vezes
- A maioria das vezes
- Todas as vezes
- Não sei

Prefiro não dizer

Falamos de coisas que **ESTAVAS À ESPERA** quando procuraste por essas experiências ou esperavas recebê-las de alguém.

Falamos de coisas que **NÃO ESTAVAS À ESPERA** que acontecessem quando não procuraste por essas experiências ou não estavas à espera de recebê-las ou encontrá-las - mas aconteceram na mesma.

[RISK501] No **ÚLTIMO ANO**, quantas vezes te aconteceram estas coisas?

	Nunca	Uma vez	Algumas vezes	Pelo menos todos os meses	Pelo menos todas as semanas	Diariamente ou quase	<i>Não sei</i>	<i>Prefiro não dizer</i>
a) Fiz coisas prejudiciais à minha saúde e boa forma por causa de informação que encontrei na internet.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Partilhei artigos de redes sociais sem os ter lido até ao fim (por exemplo, reencaminhei uma mensagem ou um link sem o ter lido até ao fim)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Partilhei informação que vim a saber depois que era falsa.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

[RISK601] Por vezes as pessoas tratam mal ou ofendem outras pessoas **NA INTERNET**. Por exemplo, dizem ou fazem coisas que magoam, gozam com uma pessoa de um modo que essa pessoa não gosta, ou põem-na fora do grupo. No **ÚLTIMO ANO**, quantas vezes alguém te tratou assim na **INTERNET**?

- Nunca
- Uma vez
- Algumas vezes
- Pelo menos todos os meses
- Pelo menos todas as semanas
- Diariamente ou quase
- Não sei*
- Prefiro não dizer*

Whatsapp, Facebook, Instagram, etc)

- | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| f) Na internet ou no telemóvel, procurei novos amigos ou contactos | <input type="checkbox"/> |
| g) Ouvi música ou vi vídeos ou videoclips online | <input type="checkbox"/> |
| h) Joguei jogos no meu computador ou telemóvel | <input type="checkbox"/> |
| i) Criei e editei conteúdos digitais (por exemplo, música, vídeos, gifs, memes) | <input type="checkbox"/> |
| j) Procurei informação sobre saúde, doenças físicas e tratamentos. | <input type="checkbox"/> |
| k) Procurei informação sobre saúde mental, problemas psicológicos ou bem-estar psicológico. | <input type="checkbox"/> |

Vamos agora perguntar várias coisas sobre ti

[EFFI1] Até que ponto estas frases são verdade sobre ti?

- | | Não é verdade e | É um pouco verdade e | É bastante verdade | É mesmo verdade e | <i>Prefiro Não sei não dizer</i> |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| a) Tenho facilidade em manter os meus objetivos e em alcançar resultados. | <input type="checkbox"/> |
| b) Consigo resolver a maior parte dos meus problemas se me esforçar por isso. | <input type="checkbox"/> |
| c) Quando estou com um problema, consigo pensar no que posso fazer. | <input type="checkbox"/> |
| d) De um modo geral consigo lidar com novas situações. | <input type="checkbox"/> |

Fim do questionário

Obrigado pela tua participação